

FMIT | Afya

Coletânea TCC 2023

FMIT | Afya

COLETÂNEA TCC 2023

Itajubá - MG

Cristiane Resende

Diretora Geral

Talyta Resende de Oliveira

Coordenadora Acadêmica

Luciana Yara Bonaldi de Biaggi

Coordenadora do Curso de Medicina

Luciano Magalhães Vitorino

Coordenador do Núcleo de Pesquisa

FACULDADE DE MEDICINA DE ITAJUBÁ - FMIT

Av. Rennó Júnior, 368 / (35) 3112-2220

37502-138 - Itajubá - MG

COLETÂNEA TCC 2023

Coordenador Científico

Prof. Dr. Luciano Magalhães Vitorino

Revisor

Prof. Dr. Luciano Magalhães Vitorino

Assessoria Técnica

Aissa Paula Nascimento, Esp.

Bibliotecária FMIT

CIP - Dados Internacionais de Catalogação na Publicação
FMIT, Biblioteca, Processos Técnicos

F143c

Faculdade de Medicina de Itajubá

Coletânea TCC 2023 / Aissa Paula Nascimento, org.

-- Itajubá: FMIT, 2024. 140 f.

DOI - <https://doi.org/10.5281/zenodo.11050175>

Revisor: Luciano Magalhães Vitorino

1. Trabalho de Conclusão de Curso FMIT. 2. Resumos -
TCC. 3. TCC curso de medicina.

Aissa Paula Nascimento
CRB6 - 2984/O

SUMÁRIO

6º ANO

Análise da atividade antimicótica do resveratrol sobre cepas de candida ssp. isoladas de pacientes hospitalizados.....	12
Apresentação de mixoma atrial direito e forame oval patente com repercussão neurológica tromboembólica em paciente jovem: relato de caso.....	13
Associação entre as características sociodemográficas e de saúde de pessoas idosas com o índice de vulnerabilidade clínico funcional-20	14
Associação entre candidíase de repetição e disbiose intestinal: uma revisão integrativa	15
Atresia pulmonar com septo íntegro: um relato de caso	16
Avaliação da polifarmácia em idosos institucionalizados em uma cidade do interior do estado de Minas Gerais	17
Avaliação de toxicidade em pacientes com câncer de próstata submetidos a radioterapia por hipofracionamento moderado	18
Avaliação do índice de vulnerabilidade clínico funcional-20 e sua relação com doenças crônicas e polifarmácia em pessoas idosas no município de Itajubá.....	19
Comparativo do uso prolongado de ômega 3 em ratos sobre parâmetros de risco para doenças crônico-degenerativas	20
Complicações neurológicas e trombóticas em paciente após vacina AstraZeneca: relato de caso.....	21
Conhecimentos e atitudes de estudantes universitários de medicina acerca dos novos métodos medicamentosos profiláticos para HIV/AIDS.....	22
Dificuldades impostas pelo Acidente Vascular Cerebral: o discurso do sujeito coletivo da pessoa idosa.....	23
Eixo cérebro-intestino: impactos da depressão na microbiota intestinal e efeitos da exposição à sonata k 448 de Mozart no seu restabelecimento em modelo experimental murino	24
Elaboração e validação de questionário qualitativo do conhecimento de gestão de saúde na graduação em medicina	25
Endometriose e infertilidade: atualizações acerca dos aspectos fisiopatológicos e do tratamento	26
Estudo qualitativo sobre pessoas idosas que vivem só: facetas do envelhecimento na contemporaneidade	27
Exame de imagem para rastreamento de câncer de mama: perspectiva e conhecimento da mulher	28
Fatores relacionados à duração do aleitamento materno exclusivo	29

Impactos da pandemia da Covid-19 na indicação de tratamento hipofracionado em um serviço de radioterapia	30
Investigação sobre as relações entre a sonata K 448 de Mozart com a extinção da memória de medo ao som.....	31
Investigação sobre relações entre a sonata K448 de Mozart com extinção da memória de medo ao ambiente.....	32
Luto invisível: uma avaliação do luto gestacional na região do sul de Minas e Vale do Paraíba São Paulo	33
Manejo na Atenção Primária em Saúde dos pacientes dentro do contexto da Covid-19 em uma cidade no sul de Minas Gerais.....	34
Medicina diagnóstica: benefícios da humanização sob o olhar dos profissionais médicos	35
Níveis de empatia de ingressantes e egressos no curso médico	36
O impacto da pandemia e o reflexo da imunização no panorama epidemiológico dos transplantes de órgãos no Brasil: uma análise das iniquidades regionais.....	37
Percepção dos acadêmicos de medicina sobre o ato médico no abortamento legal	38
Perfil epidemiológico da cardiopatia reumática crônica no estado de Minas Gerais	39
Perfil epidemiológico das tentativas de autoextermínio por intoxicação exógena no Brasil: um recorte temporal de 2011 a 2021	40
Perfil epidemiológico de pacientes atendidos no ambulatório de cardiologia de um hospital universitário.....	41
Relação entre doenças crônicas e atividade física com pessoas idosas frágeis e potencialmente frágeis segundo índice de vulnerabilidade clínico funcional-20	42
Tratamento hemodialítico: o discurso do sujeito coletivo das pessoas idosas.....	43
Yoga como dispositivo terapêutico no tratamento do Transtorno Depressivo Maior: série de casos	44

10º PERÍODO

A bioética do embrião congelado: uma revisão de literatura	46
A extinção da memória do medo ao ambiente em camundongos fêmeas com disbiose sob influência da música clássica: em ensaio comportamental	47
A tuberculose na cidade de Itajubá-MG: uma análise descritiva das notificações do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) no período de 2013-2022	48
Análise da cobertura vacinal da Poliomielite no Brasil: impacto da pandemia da Covid-19 e desafios para a promoção da imunização	49
Assessment of the experience in using the virtual learning environment by brazilian medical students and faculty during the Covid-19 pandemic.....	50

Associação do uso prolongado de ômega-3 na prevenção de lesões hepáticas em ratos wistar desde o desmame	51
Avaliação da qualidade do sono e da percepção do rendimento acadêmico em estudantes do curso de medicina de uma faculdade de medicina do sul de Minas Gerais, Brasil.....	52
Avaliação de instrumentos para rastreamento precoce do Transtorno do Espectro Autista: revisão sistemática	53
Avaliação do efeito anti-inflamatório e antinociceptivo do óleo de oliva extravirgem produzido em Minas Gerais.....	54
Cateter duplo-J esquecidos em ureter: uma revisão de literatura.....	55
Conhecimento de gestantes da rede pública itajubense sobre a humanização do parto.....	56
Considerações acerca do Cordoma Sacral	57
COVID-19 e dor inespecífica: análise descritiva dos trabalhadores em teletrabalho	58
Desfechos cardiovasculares de pacientes submetidos a Transplante Hepático no Hospital de Clínicas de Itajubá (HCI)	59
Efeitos de terpenos sintéticos sobre os perfis lipídico e glicêmico em ratos diabéticos induzidos por estreptozocina	60
Esclerose lateral amiotrófica juvenil: relato de caso.....	61
Impacto do isolamento social causado pela pandemia da COVID-19 em variáveis associadas à saúde mental de crianças.....	62
Insatisfação corporal e comportamentos de risco para o desenvolvimento de transtornos alimentares em acadêmicos de medicina	64
Investigação do efeito da sonata K 448 de Mozart na extinção da memória contextual do medo no camundongo macho idoso	65
Investigação do efeito terapêutico da sonata K 448 de Mozart no comportamento de sociabilidade de camundongos fêmeas submetidas ao protocolo de estresse por separação materna.....	66
Investigação do efeito terapêutico da sonata K 448 de Mozart no comportamento de sociabilidade de camundongos machos submetidos ao protocolo de estresse por separação materna.....	67
Investigação sobre as relações entre a sonata K448 de Mozart com a extinção da memória ao som no camundongo idoso.....	68
Investigação sobre as relações entre a sonata K448 de Mozart com a extinção da memória de medo ao som em camundongos machos com disbiose	69
Investigação sobre o efeito de uma sonata de Mozart na extinção da memória contextual	70
Mapeamento de processos quimioterápicos: uma ferramenta que viabiliza a segurança do paciente e a acreditação	71

Motivos para o comportamento de hesitação vacinal contra COVID-19: uma abordagem qualitativa	72
O potencial da música clássica na extinção da memória de medo em camundongos machos submetidos à disbiose	73
Os desafios do tratamento da tuberculose na APS: revisão de literatura.....	74
Percepção de fatores estressantes durante os períodos gestacional e pós-parto de mães de pessoas com esquizofrenia.....	75
Percepções e desafios no preenchimento dos prontuários entre profissionais da saúde na atenção primária.....	76
Perfil epidemiológico de pacientes submetidos a Transplante Hepático no Hospital de Clínicas de Itajubá (HCI)	77
Prevalência da mortalidade em indivíduos com idade superior a 60 anos após fratura do fêmur: uma análise epidemiológica.....	78
Reflexo das alterações hormonais pré-menstruais e menstruais nas acadêmicas da Faculdade de Medicina de Itajubá (FMIT).....	79
Sentimentos atribuídos pelos cuidadores informais familiares de pessoas idosas..	80
Síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Houser	81
Síndrome dos Ovários Policísticos: prevalência e impacto na qualidade de vida em universitárias.....	82
Suporte básico de vida (SBV) e desfibrilador externo automático (DEA): eficácia no treinamento de leigos com uso de avaliação psicomotora	83
Tratamento centrado no paciente em idosos com insuficiência venosa crônica	84

9º PERÍODO

A relação da microbiota intestinal e a doença de Alzheimer: uma revisão de literatura.....	86
A relação entre o perfil sociodemográfico e a adesão ao dispositivo intrauterino nos serviços de saúde.....	87
Alterações cardiometabólicas em ratos alimentados com dieta hiperlipídica tratados com pioglitazona	88
Associação do uso preventivo de ômega-3 em ratos com a prevenção do desenvolvimento de doenças crônico-degenerativas renais e cardiovasculares.....	89
Avaliação das habilidades, atitudes e conhecimento dos profissionais de saúde no cuidado a pacientes afetados pelo Monkeypox	90
Comunicação de más notícias sob a ótica dos profissionais médicos: estudo de abordagem qualitativa	91
Estudo de escalabilidade do sistema de ensino remoto em radioterapia em âmbito acadêmico	92

Grau de conhecimento sobre fitoterapia entre os prescritores de saúde da rede pública de Itajubá-MG.....	93
Impacto da pandemia da COVID-19 nos sintomas depressivos de estudantes de medicina: estudo longitudinal antes e durante a pandemia	94
Mudança no comportamento alimentar da população brasileira e a pandemia da Covid-19.....	95
Representação social das pessoas idosas com doença de Parkinson	96
Sentimentos envolvidos no ato de cuidar a partir das perspectivas dos cuidadores formais de pessoas idosas	97
Teoria do menor caminho aplicada na medicina.....	98
Uso de Dispositivos Intrauterinos (DIU) em mulheres brasileiras: análise dos fatores associados ao interesse.....	99

8º PERÍODO

A importância de atividades lúdicas, jogos e brincadeiras para crianças com câncer hospitalizadas: uma revisão sistemática.....	101
A influência da sonata K448 de Mozart na memória de medo ao som em camundongos fêmeas com disbiose: uma abordagem experimental	102
Análise da sonata K448 na supressão da memória sonora aversiva em camundongos fêmeas.....	103
Análise dos tecidos adiposos de ratos submetidos a uma dieta hiperlipídica e tratados com pioglitazona	104
Apendicite aguda e inteligência artificial: uma análise temática e comparativa..	105
Aspectos psicológicos, psiquiátricos e cognitivos influenciadores do controle glicêmico do diabetes	106
Associação entre religiosidade e espiritualidade e depressão entre pessoas em situação de rua	107
Avaliação de desempenho da inteligência artificial Delphi para resolução de questões éticas na área de saúde.....	108
Avaliação de toxicidade em pacientes com câncer de próstata submetidos a radioterapia com fracionamento convencional.....	109
Avaliação do efeito da exposição a sonata K448 de Mozart durante a gestação em camundongos fêmeas submetidas ao protocolo de estresse por separação materna	110
Efeito da sonata K448 de Mozart na extinção da memória traumática em camundongos.....	111
Efeito da sonata K448 de Mozart na recordação da memória do medo	112
Efeitos da música e ritmo na doença de Parkinson: uma revisão narrativa da literatura.....	113

Estratégias de ensino-aprendizagem de neuroanatomia: uma revisão integrativa da literatura.....	114
Estudo sobre a relação entre a sonata K448 de Mozart e a extinção da memória sonora ao medo em camundongos machos.....	115
Explorando as conexões entre a microbiota intestinal, Covid-19 e saúde mental: uma análise do eixo intestino-pulmão-cérebro	116
Explorando as conexões entre a música clássica de Mozart e a supressão da memória de medo	117
Fatores relacionados à realização de cesarianas no estado de Minas Gerais entre 2010 e 2020	118
Identificação do impacto no desenvolvimento de crianças de até sete anos de mães com depressão	119
Imunoterapia e terapia antiangiogênica no câncer de ovário: um relato de caso	120
Investigação do efeito terapêutico da sonata K448 de Mozart sobre o comportamento de ansiedade em camundongos machos submetidos ao estresse crônico	121
Investigação do efeito terapêutico da sonata k448 no comportamento de ansiedade em camundongo fêmeas submetidos ao estresse crônico	122
O papel da microbiota intestinal na obesidade: mecanismos e perspectivas	123
O processo de humanização do parto: estado do conhecimento atual	124
O uso da inteligência artificial na otimização de custos no processo de manipulação de drogas na medicina de precisão.....	125
Papel do kefir sobre o crescimento, in vitro, de bactérias patogênicas isoladas de pacientes com infecção hospitalar	126
Perfil epidemiológico das lesões por pressão na enfermaria clínico-cirúrgica de um hospital de referência no sul de Minas Gerais	127
Principais malefícios relacionados ao uso de esteróides androgênicos anabolizantes	128
Regulação da objeção de consciência ao aborto em países da América do Sul: uma revisão narrativa.....	129
Relação da memória de medo com a colonização da microbiota intestinal	130

7º PERÍODO

Avaliação da eficácia das ciclodextrinas por via oral no tratamento com biperideno em um modelo animal de parkinsonismo	132
Avaliação do efeito da exposição a sonata K448 de Mozart durante a gestação em camundongos machos submetidos ao protocolo de estresse por separação materna	133

Cuidados paliativos: conhecimentos e abordagens dos profissionais médicos na atenção primária.....	134
Efeitos do metilfenidato ou anfetaminas na concentração em adultos com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade	135
Estratégias de ensino-aprendizagem de anatomia humana no curso de medicina: uma revisão integrativa.....	136
Impacto da pandemia da COVID-19 nos níveis de dependência de internet de estudantes de medicina: uma análise comparativa dos resultados pré-pandêmicos e durante a pandemia.....	137
Prevalência da hipertensão arterial sistêmica em pacientes com transtornos de ansiedade e depressão.....	138
Prevalência de ideação suicida entre estudantes de medicina: uma revisão integrativa da literatura.....	139

Ano

Faculdade de Medicina

Análise da atividade antimicótica do resveratrol sobre cepas de *Candida ssp.* isoladas de pacientes hospitalizados

Nicolle Germiniani Calvo¹, Raissa Monteiro Silva¹, Mariléia Chaves Andrade²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: A candidemia representa a maioria das infecções fúngicas em ambiente hospitalar e possui alta taxa de mortalidade. As cepas do gênero *Candida* tem se mostrado resistente aos atuais antifúngicos utilizados no tratamento. O resveratrol contém propriedades antifúngicas, antibacterianas e antivirais, e demonstrou vários benefícios à saúde tanto na monoterapia quanto em combinação com outros antifúngicos. **Objetivo:** Analisar a eficácia da administração *in vitro* do resveratrol sobre amostras de *Candida ssp* isoladas de pacientes hospitalizados. **Métodos:** As cepas de *Candida ssp.* foram isoladas de amostras coletadas de sítios urinário, vaginal e sanguíneo. Foram reavivadas em meio seletivo, normatizada a concentração e em seguida realizada a análise da atividade antifúngica de diferentes concentrações do resveratrol pela técnica da microdiluição em placa, tendo como controle o Fluconazol. **Resultados:** Nas amostras de urina observouse ação moderada a forte do resveratrol (em todas as concentrações) sobre a espécie *Candida dubliniensis*, que também se apresentou também sensível à ação do fluconazol. Curiosamente, *C. tropicalis* e *C. krusei* apresentaram crescimento moderadamente inibido pelo resveratrol em maiores concentrações. Não houve ação do fluconazol sobre amostras de *C. krusei*, *C. tropicalis* e *C. albicans* na urina. Cepas isoladas da secreção vaginal foram fortemente inibidas pelo resveratrol, mesmo na menor concentração houve ação sobre *C. tropicalis* e *C. parapsilosis*. *C. parapsilosis* e *C. tropicalis* apresentaram alta sensibilidade ao fluconazol, ao passo que *Candida albicans* demonstrou resistência. Para *C. parapsilosis*, isolada de amostras de sangue, o resveratrol apresentou inibição de fraca a moderada todas as concentrações, sendo essa cepa resistente à ação do fluconazol. **Conclusão:** Demonstrou-se potencial antifúngico do resveratrol sobre diferentes espécies de *Candida*, contudo faz-se necessário estudos com maior aprofundamento metodológico comprovação.

Palavras-chave: Antifúngicos; Candidíase; Fungos; Fluconazol; Infecção hospitalar; Resveratrol.

Apresentação de mixoma atrial direito e forame oval patente com repercussão neurológica tromboembólica em paciente jovem: relato de caso

Ana Flávia Silvério Costa¹, Mariana Colosso Cotia Barreto¹, Marileia Chaves Andrade²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Os mixomas cardíacos correspondem aos tumores primários de coração mais prevalentes. A grande maioria se localiza no átrio esquerdo (75-80%), sendo os pacientes, normalmente, assintomáticos, e quando sintomáticos, a principal manifestação é a cardioembólica. Já o forame oval patente (FOP), prevalente em cerca de 15 a 35% da população, é uma condição clínico-patológica na qual há a manutenção da comunicação entre os átrios. Grande parte da população com FOP vive assintomática, entretanto, alguns indivíduos podem cursar com embolia paradoxal manifestada através de acidente vascular encefálico isquêmico (AVEI). Diante da associação rara entre essas duas alterações em um paciente jovem cursando com AVEI, o presente estudo objetiva relatar um caso de mixoma atrial direito em um homem de 38 anos com FOP que apresentou AVEI no Hospital de Clínicas de Itajubá (HCI).

Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral; Forame oval patente; Mixoma; Relatos de casos.

Associação entre as características sociodemográficas e de saúde de pessoas idosas com o índice de vulnerabilidade clínico funcional-20

Emerson Afonso da Silva¹, Pablo Pereira Carvalho¹, Rogério Donizeti Reis²

¹Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

²Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: A fragilidade é um estado em que as reservas fisiológicas estão diminuídas, o que intensifica a vulnerabilidade e desfechos indesejáveis na saúde da pessoa idosa. **Objetivos:** identificar as características sociodemográficas e de saúde das pessoas idosas, avaliar a prevalência de pessoas idosas frágeis, potencialmente frágeis e robustos e associar as características sociodemográfica e de saúde com o índice de vulnerabilidade clínico funcional. **Metodologia:** Estudo de abordagem quantitativa, do tipo descritivo, analítico e transversal. Participaram do estudo 294 pessoas idosas de uma cidade do interior de Minas Gerais. A amostragem foi probabilística do tipo aleatório simples. O critério de inclusão foi: pessoas idosas com capacidade cognitiva e de comunicação preservadas. Os critérios de exclusão foram: pessoas idosas com sinais clínicos comprometidos, institucionalizadas e residentes em outra cidade e estado. Utilizou-se para a coleta de dados um instrumento contendo perguntas sobre sexo, faixa etária, atividade física, quedas anteriores e polifarmácia, e a escala de Índice de Vulnerabilidade Clínico Funcional-20. **Resultados:** Das 294 pessoas idosas avaliadas, a faixa etária que prevaleceu foi de 60 a 74 anos com 74,83% e 15% foram classificadas como frágil, 23,64% como potencialmente frágil e 61,36% como robustas; observou-se que 53,40% eram do sexo feminino, destas 24,84% eram frágeis, 29,94% eram potencialmente frágeis e 45,22% eram robustas; 46,60% dos participantes são do sexo masculino, destes 16,06% eram frágeis, 22,63% eram potencialmente frágil e 61,31% eram robustos; 56,46% não praticavam atividades físicas e destas 29,52% eram frágeis, 27,11% potencialmente frágeis e 43,37% eram robustos; dos 95 participantes que tiveram quedas anteriores 42,11% eram frágeis; 28,42% eram potencialmente frágeis e 29,47% robustos; dos 134 participantes que faziam uso de polifarmácia, 35,82% são frágeis, 33,58% potencialmente frágeis e 30,60% robustos. **Conclusão:** A identificação de fatores de risco para a vulnerabilidade entre as pessoas idosas fornece possíveis mecanismos modificáveis para a prevenção, regressão e atenuação daquelas que são estratificadas como frágeis e potencialmente frágeis, reduzindo, portanto, agravos indesejáveis à saúde e à mortalidade nesses pacientes.

Palavras-chave: Fragilidade; Saúde; Idoso Vulnerabilidade em saúde.

Associação entre candidíase de repetição e disbiose intestinal: uma revisão integrativa

Hellen Oliveira Rosa¹, Isabele Teles Cortez¹, Márcio José Rosa Requeijo²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: Entende-se por disbiose intestinal, o desequilíbrio da microbiota intestinal que pode manifestar-se frente a distúrbios do organismo, entre eles, enfraquecimento do sistema imunológico e distúrbios genitais como a candidíase. A candidíase é uma infecção fúngica causada pelo aumento expressivo da *Candida* na vagina, que acomete uma grande parcela das mulheres em idade fértil, sendo caracterizada por intenso prurido na região vulvar associada a um típico corrimento branco espesso, que assemelha-se a leite coalhado, que pode se apresentar recorrentemente, afetando o bem estar, saúde sexual e mental da mulher. **Objetivo:** Dessa forma, o presente trabalho objetiva estudar de maneira comparativa, a relação entre a recorrência de candidíase com a disbiose intestinal. **Métodos:** Foi realizada uma revisão de literatura integrativa, na qual foram utilizados artigos publicados entre os anos de 2008 a 2023 acessados por meio das bases de dados online: Scielo, BVS e Google Scholar. Foram pesquisadas terminologias que estão cadastradas nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCs). **Resultados:** Há uma estreita relação entre a microbiota intestinal e a microbiota vaginal, existindo a migração das leveduras da porção final do intestino até a vagina. **Conclusão:** Concluiu-se que há uma relação importante entre candidíase de repetição e disbiose intestinal, tornando-se necessários o tratamento medicamentoso, a adequação da dieta das pacientes que apresentam tal condição, além da conscientização sobre os hábitos de vida que podem corroborar com o quadro clínico.

Palavras-chave: Candidíase; Dieta; Disbiose; Evolução clínica; Intestino.

Atresia pulmonar com septo íntegro: um relato de caso

Mariana Reis Rodrigues dos Santos¹, Nathália Nascimento Consorte¹, Drauzio Oppenheimer²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

O presente trabalho objetiva relatar o caso de uma gestação e nascimento de um recém-nascido diagnosticado, no segundo trimestre, após suspeita levantada em ultrassonografia obstétrica com 21 semanas e 1 dia de rotina, confirmado através do ecodopplercardiografia fetal: atresia pulmonar com septo íntegro. Esta patologia necessita de atendimento e resolução imediatos. Após análise dos exames solicitados no pré-natal, seguiu-se o acompanhamento até o nascimento de RN a termo e AIG. Sendo dado seguimento com cirurgia para correção de defeito cardíaco, com sucesso.

Palavras-chave: Atresia Pulmonar; Cardiopatias Congênitas; Comunicação Interatrial.

Avaliação da polifarmácia em idosos institucionalizados em uma cidade do interior do estado de Minas Gerais

Laura Luiza Pereira Silveira¹, Pedro Henrique Aleixo Margi¹, Amanda de Carvalho Pereira Moraes², Jerusa Botelho Souza²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: A prevalência da polifarmácia aumenta com o avanço da idade e comitantemente ao acúmulo de doenças crônicas, destacando-se idosos institucionalizados. **Objetivo:** Avaliar a prevalência e fatores associados à polifarmácia além de verificar possíveis interações medicamentosas em idosos residentes em Instituições de Longa Permanência (ILP) na cidade de Itajubá - MG. **Método:** Estudo transversal, quantitativo, realizado com idosos residentes em ILP na cidade de Itajubá - MG. Para a coleta de dados utilizou-se um questionário estruturado. Considerou-se como variável dependente polifarmácia e como variáveis independentes idade, sexo, tempo de institucionalização, escolaridade, quantidade de queda e número de internação. A classe de medicação foi agrupada de acordo com Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) e interações medicamentosas classificadas segundo o sistema Lexicomp. **Resultados:** A prevalência de polifarmácia foi de 70,0%. As classes mais prevalentes segundo ATC constituem-se de 220 medicações classificadas como C (32,0%), 183 como N (27,2%) e 155 como A (23,1%). As variáveis independentes explicaram-se 35,86% em relação à quantidade de medicação com maior significância à escolaridade e ao total de doenças. A polifarmácia esteve associada a comorbidades que envolvam o sistema endócrino/metabólico. As interações mais prevalentes no estudo foram as da classe C (75%), classe D (12%) e classe B (11%). Evidenciou-se uma correlação significativa de interações X com comorbidades associadas ao sistema endócrino/ metabólico. **Conclusão:** A alta prevalência da polifarmácia encontrada no estudo associa-se a fatores como escolaridade e presença de múltiplas comorbidades. Interações medicamentosas tipos D e C enfatizam a necessidade de um cuidado longitudinal e especializado.

Palavras-chave: Idosos; Interações Medicamentosas; Lista de Medicamentos Potencialmente Inapropriados; Polifarmácia.

Avaliação de toxicidade em pacientes com câncer de próstata submetidos a radioterapia por hipofracionamento moderado

Alana Silva Monteiro¹, Ariane Estefany Maria¹, Gabrielle Damalio Luis¹, Isadora Rita Carvalho¹, Gerson Hiroshi Yoshinari Júnior²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: O câncer de próstata é o segundo que mais acomete os homens no Brasil e para seu tratamento são utilizadas múltiplas modalidades. A radioterapia é uma das técnicas e dentre seus métodos de aplicação, temos a irradiação por feixe externo (EBRT), que se difere de acordo com a dose de radiação: convencional ou hipofracionada. **Objetivos:** Avaliar as toxicidades gastrintestinais, geniturinárias e sexuais em pacientes com câncer de próstata tratados, em uma clínica oncológica, com radioterapia hipofracionada e comparar a dados obtidos de análises históricas. **Métodos:** Trata-se de um estudo quantitativo, transversal e descritivo que em 2021 e 2022 tentou contatar 263 pacientes com câncer de próstata tratados, em uma clínica oncológica, com radioterapia hipofracionada. Obteve-se êxito com 71 pacientes que responderam aos questionários Expanded Prostate Cancer Index Composite (EPIC) para avaliação de toxicidade gastrointestinal, geniturinária e sexual. Com os resultados obtidos, foram realizadas análises descritivas de média, mediana e desvio padrão e esses valores foram comparados com estudos anteriores que utilizaram o EPIC para analisar a toxicidade no tratamento do câncer de próstata. **Resultados:** É possível inferir, que as qualidades de vida urinária e intestinal não sofreram alterações significativas com a utilização do hipofracionamento em detrimento a estudos que utilizaram outras formas de tratamento. Ademais, também foi possível concluir que a função sexual apresentou valores baixos em grande parte dos estudos analisados, indicando um prejuízo considerável na qualidade de vida no âmbito sexual. **Conclusão:** É necessária uma melhor investigação do tema, levando em conta as divergências e limitações encontradas.

Palavras-chave: Câncer de próstata; Hipofracionamento da dose de radiação; Toxicidade.

Avaliação do índice de vulnerabilidade clínico funcional-20 e sua relação com doenças crônicas e polifarmácia em pessoas idosas no município de Itajubá

Caio Azevedo Oliveira¹, Gabriel Ferreira Macêdo¹, Rogério Donizeti Reis²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: A vulnerabilidade, a fragilidade, a presença de doenças crônicas e a polifarmácia são condições que podem desencadear uma incapacidade clínico funcional nas pessoas idosas. **Objetivo:** Identificar as características sociodemográfica e de saúde das pessoas idosas e relacionar as doenças crônicas e a polifarmácia com o índice de vulnerabilidade clínico funcional. **Método:** Estudo de abordagem quantitativa do tipo analítico e transversal. Participaram do estudo 294 pessoas idosas da cidade de Itajubá - MG. A amostragem foi probabilística do tipo aleatório simples. O critério de inclusão foi: pessoas idosas com capacidade de comunicação e cognitiva preservadas. Os critérios de exclusão foram: pessoas idosas com sinais clínicos comprometidos, pessoas idosas institucionalizadas e pessoas idosas residentes em outra cidade e estado. Utilizou-se para a coleta de dados um instrumento contendo perguntas sobre sexo, faixa etária, doenças crônicas e polifarmácia e a escala de índice de vulnerabilidade clínico funcional. **Resultado:** Das 294 pessoas idosas avaliadas observou-se 53,40% eram do sexo feminino, destas 24,84% foram classificadas como frágeis, 29,94% como potencialmente frágeis e 45,22% como robustas; 46,60% dos participantes são do sexo masculino, 16,06% foram classificados como pessoas idosas frágeis, 22,63% como potencialmente frágil e 61,31% como robustos. Do total dos participantes 65,99% possuíam doenças crônicas e destas 28,87% foram classificados como frágeis, 31,96% como potencialmente frágeis e 39,18% como robustos. 45,58% faziam uso de polifarmácia e destas 35,82% foram classificadas como pessoas idosas frágeis, 33,58% potencialmente frágeis e 30,60% como robusto. A faixa etária que prevaleceu foi de 60 a 74 anos com 74,83% e 15% foram classificadas como frágil, 23,64% como potencialmente frágil e 61,36% foram classificadas como pessoas idosas robustas. **Conclusão:** O estudo corrobora uma ligação entre fragilidade, polifarmácia e doenças crônicas em idosos, com ênfase na prevalência desses problemas em mulheres possivelmente devido às mudanças hormonais após a menopausa e por maior expectativa de vida.

Palavras-chaves: Doenças crônicas; Envelhecimento; Idoso; Polifarmácia.

Comparativo do uso prolongado de ômega 3 em ratos sobre parâmetros de risco para doenças crônico-degenerativas

Carla Benedita da Silva Tostes¹, Maria Clara Parra Cintra¹, Eliane Aparecida de Andrade²

¹Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

²Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: Sobrepeso e obesidade participam da patogênese de doenças crônico-degenerativas com alta morbimortalidade. Há indícios que o consumo de Ômega 3 no tratamento dessas condições instiga estudos voltados para prevenção precoce. **Objetivo:** Analisar, através de parâmetros antropométricos e bioquímicos, se a ingestão de Ômega 3 por roedores desde o desmame até idade adulta configura-se como um fator de proteção. **Métodos:** Estudo experimental com ratos Wistar machos (n=40) divididos em 4 grupos: Normal Controle (NC), Normal Ômega (NO), Hipercalórico Controle (HC) e Hipercalórico Ômega (HO). NC e HC receberam dieta comercial e de padaria respectivamente, associada a óleo mineral; NO e HO na mesma ordem, porém associada a ingestão dos ácidos graxos poli-insaturados eicosapentaenoico (EPA) e docosahexaenoico (DHA), o Ômega 3. Ao final, realizou-se análises estatísticas dos dados antropométricos e bioquímicos obtidos. **Resultados:** Nesta amostra, quando comparados ao grupo controle, os grupos suplementados apresentaram menor ganho de peso. Dietas de padaria apresentaram menor crescimento devido ao baixo aporte nutricional não sendo possível determinar risco de Síndrome Metabólica. Em relação a parâmetros bioquímicos, a análise do colesterol e triglicérides apresentou dados contraditórios quanto ao efeito do Ômega 3 em sua redução. Pela análise da Ureia e Alanina Aminotransferase (ALT), o Ômega 3 foi um fator de proteção renal e hepática na dieta de padaria e não ofereceu proteção aos animais que receberam ração comercial. **Conclusão:** Nossos resultados associam o uso prolongado de Ômega 3 como anteparo ao ganho de peso independente da alimentação, assim como preservação da função renal e hepática em dietas restritivas.

Palavras-chave: Ácido Graxo; Ômega 3; Antropometria; Bioquímica.

Complicações neurológicas e trombóticas em paciente após vacina AstraZeneca: relato de caso

Carolina Teixeira Capellini¹, Yane Valois Souza Ferreira¹, Marcelo Mendonça Rodrigues², Melissa Andreia de Moraes Silva³

¹Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

²Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

³Hospital das clínicas de Itajubá

RESUMO:

A introdução de vacinas contra o SARS-CoV-2 se mostrou eficiente na redução das formas graves do Covid-19 e sua morbimortalidade. No entanto, efeitos adversos mais graves, como afecções trombóticas e neuropatias, foram relatados na literatura atual. Dentre as complicações neurológicas podemos citar a Síndrome de Guillain Barré que se mostrou presente tanto em forma de reação adversa da vacina AstraZeneca como complicação da própria infecção pelo vírus SARS-CoV-2. Além disso, foram publicados na literatura casos de trombocitopenia e eventos trombóticos após administração da vacina Oxford (AstraZeneca). Sendo assim, este trabalho tem como objetivo relatar o caso de uma paciente que foi submetida a vacinação (Astrazeneca) contra a Covid-19 e após 13 dias iniciou quadro sindrômico compatível com Guillain Barré e posteriormente foi a óbito em decorrência de complicação vascular isquêmica.

Palavras-chave: Síndrome de Guillain-Barré; Trombofilia; Vacina Covid-19 da AstraZeneca; Relato de Caso.

Conhecimentos e atitudes de estudantes universitários de medicina acerca dos novos métodos medicamentosos profiláticos para HIV/AIDS

Helena de Andrade Nogueira Lucena¹, Igor Oliveira Ribeiro¹, Mariléia Chaves Andrade²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: No Brasil, a AIDS, que tem como agente etiológico o vírus da imunodeficiência humana (HIV, Human Immunodeficiency Virus) configura-se como um importante problema de saúde, tornando-se o país com a maior população de indivíduos com HIV/AIDS da América Latina. Essa realidade implica em mudanças necessárias na política brasileira para otimizar seu enfrentamento. Uma delas foi a criação do método de prevenção combinada com as profilaxias pré e pós exposição ao HIV. No entanto, devido à recente distribuição do tratamento pelo Ministério da Saúde, grande parte da população não tem conhecimento a respeito dos métodos profiláticos. **Objetivo:** Investigar o conhecimento de estudantes universitários de Itajubá-MG acerca dos métodos terapêuticos profiláticos (PrEP e PEP) para o HIV. **Métodos:** Trata-se de um estudo exploratório de população finita, incluindo estudantes maiores de 18 anos de uma instituição de ensino superior de Medicina do sul de Minas Gerais. Foram realizados dois questionários para a coleta de dados. **Resultados:** Observou-se um aumento gradual no conhecimento acerca da temática com a evolução do curso na graduação. **Conclusão:** Conclui-se que os estudantes com o avançar dos anos têm mais recursos para o conhecimento sobre a temática.

Palavras-chave: Graduação; HIV; PEP; PrEP; Profilaxia.

Dificuldades impostas pelo Acidente Vascular Cerebral: o discurso do sujeito coletivo da pessoa idosa

Maria Fernanda Marques Cadernas¹, Rogério Donizeti Reis²

¹Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

²Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: O Brasil está passando, em termos epidemiológicos, por um período de grandes transformações, que impactarão na qualidade de vida das pessoas idosas ao que tange ao aumento da doença cerebrovascular, como o acidente vascular cerebral. **Objetivos:** 1) identificar as características sociodemográficas das pessoas idosas com acidente vascular cerebral e 2) conhecer as dificuldades desse grupo com acidente vascular cerebral. **Método:** estudo de abordagem qualitativa, do tipo descritivo e exploratório. Participaram dele vinte pessoas idosas de ambos os sexos com o diagnóstico de acidente vascular cerebral. Os critérios de inclusão foram: ter sido diagnosticado com acidente vascular cerebral há pelo menos seis meses e capacidade cognitiva e de comunicação preservada. O critério de exclusão foi conteúdo da entrevista descrita que não atendeu satisfatoriamente ao teor da pergunta semiestruturada. Para análise de dados, utilizou-se o método do Discurso do Sujeito Coletivo. **Resultados:** a idade média dos participantes do estudo foi de 70,10 anos; 80% eram do sexo masculino; 65% tinham entre 0 a 5 anos de estudo e as doenças crônicas que prevaleceram foram hipertensão arterial sistêmica e doenças cardiovasculares com taxas de incidência de 90% e 70%, respectivamente. Do tema explorado “quais são suas dificuldades em relação à vida após o acidente vascular cerebral?” emergiu a seguinte ideia central agrupada “limitação física e dependência para atividades diárias”. **Conclusão:** notou-se que as sequelas do acidente vascular cerebral traduzem negativamente a qualidade de vida das pessoas idosas, fato notório foram as representações sociais encontradas nos relatos desses participantes.

Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral; Idoso; Pesquisa qualitativa.

Eixo cérebro-intestino: impactos da depressão na microbiota intestinal e efeitos da exposição à sonata k 448 de Mozart no seu restabelecimento em modelo experimental murino

Mariana Cáffaro Ramalho¹, Nathália Fernandes de Alcântara¹, Tatiana Capistrano de Paula¹, Thaissa Aline Ribeiro¹, Amyres Carvalho Ribeiro², Marileia Chaves Andrade², César Renato Sartori³

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

³ Universidade Estadual de Campinas

RESUMO:

Introdução: Estima-se que haja aproximadamente 10¹⁴ microrganismos no trato gastrointestinal (TGI). Essa colonização ocorre a partir da interação de células do hospedeiro de forma simbiótica. Estudos mostram impacto no sistema nervoso central (SNC), através do eixo intestino-cérebro. Esse eixo influencia na homeostase do SNC, e na gênese ou agravamento de disfunções psiquiátricas, como a depressão. Nesse contexto, a musicoterapia tem sido utilizada como adjuvante no tratamento de quadros depressivos. **Objetivo:** investigar as alterações na microbiota intestinal causadas pela depressão em modelo experimental murino e os efeitos da sonata K448 de Mozart no seu restabelecimento. **Método:** Estudo composto por 22 camundongos, divididos em: grupos controle e submetidos ao protocolo de separação materna. Em seguida, verificou-se a presença do comportamento tipo-depressivo. Posteriormente, foram separados em gêneros e expostos à sonata K448 de Mozart. As fezes dos animais foram coletadas para análise da microbiota intestinal. **Resultados:** Os animais apresentaram comportamento bifásico, com maior quantidade e menor diversidade de colônias bacterianas heterotróficas nas etapas iniciais do desenvolvimento, e decréscimo ao longo dos meses, principalmente após exposição à música. Padrão oposto observado no grupo controle onde a maior quantidade e variabilidade de colônias foi observado após a exposição música. Entre os gêneros, observou-se que a colonização bacteriana das fêmeas ocorreu de forma precoce e em maior quantidade no grupo não estressado. Enquanto, nos machos o crescimento se deu de forma parecida em ambos os grupos. **Conclusão:** A depressão influencia a colonização microbiana intestinal, e a música é um componente modulador do crescimento das colônias bacterianas.

Palavras-chave: Depressão; Interações entre hospedeiro e microbiota; Microbioma gastrointestinal, Música.

Elaboração e validação de questionário qualitativo do conhecimento de gestão de saúde na graduação em medicina

Gustavo Gomes Duarte¹, Julio Salomon Benfatti¹, Paulo José Oliveira Cortez²

¹Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

²Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: Por determinação do Ministério da Educação, por meio das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) de 2014, o conhecimento sobre Gestão de Saúde deve ser desenvolvido como componente fundamental para compreensão dos princípios, diretrizes e políticas do Sistema Único de Saúde brasileiro. A administração dos recursos físicos, financeiros e materiais deve ocorrer de acordo com as necessidades da população e com embasamento científico para o cuidado do paciente. Seguindo as transformações sociais e econômicas, a identificação da necessidade de revisão e atualização de processos, bem como a criação e a execução de um plano de ação, surge a oportunidade de se verificar a eficácia da mudança das DCN de 2001 para a atual, de 2014. O objetivo do presente estudo foi desenvolver e validar um questionário de análise qualitativa e indicador subjetivo do conhecimento, sobre gestão em saúde, para os estudantes de medicina. Por meio dos resultados apresentados pela análise dos juízes, correlação das alternativas e elevado valor do alpha de Cronbach, o presente questionário encontra-se em uma versão satisfatória para aplicação e mensuração do conhecimento abordado.

Palavras-chave: Diretriz Curricular Nacional; Ensino Médico; Ferramentas da Qualidade; Gestão da Qualidade Total; Gestão de Saúde.

Endometriose e infertilidade: atualizações acerca dos aspectos fisiopatológicos e do tratamento

Luana Moreira Resende Nunes¹, Marcela Pereira de Toledo¹, Roger William Moraes Mendes²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: A endometriose é um distúrbio ginecológico benigno que afeta, principalmente, mulheres em idade fértil. Sendo uma doença multissistêmica, além do aparelho reprodutor feminino, porções intestinais e estruturas do sistema urinário também podem ser acometidas. Sua fisiopatologia é complexa e multifatorial, bem como o estabelecimento do diagnóstico. O tratamento é multidisciplinar e multimodal. **Objetivo:** O presente estudo teve como objetivo avaliar os aspectos clínicos, epidemiológicos e fisiopatológicos da associação entre a infertilidade e a endometriose. **Materiais e Métodos:** Trata-se de uma revisão integrativa de literatura acerca das características clínicas gerais sobre a associação entre a endometriose e a infertilidade. Utilizou-se a estratégia PICO para a elaboração da pergunta norteadora. Ademais, realizou-se o cruzamento dos descritores “Endometriose”; “Infertilidade”; “Tratamento”, nas bases de dados National Library of Medicine (PubMed MEDLINE), Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), Ebscohost, Google Scholar e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). **Resultados e Discussão:** Os estudos mostram que a associação entre a endometriose e a infertilidade envolve nuances específicas dentro da medicina, perpassando por aspectos fisiopatológicos, clínicos, epidemiológicos e terapêuticos. **Conclusão:** A associação entre a infertilidade e a endometriose já é bem estabelecida na literatura, envolvendo a interação de múltiplos fatores fisiopatológicos. Para abordá-la corretamente, hoje, existem técnicas medicamentosas, cirúrgicas e ainda as técnicas de reprodução assistida, devendo ao médico analisar e selecionar o tratamento mais adequado para cada paciente.

Palavras-chave: Endometriose; Infertilidade; Tratamento.

Estudo qualitativo sobre pessoas idosas que vivem só: facetas do envelhecimento na contemporaneidade

Luiz Blanco Toledo Neto¹, Pedro Henrique Galvão Santana¹, Rogério Donizeti Reis²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: A nova configuração do processo de envelhecimento da sociedade brasileira, somada aos modernos rearranjos familiares, implica em um aumento da população idosa que reside só. Portanto, é pertinente afirmar que, para alguns, o fato de morar só é fonte de autonomia e liberdade, e, para outros, essa realidade é sinônimo de medo, fragilidade e incertezas. **Objetivos:** 1) identificar a caracterização pessoal e de saúde das pessoas idosas que moram só; 2) compreender os significados envolvidos pelas pessoas que vivem só. **Método:** O presente estudo foi desenvolvido por meio da abordagem qualitativa, do tipo descritivo e exploratório. Participaram do estudo 20 pessoas que residiam sozinhas em Itajubá, Minas Gerais. Os critérios de inclusão foram: Pessoas idosas que residem só e com capacidade de comunicação preservada. Os critérios de exclusão foram: conteúdo das entrevistas gravadas que não atenderam ao teor da pergunta e instrumento de caracterização sociodemográfica e de saúde incompleto quanto ao preenchimento. Para a análise de dados, utilizou-se o método do Discurso do Sujeito Coletivo. **Resultados:** De acordo com os dados do estudo, notou-se a prevalência de 55% de participantes do sexo feminino; 70% eram viúvos; 85% professavam a fé católica; 35% possuíam ensino fundamental incompleto; 65% viviam com até 1 salário mínimo; e 40% percebiam sua saúde regular. Do tema explorado “Qual significado você dá a sua vida na situação de morar só?” emergiram duas ideias centrais agrupadas: “Dificuldade, solidão e tristeza” e “Prazer e independência”. **Conclusão:** Esse estudo oportunizou às pessoas idosas que moravam só expressar o significado desse modo de vida frente a essa nova realidade e possibilitou construir o perfil heterogêneo de significados que estão intrínsecos à população idosa ao que tange morar só.

Palavras-chave: Estudo qualitativo; Pessoas idosas Envelhecimento.

Exame de imagem para rastreamento de câncer de mama: perspectiva e conhecimento da mulher

Ana Flávia Dionísio Silveira¹, Karen Evelyn Rezende de Souza¹, Raíssa Nascimento Faria², Drauzio Oppenheimer²

¹Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

²Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: A neoplasia mamária é a principal causa de morte por neoplasia maligna em mulheres. O rastreamento mamográfico é a principal estratégia na redução da mortalidade por esse câncer, sendo imprescindível o conhecimento das mulheres a respeito do mesmo. **Objetivo:** Analisar a perspectiva e o conhecimento das mulheres acerca dos exames de imagem utilizados no rastreamento do câncer de mama. **Métodos:** Estudo transversal realizado com 207 mulheres, em uma clínica em Santa Rita do Sapucaí - MG, através de um questionário pré-formulado. Os dados foram avaliados a partir da análise de prevalência por meio do Bioestat 5.0, Minitab 16 e Microsoft Excel. **Resultados:** Obteve-se um perfil de mulheres entre 40-60 anos, casadas e com ensino superior completo. Nota-se que 98,5% confiam em exames de imagem para rastreamento de neoplasia mamária, sendo a mamografia o mais confiável (52,5%). Entretanto, 87,3% creem que sejam necessários exames complementares, como a ultrassonografia e a ressonância magnética das mamas. Sobre os aspectos subjetivos, 83,8% sentem-se seguras na realização dos exames e 59,8% não se sentem desconfortáveis ou envergonhadas, apesar de 54,4% sentirem medo dos achados e 83,3% considerarem que eles podem acarretar danos à saúde. A respeito das suas fontes de informação, tem-se principalmente os profissionais de saúde. **Conclusão:** As entrevistadas possuem conhecimentos gerais acerca dos métodos de imagem para o rastreamento do câncer de mama. A maioria sente-se receosa, ansiosa e com medo dos resultados, entretanto isso não interfere na adesão aos mesmos.

Palavras-chave: Conhecimento; Diagnóstico por imagem; Neoplasias da mama.

Fatores relacionados à duração do aleitamento materno exclusivo

Ana Beatriz Lopes Soares¹, Maria Clara Vieira Mattos¹, Glenia Junqueira Machado Medeiros²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: Segundo a Organização Mundial de Saúde, o aleitamento materno deve persistir até os dois anos de vida do lactente, devendo permanecer exclusivo até seus 6 meses. Estatísticas mostram que no Brasil, a prevalência do AME em crianças menores de 6 meses é de 45,7%. **Objetivo:** Analisar os principais fatores que influenciam a duração do aleitamento materno exclusivo em um hospital localizado no Sul de Minas Gerais. **Métodos:** Estudo longitudinal realizado com puérperas durante o período de internação pós-parto e seis meses após ele por meio de entrevistas face a face e ligações telefônicas que consistiram na aplicação de dois questionários. **Resultados:** Das 136 participantes entrevistadas apenas 103 foram passíveis de contato durante o intervalo preconizado. Dentre estas, verificou-se que a introdução de chá, a introdução de fórmula e a introdução de suco apresentaram relação significativa em relação à redução do período de aleitamento materno exclusivo. **Conclusão:** No presente estudo, foi observado que mais da metade dos lactentes foram amamentados exclusivamente com leite materno por no mínimo 6 meses. Constatou-se que o principal fator que afetou diretamente a persistência do AME relaciona-se à introdução precoce dos alimentos previamente citados.

Palavras-chave: Alimentação artificial; Aleitamento materno; Desmame; Lactente; Período pós-parto.

Impactos da pandemia da Covid-19 na indicação de tratamento hipofracionado em um serviço de radioterapia

Pedro Maciel Ballassini¹, Rubens Balsachi Neto¹, Gérson Hiroshi Yoshinari Jr²

¹Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

²Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: Com o início da pandemia do Covid-19 em 11 de março de 2020, práticas foram adotadas pelo mundo para proteger aqueles mais suscetíveis a contrair o vírus. Visando melhorar o atendimento para os grupos de risco, uma modalidade de tratamento chamada hipofracionamento vem sendo adotada por centros de radioterapia, visando reduzir o número de sessões e tempo de tratamento. **Objetivo:** Avaliar a utilização do método de hipofracionamento e comparar seus resultados em períodos pré-pandemia (11 de março de 2019 até 11 de setembro de 2019) e pós pandemia (11 de setembro de 2020 e 11 de março de 2021). **Método:** Foram coletados dados de uma Clínica de Oncologia de uma cidade do Sul de Minas Gerais, separando dois grupos: pré-pandemia, com 457 pacientes e pós-pandemia, com 414 pacientes. **Resultados:** Os pacientes se mantiveram constantes em ambos os períodos, diferentemente do ocorrido em outros serviços, que apresentaram uma diferença maior que 20%. O número de sessões utilizadas para o mesmo sítio de câncer foi menor no período pós pandemia, permitindo tratar a mesma enfermidade com um menor número de sessões. **Conclusão:** Foi demonstrado aumento no número de usuários da técnica, com maior incidência nos cânceres de mama, cabeça e pescoço e próstata; consistência no número de pacientes tratados em ambos os períodos analisados, com uma queda inferior a 10% entre os intervalos. Observou-se um aumento pequeno de usuários via Sistema Único de Saúde (SUS), enquanto houve diminuição naqueles que fizeram uso de serviços particulares.

Palavras-chave: Covid- 19; Hipofracionamento; Radioterapia.

Investigação sobre as relações entre a sonata K 448 de Mozart com a extinção da memória de medo ao som

Fernanda Ribeiro Guida¹, Isadora Loiola Franco¹, Rodolfo Souza Faria², Clarissa Trzesniak²

¹Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

²Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: O processo da memória é dividido em fases. A extinção é a fase final, na qual as informações previamente estabelecidas são suprimidas, a partir de um novo processo de aprendizagem. **Objetivo:** Analisar a relação entre a exposição à Sonata K. 448 de Mozart no processo de extinção da memória de medo ao som. **Métodos:** Foram utilizados camundongos da linhagem C57BL/6J, divididos em: G1: Mozart (n=7); G2: Ambiente (n=7); e G3: Controle (n=6). Apenas o grupo G1 foi exposto à música a partir da vida intrauterina. Nos dias 50º ao 54º após o nascimento, os animais foram submetidos à Habituação. No 55º dia, realizou-se um Treino Aversivo apenas com G1 e G2. No 56º dia, iniciou-se o Teste de Extinção por treze dias consecutivos com os três grupos. No 81º dia, todos grupos passaram pelo Teste de Recordação. Os testes foram gravados em vídeo para análise. Os dados foram analisados pelo teste ANOVA, sendo considerados significativos os valores de $p \leq 0,05$. **Resultados:** No Teste de Extinção, o grupo Mozart mostrou significativamente maior porcentagem de freezing do que os demais, principalmente no primeiro dia. Ademais, a redução do freezing foi mais acentuada e rápida para este grupo. No Teste de Recordação, o freezing do grupo Mozart foi significativamente maior do que os demais grupos ($p \leq 0,05$). **Conclusão:** Foi evidenciado que os camundongos expostos à música - Sonata K. 448 de Mozart - obtiveram efeito positivo na memória de medo, uma vez que a música acelerou a extinção da memória de medo ao som.

Palavras-chave: Extinção Psicológica; Memória; Modelos Animais; Música.

Investigação sobre relações entre a sonata K448 de Mozart com extinção da memória de medo ao ambiente

Kelly Christina da Mota¹, Mateus Lopes de Lima Falsarella¹, Clarissa Trzesniak²
Rodolfo Souza de Faria²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: A memória é a habilidade de obter, arquivar e relembrar informações. Sabe-se que a música tem efeito sobre os sistemas neurais. **Objetivo:** Investigar a interferência da Sonata K448 de Mozart na extinção da memória de medo ao ambiente. **Métodos:** Foram utilizadas 12 fêmeas prenhas e, após o parto, machos produtos das gestações foram divididos em: G1 Mozart (n=7), G2 Ambiente (n=7) e G3 Controle (n=6). Os camundongos do G1 foram expostos à Sonata K448 das 21h às 7h durante todo o experimento. Após 54 dias, foram colocados em uma câmara experimental, recebendo descarga elétrica. O Teste de extinção da memória iniciou após o treino de condicionamento som/choque. No 55º dia, os camundongos foram colocados na câmara sem receber choque. No 81º dia, realizou-se o Teste de recordação, expondo o animal ao ambiente sem qualquer estímulo. **Resultados:** No Teste de extinção da memória, houve efeito principal dos dias ($F(3,52;59,96)=4,77; p=0,003$). Entre os dias 5 e 6 ($F(1;17)=10,48;p=0,005$), foi constatado aumento no tempo de freezing. Contudo, não se observou o efeito de grupos ($F(2;17)=2,23; p=0,138$), assim como não foi verificada correlação entre dias e grupos ($F(7,05;59,96)=1,43; p=0,211$). **Conclusão:** Foi verificada redução na reação de freezing ao longo dos 12 dias de testes. Futuros estudos, com amostras maiores, são necessários para elucidar a influência da música na memória eversiva.

Palavras-chave: Medo; Memória; Neurofisiologia.

Luto invisível: uma avaliação do luto gestacional na região do sul de Minas e Vale do Paraíba São Paulo

Eduarda Ribeiro da Silva Dantas¹, Rafaela Gonçalves de Moraes², Dr. Drauzio Oppenheimer²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: A perda gestacional ou perinatal abrange eventos adversos, desde aborto espontâneo ao natimorto, exercendo profundo impacto psicoemocional nas famílias. Em várias sociedades, essa perda é tratada como "luto invisível", sem reconhecimento ou validação pública, gerando complicações neurofisiológicas e psiquiátricas. Pesquisas ligam este luto a diversos transtornos psicológicos, com repercussões em esferas socioeconômicas e entre profissionais de saúde. **Objetivo:** O foco deste estudo reside na compreensão das consequências das perdas gestacionais e perinatais em mulheres das regiões do Sul de Minas Gerais e Vale do Paraíba, São Paulo. Pretende-se analisar a qualidade do suporte e atendimento que essas mulheres receberam. A pesquisa também busca propor intervenções para aprimorar o atendimento a estas mulheres e seus familiares. **Métodos:** Optou-se por uma abordagem mista, analisando a experiência de mulheres dessas regiões. Foram empregados questionários sociodemográficos, sobre a assistência durante a perda e a Escala de Luto Perinatal adaptada ao contexto brasileiro, mantendo um padrão ético rigoroso. **Resultados:** Foi identificada uma variedade de sentimentos quanto à assistência recebida. As análises revelaram desde sentimentos positivos e negativos. Outras análises, como a do Discurso de Bardin, proporcionaram um entendimento aprofundado da experiência destas mulheres pós-perda. **Conclusão:** A pesquisa evidencia a multifacetada natureza da perda gestacional, destacando a importância de um suporte emocional robusto, profissionais empáticos e uma abordagem mais holística do luto. Sugere-se futuras investigações que ampliem a diversidade da amostra e avaliem a preparação dos profissionais de saúde, incorporando também inovações tecnológicas no apoio.

Palavras-chave: Assistência Perinatal; Formação Profissional; Luto Materno.

Manejo na Atenção Primária em Saúde dos pacientes dentro do contexto da Covid-19 em uma cidade no sul de Minas Gerais

Izabela Silva Brito¹, Rafael Maiolini¹, Rodrigo Petrim Cruz¹, Suélen Ribeiro Miranda Pontes Duarte²

¹Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

²Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o início da pandemia de Covid-19. A partir de então, todos os países com seus respectivos sistemas de saúde iniciaram uma corrida contra o tempo. No Brasil não foi diferente, a partir das declarações emitidas pela OMS, o Ministério da Saúde adotou ações baseadas em informações à população e capacitação dos profissionais da saúde. **Objetivo:** Avaliar o manejo na Atenção Primária em Saúde dos pacientes suspeitos e/ou confirmados com COVID-19 em uma cidade no sul de Minas Gerais. **Métodos:** Avaliou-se quantitativamente a existência de capacitação dos profissionais, de testes diagnósticos nas unidades e protocolos implementados através de um questionário adaptado em uma amostra de 120 profissionais de 17 equipes de Estratégias de Saúde da Família. **Resultados:** Os resultados foram agrupados em números absolutos ou dados percentuais e demonstrados em tabelas e gráficos que revelaram: 59,17% dos entrevistados afirmaram haver capacitação da equipe frequentemente, 75% relataram haver testes diagnósticos em quantidade satisfatória, 56,67% responderam sobre a existência de um protocolo farmacológico e, por fim, 93,33% afirmaram haver acompanhamento dos pacientes de maneira remota. **Conclusão:** Conclui-se que a APS foi uma das equipes que mais precisou de mudanças, desde a capacitação dos profissionais ou da implementação de novos protocolos, além disso verificou-se que no município em questão houve um bom índice de disponibilidade de testes diagnósticos e a alto índice de acompanhamento dos pacientes suspeitos/confirmados para Covid-19 e contactantes.

Palavras-chave: Atenção Primária a Saúde; Covid-19; Serviços de Saúde.

Medicina diagnóstica: benefícios da humanização sob o olhar dos profissionais médicos

Alfredo Pedro Risso¹, Rogério Donizeti Reis²

¹Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

²Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: A bioética é fundamental na relação médico-paciente em radiologia, aplicando princípios como autonomia e empatia. A reumanização da medicina é essencial, observando o paciente como um ser biopsicossocial. A humanização melhora a qualidade da atenção e o papel vital da radiologia na medicina, mas a alienação dos profissionais afeta o tratamento humanizado. **Objetivos:** Identificar as características sociodemográficas dos médicos que atuam na medicina diagnóstica e entender como a relação médico-paciente está sendo afetada a partir das novas demandas e tecnologias. **Métodos:** Estudo qualitativo, do tipo descritivo e exploratório. Participaram dele 9 profissionais médicos que atuam na medicina diagnóstica do Hospital de Clínicas de Itajubá, em Minas Gerais. Os critérios de inclusão foram: Ter o tempo mínimo de 6 meses de atuação na medicina diagnóstica. O critério de inclusão, de ter no mínimo seis meses de experiência. **Conclusão:** Em resumo, a humanização e empatia são essenciais no atendimento médico centrado no paciente. A educação médica é crucial para capacitar profissionais sensíveis e empáticos, superando diferenças de gênero e experiência. Esses aspectos fortalecem a relação médico-paciente e promovem uma medicina mais humana e eficiente.

Palavras-chave: Humanização; Radiologia; Relação médico-paciente.

Níveis de empatia de ingressantes e egressos no curso médico

Fernanda de Siqueira Silveira¹, Rafaela Sewaybricker Barradas¹, Glenia Junqueira Machado Medeiros², Maria Vilela Pinto Nakasu³, Nildo Alves Batista⁴

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

³ Hospital de Clínicas de Itajubá

⁴ Universidade Federal de São Paulo

RESUMO:

Introdução: A empatia é de extrema importância na relação médico-paciente e tem assumido relevância crescente no contexto da educação médica. Em alguns estudos, ela tem se mostrado essencial desde a anamnese ao tratamento final, sendo capaz de interferir, inclusive, no prognóstico do paciente. **Objetivos:** analisar os níveis de empatia entre estudantes ingressantes e concluintes da graduação em uma faculdade de medicina. **Métodos:** utilizou-se um método analítico-descritivo, exploratório, com abordagem quantitativa. Para isto, foi aplicada a Escala de Empatia de Jefferson (JSPE-S) aos alunos do 1º e 6º anos de uma faculdade particular do sul de Minas Gerais. A JSPE-S é constituída por um formulário com 20 itens, divididos em fatores 1, 2 e 3, sendo eles: tomada de perspectiva, compaixão e capacidade de se colocar no lugar do outro, respectivamente. Após a coleta de dados e análise estatística, as médias dos fatores foram classificadas em zona de conforto (5 - 7), zona de alerta (3 - 4,99) e zona de perigo (1 - 2,99). A população de estudo constou de 62 estudantes do primeiro ano e 42 estudantes do sexto ano. **Resultados/discussão:** de acordo com os testes realizados, as médias dos fatores 1 e 2 situam-se em zona de conforto (6,42 e 6,28 no fator 1, 6,61 e 6,54 no fator 2), com um nível significativamente maior no 1º ano. Já o fator 3, tanto o 1º como o 6º ano, mostraram-se com médias em zona de alerta (4,24 e 4,02) apesar da diferença entre os anos não obter uma significância estatística. Observa-se, no fator 3 (capacidade de se colocar no lugar do outro), que os alunos ingressantes apresentam defasagem nesta habilidade, que se acentua ao longo dos anos de formação. **Conclusões:** A empatia no decorrer do curso médico parece não aumentar, mas tende a diminuir entre os estudantes.

Palavras-chave: Educação médica; Empatia; Estudantes de medicina; Relações médico-paciente.

O impacto da pandemia e o reflexo da imunização no panorama epidemiológico dos transplantes de órgãos no Brasil: uma análise das iniquidades regionais

Yasmin Dias Ribeiro¹, Nathalia Lima Ruza¹, Ana Carolina Mauad Coli², Pedro Hélio Estevam Ribeiro Júnior³

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

³ Universidade Federal de Uberlândia

RESUMO:

Introdução: A pandemia pelo Covid-9 impactou a saúde em todo o mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 90% dos países declararam uma ou mais interrupções nos serviços essenciais de saúde. No Brasil, quanto aos transplantes de órgãos, a pandemia gerou: redução epidemiológica, aumento na fila de espera, subnotificação de potenciais doadores e perda de órgãos pelo aumento de contraindicações. Observou-se esse impacto nos transplantes de rim, fígado, coração, pulmão e pâncreas. **Objetivo:** Delinear o efeito da pandemia no número de transplantes no país, mediante uma perspectiva regional e cronológica. **Métodos:** Estudo descritivo e retrospectivo, através de informações fornecidas gratuitamente pela Associação Brasileira de Transplante de órgãos (ABTO), sobre os transplantes realizados entre 2012 e 2021. Tratando-se de domínio público, o trabalho não precisou ser submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa. **Resultados:** Em 2020, os transplantes sofreram uma redução em torno de: 10% o hepático, 19% o cardíaco, 17% o pancreático e 24% o renal. O transplante pulmonar, o mais afetado, apresentou uma redução de 39%. Ressalta-se ainda discrepâncias regionais, como no transplante renal, que na região Norte, a mais afetada pela pandemia, teve um declínio de 78% em 2020. Em 2021, com o início das imunizações, observa-se uma discreta melhora nos índices de transplantes. **Conclusão:** O transplante de órgãos perpassa inúmeras etapas, desde campanhas até o procedimento de fato. Reconhecer o impacto da pandemia em cada etapa é primordial para criação de medidas que visem melhorar a recuperação dos índices e diminuir as iniquidades regionais.

Palavras-chave Covid-19; Epidemiologia; Imunização; Saúde pública; Transplante de órgãos.

Percepção dos acadêmicos de medicina sobre o ato médico no abortamento legal

Luiza Gamba Gomes¹, Vitória Kallás Mendes¹, Roger William Moraes Mendes²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Objetivos: Identificar os motivos que levam à objeção de consciência em relação ao aborto legal pelos estudantes nas faculdades de medicina. **Métodos:** Foi realizado um estudo quantitativo e descritivo de corte transversal por meio da aplicação de dois questionários online com acadêmicos de uma Instituição de medicina do sul de Minas Gerais. Os dados quantitativos foram analisados por meio da estatística descritiva para efeito de análise foi considerada significância de 5%. **Resultados:** A amostra do estudo foi de 353. Houve prevalência de 313 (88,7%) indivíduos que concordam com o aborto legal. O sexo masculino teve maior significância (41,67%) ao não atuarem no procedimento e não realizarem o procedimento. Ao se tratar da religião, há maior significância nos cristãos ao não realizar o procedimento (91,67%), enquanto os ateus em realizarem o mesmo (16,34%). **Conclusão:** Ao final do estudo foi constatado uma maior objeção de consciência principalmente de caráter religioso e entre indivíduos do sexo masculino, além de falta de contato direto dos estudantes com o tema durante a grade curricular obrigatória. Desse modo, levanta-se a reflexão de inserção do tema dentro da grade curricular em todas as faculdades médicas do país e torna clara a necessidade de mais locais funcionantes que acolham a mulher em necessidade de realizar o procedimento, sem julgamentos em relação a ela e ao profissional que irá acompanhar durante todo o processo.

Palavras-chave: Aborto legal; Autonomia profissional; Estudantes de Ciências da Saúde; Ética médica; Jurisprudência.

Perfil epidemiológico da cardiopatia reumática crônica no estado de Minas Gerais

Vítor Neves de Lima Chinellato¹, Rogério Donizeti Reis²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: A febre reumática (FR) é uma inflamação que decorre da resposta imune tardia de uma faringite por *Streptococcus pyogenes* do grupo A, tratada de forma inadequada. Como principal complicação dessa doença, tem-se a cardiopatia reumática crônica (CRC) que cursa com lesão das valvas cardíacas e corresponde à principal causa de morbimortalidade em pacientes que foram acometidos por FR. **Objetivos:** Traçar o perfil epidemiológico e cronológico da CRC em Minas Gerais entre 2016 e 2022. **Métodos:** Estudo descritivo e retrospectivo baseado nos dados fornecidos pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) acerca das características sociodemográficas dos pacientes internados em hospitais públicos de Minas Gerais com cardiopatia reumática crônica entre 2016 e 2022. **Resultados:** Nesse período, o total de internações em Minas Gerais foi de 6631 e o de óbitos foi de 548. A população parda apresentou o maior número de internações (3.789) e a população preta apresentou a maior taxa de mortalidade (10%). Em relação à macrorregião, a região central apresentou o maior número de internações (2.538) e a região Sudeste apresentou a maior taxa de mortalidade (14,1%). Em um panorama cronológico, 2019 foi o ano com o maior número de internações (1088) precedido pelo ano de 2022 (1030), sendo 2016 o ano com a maior taxa de mortalidade (10,6%). **Conclusão:** Compreender as discrepâncias regionais e raciais que envolvem essa patologia é fundamental para criação de políticas de prevenção, que pautadas no princípio da equidade, atuem de forma eficaz na promoção da saúde.

Palavras-chave: Cardiopatia reumática; Epidemiologia; Febre reumática.

Perfil epidemiológico das tentativas de autoextermínio por intoxicação exógena no Brasil: um recorte temporal de 2011 a 2021

Gabriela Martins Fernandes¹, Deruchette Danire Henriques Magalhães²

¹Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

²Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

O presente estudo, de cunho epidemiológico retrospectivo, analisou as tentativas de autoextermínio por intoxicação exógena no Brasil entre 2011 e 2021, abordando padrões temporais, demográficos e regionais. Objetivou-se traçar uma análise quantitativa e epidemiológica, baseada em dados do Sistema de Informações de Agravos e Notificações (SINAN), acessados por meio da plataforma TABNET/DATASUS. A população estudada englobou 544.506 casos notificados em todo o território nacional. As análises estatísticas compreenderam uma análise de tendência temporal por meio de regressão linear e uma análise descritiva. A interpretação dos resultados focou em padrões temporais, diferenças demográficas e regionais, impacto regional e tipos de agentes tóxicos utilizados. Os resultados revelaram um aumento expressivo nas notificações a partir de 2016, atingindo o pico em 2019, e embora tenha havido uma leve redução nos anos subsequentes. O gênero feminino apresentou uma prevalência significativa, correspondendo a 73% das notificações, indicando uma vulnerabilidade específica neste grupo. A análise por faixa etária destacou a concentração de casos entre jovens adultos, principalmente entre 20 e 39 anos. Ao considerar a distribuição regional, todas as regiões brasileiras foram afetadas, com o Sudeste liderando em número absoluto de notificações. Em suma, o estudo fornece uma visão abrangente das tentativas de autoextermínio no Brasil, destacando tendências temporais e diferenças demográficas e alerta para a subnotificação de casos e a urgência de estratégias preventivas direcionadas, com enfoque na promoção da saúde mental e conscientização pública.

Palavras-chave: Epidemiologia; Intoxicação exógena; Tentativa de suicídio.

Perfil epidemiológico de pacientes atendidos no ambulatório de cardiologia de um hospital universitário

Lara Swerts de Oliveira Gouveia¹, Sara Aguiar Mendonça¹, Mariléia Chaves Andrade²
Bruno Laurenti Janella³

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

³ Hospital das Clínicas de Itajubá

RESUMO:

Introdução: Doenças cardiovasculares são um grande risco à saúde pública e onerosas para o sistema de saúde, com fatores de risco em grande parte modificáveis. Estudos em países desenvolvidos mostram que esses fatores coexistem em grupos específicos, mas há falta de dados populacionais no Brasil sobre essa coexistência de fatores de risco comportamentais para doenças cardiovasculares. **Objetivo:** Avaliar o perfil epidemiológico dos pacientes encaminhados ao ambulatório de cardiologia da cidade de Itajubá. **Métodos:** O presente estudo é descritivo, quantitativo de corte transversal por meio da análise de prontuários eletrônicos do banco de dados do Hospital das Clínicas de Itajubá. Os dados quantitativos foram analisados por meio da estatística descritiva e para efeito de análise foi considerada significância de 5%. 398 prontuários eletrônicos foram analisados, com a exclusão de 170. **Resultados:** A amostra é predominantemente composta por homens (51,13%), em sua maioria na faixa etária de 60 a 79 anos, com queixas comuns de dor no peito, falta de ar e palpitações. Os principais fatores de risco incluem hipertensão, diabetes e tabagismo, com medicamentos frequentes como IECA/BRA, estatina e betabloqueadores. Os diagnósticos mais comuns são hipertensão, doença coronariana e insuficiência cardíaca. Prontuários muitas vezes têm falta de dados. **Conclusão:** O ambulatório de cardiologia de Itajubá atende igualmente homens e mulheres, com ênfase em idosos (60-69 anos) os quais possuem em sua maioria hipertensão e doença arterial coronariana. Há necessidade de aprimorar o registro de informações para melhorar o entendimento da saúde cardiovascular local.

Palavras-chave: Cardiologia; Epidemiologia, Hipertensão.

Relação entre doenças crônicas e atividade física com pessoas idosas frágeis e potencialmente frágeis segundo índice de vulnerabilidade clínico funcional-20

Jade Diniz Sakai¹, Tamara Aparecida Souza Gomes¹, Rogério Donizeti Reis²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: A fragilidade e a presença de doenças crônicas são condições que podem desencadear uma incapacidade clínico funcional nas pessoas idosas, em contrapartida, a prática de atividades físicas pode representar fator de proteção à essa incapacidade. **Objetivo:** Identificar os idosos frágeis e potencialmente frágeis, segundo o IVCF-20; e avaliar se as doenças crônicas e a atividade física são fatores que predispõe a pessoa idosa à vulnerabilidade clínico funcional **Método:** Estudo de abordagem quantitativa do tipo analítico e transversal. Participaram do estudo 294 pessoas idosas da cidade de Itajubá – MG. A amostragem foi probabilística do tipo aleatório simples. O critério de inclusão foi: pessoas idosas com capacidade de comunicação e cognitiva preservadas. Os critérios de exclusão foram: pessoas idosas institucionalizadas e pessoas idosas residentes em outra cidade. Utilizou-se para a coleta de dados um instrumento contendo perguntas sobre sexo, faixa etária, doenças crônicas e polifarmácia e a escala de índice de vulnerabilidade clínico funcional. **Resultado:** Das 294 pessoas idosas avaliadas observou-se 53,40% eram do sexo feminino, destas 24,84% foram classificadas como frágeis, 29,94% como potencialmente frágeis e 45,22% como robustas; 46,60% dos participantes são do sexo masculino, 16,06% foram classificados como pessoas idosas frágeis, 22,63% como potencialmente frágil e 61,31% como robustos; 56,46% não praticavam atividades físicas e destas 29,52% foram classificadas como frágeis, 27,11% como potencialmente frágeis e 43,37% como robustos; 65,99% possuíam doenças crônicas e destas 28,87% foram classificados como frágeis, 31,96% como potencialmente frágeis e 39,18% como robustos.. **Conclusão:** O estudo corrobora uma ligação entre fragilidade, sedentarismo e doenças crônicas em idosos, e em contrapartida, reforça a atividade física como um fator protetor à vulnerabilidade.

Palavras-chave: Atividade física; Doenças crônicas; Envelhecimento; Idoso.

Tratamento hemodialítico: o discurso do sujeito coletivo das pessoas idosas

Aline Lopes de Paula¹, Rafaela Tarallo Reis¹, Rogério Donizeti Reis²

¹Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

²Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: Alterações renais em pessoas idosas, como a restrição funcional renal, o atrofiamento tubular e a diminuição de espessura do córtex renal, levam o paciente à insuficiência renal crônica, resultando, assim, na necessidade de tratamento de hemodiálise. **Objetivos:** Identificar as características sociodemográficas, familiares e de saúde das pessoas idosas em tratamento hemodialítico e conhecer os sentimentos desse grupo em relação à vida. **Métodos:** estudo qualitativo, do tipo descritivo e exploratório. A amostra foi constituída por 20 pessoas idosas em tratamento de hemodiálise. Os critérios de inclusão foram: pessoas idosas com 60 anos ou mais, estar em tratamento hemodialítico há pelo menos 6 meses e ter capacidade cognitiva e comunicação preservada. Os critérios de exclusão foram: conteúdo da entrevista gravada que não atendeu satisfatoriamente ao teor da pergunta semiestruturada. Para a análise de dados utilizou-se o método do Discurso do Sujeito Coletivo. **Resultados:** A idade média foi de 68 anos (DP = 6,6%), 65% eram do sexo masculino, 70% eram casados, 75% eram católicas, 40% tinham ensino fundamental incompleto, 55% com tempo de tratamento acima de 3 anos e 65% tinham uma boa percepção de saúde. Do tema explorado: “quais os sentimentos em relação à vida enquanto paciente hemodialítico?”, emergiram três ideias centrais: “Resiliência”, “Desesperança em relação à vida” e “Revolta com as condições impostas pelo tratamento”. **Conclusão:** conclui-se que o tratamento hemodialítico resulta na perda da qualidade de vida, liberdade e da esperança, por ser de longo prazo, desgastante e com grandes chances de insucesso.

Palavras-chave: Expectativa de vida; Idoso; Insuficiência renal crônica.

Yoga como dispositivo terapêutico no tratamento do Transtorno Depressivo Maior: série de casos

Ana Julia Abreu Bolina da Silva¹, Paulo José Oliveira Cortez²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: A pandemia da COVID-19 evidenciou a alta prevalência de transtornos mentais na contemporaneidade, principalmente do Transtorno Depressivo Maior (TDM), e a necessidade de atenção e cuidado individualizados que eles demandam. Atualmente, práticas integrativas vêm ganhando espaço ao auxiliar no alívio dos sintomas e ser uma ferramenta valiosa no tratamento destas afecções. Com base em evidências científicas, a prática do yoga oferece benefícios aos pacientes portadores de TDM. Trata-se de uma série de 5 casos envolvendo indivíduos previamente diagnosticados com TDM, em uso regular de antidepressivos, submetidos a prática de yoga por 8 semanas e que apresentaram redução do escore Inventário de Depressão de Beck (BDI).

Palavras-chave: Depressão; Medicalização; Saúde mental; Sofrimento psíquico; Yoga
Relato de caso.

10º

Período

Faculdade de Medicina

A bioética do embrião congelado: uma revisão de literatura

Ana Clara Siqueira Varginha¹, Drauzio Oppenheimer²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: A infertilidade é um distúrbio multifatorial de importância médica, psicossocial e econômica que afeta cerca de 186 milhões de pessoas no mundo, o que representa 15% da população total do planeta. Entre as opções de terapias disponíveis para solucionar esta problemática, podemos ressaltar a terapia medicamentosa, cirurgia e/ou procedimentos como inseminação intrauterina ou fertilização in vitro. Com isso, surge a polêmica, o destino bioético dos embriões excedentários após 3 anos de criopreservação. **Objetivo:** Discorrer através da literatura sobre a bioética do embrião congelado, devido a sua não utilização na reprodução assistida, questionando o início da vida. **Métodos:** O tipo de pesquisa realizado neste trabalho, foi uma Revisão de Literatura, no qual foi realizada no período de março a setembro de 2023, levantamento e seleção de artigos científicos publicados entre os anos de 2013-2023 abordando “Bioética do embrião”, “Transferência Embrionária” e “Reprodução Assistida”. **Resultados:** Após a análise dos estudos, foram selecionados 9 artigos. A análise abrangeu os anos de publicação variando de 2014 a 2022. As áreas de publicação foram principalmente Bioética, Direito, e Ética Médica. **Conclusão:** A evolução das normas éticas e regulamentações em torno da reprodução assistida é evidente em muitos desses artigos. Porém, devem respeitar autonomia reprodutiva e o direito dos pacientes que emergem como princípios fundamentais, garantindo que essa prática médica seja realizada de maneira ética, acessível e justa para todos os envolvidos.

Palavras-chave: Bioética; Criopreservação; Destinação do embrião; Técnicas de reprodução assistida.

A extinção da memória do medo ao ambiente em camundongos fêmeas com disbiose sob influência da música clássica: em ensaio comportamental

Ana Luisa Macahiba Lorena¹, Mariana Pinto Bosco¹, Clarissa Maria Ferreira Trzesniak², Luciano Magalhães Vitorino², Marileia Chaves Andrade², Rodolfo Souza de Faria²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Objetivos: Investigar a interferência da Sonata K448 de Mozart na extinção da memória de medo ao ambiente aversivo contextualizado em camundongos fêmeas com disbiose. **Metodologia:** O presente projeto foi aprovado pelo CEUA por meio do número do protocolo 14/21. O projeto foi realizado com 25 camundongos C57BL/6, divididos em G1: Mozart disbiose (n=8), G2: Ambiente disbiose (n= 9) e G3: controle disbiose (n=9). Os animais do G1 foram expostos à sonata K448 de Mozart e o G2 e G3 foram expostos apenas aos ruídos ambientes. Para a disbiose, foram tratados com antibióticos. Do 50º ao 53º dia, os camundongos foram submetidos à habituação. No 54º dia, os camundongos do G1 e G2 passaram pelo treino condicionamento som/choque. A partir do 55º dia, foi realizado o teste de extinção. Os dados brutos referentes ao tempo de congelamento (freezing) foram analisados pelo teste ANOVA. **Resultados:** Não houve diferença significativa entre grupos Mozart e ambiente para a sessão de treinamento aversivo. Houve efeito principal dos dias. Os contrastes de seguimento entre os dias 2 vs. 3, dias 3 vs. 4, e dias 4 vs. 5 foram significativos, indicando diferença no comportamento de freezing entre esses dias. **Conclusão:** Embora não se tenha observado diferença significativa entre os grupos Mozart e ambiente, quando comparados ao grupo Controle, justificase o incremento de futuros estudos com amostras mais amplas a fim de aperfeiçoar o conhecimento sobre a influência da música e a correlação da disbiose na extinção da memória do medo.

Palavras-chave: Extinção; Memória; Microbiota; Música.

A tuberculose na cidade de Itajubá-MG: uma análise descritiva das notificações do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) no período de 2013-2022

Arthur Yuji Nishiuchi de Paiva¹, Leonardo Brandão¹, Renato Augusto Passos²

¹Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

²Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Este estudo analisou as notificações de tuberculose em Itajubá, Minas Gerais, no período de 2013 a 2022, com base nos dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). A tuberculose é um desafio global de saúde pública, e o Brasil tem se comprometido com estratégias de controle. Os resultados mostraram um aumento na incidência da doença, com maior prevalência entre homens brancos com idade entre 20 e 49 anos e ensino fundamental incompleto. A forma clínica predominante foi a pulmonar. A análise ressalta a importância da notificação adequada dos casos e a necessidade de capacitar profissionais de saúde para preencher corretamente as fichas de notificação, de acordo com a regulamentação do Ministério da Saúde.

Palavras-chave: Brasil; Controle; Notificação; Saúde pública; Tuberculose.

Análise da cobertura vacinal da Poliomielite no Brasil: impacto da pandemia da Covid-19 e desafios para a promoção da imunização

Amanda Dias Pereira¹, Maria Angela Nascimento Ramos¹, Luciano Magalhães Vitorino², Suelen Ribeiro Miranda Pontes Duarte²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: A poliomielite é uma doença infectocontagiosa aguda provocada pelo poliovírus, que afeta predominantemente crianças, sendo a única medida preventiva a vacinação. Contudo em 2020, o surgimento da doença de coronavírus interrompeu todas as atividades suplementares de imunização contra a poliomielite, levando a uma queda na cobertura vacinal brasileira, de 89,5% em 2018 para 76,7% em 2020. **Objetivo:** Analisar a cobertura vacinal da poliomielite por região e por unidade federativa no Brasil, no período de 1999 a 2022. **Métodos:** Trata-se de um estudo epidemiológico de análise descritiva, realizado por meio da coleta de dados anuais da cobertura vacinal nacional, regional e por unidade federativa referentes ao período de 1999 a 2022, disponibilizados pelo TABNET do Departamento de Informação e Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Os critérios de seleção foram realizados por fins estatísticos e apenas referentes ao imunobiológico da Poliomielite. Os dados foram transferidos para uma planilha de Excel e submetidos a análises estatísticas. **Resultados:** Os resultados demonstraram um padrão de queda de 3,05% da cobertura vacinal ao ano em anos pré-pandemia (2017 a 2019), sendo esperado que sem a pandemia os anos de 2020 e 2021 acumulassem uma queda de 6,10%. Contudo, a pandemia intensificou o padrão de declínio para 12,44%. **Conclusão:** A pandemia de Covid-19 impôs desafios significativos para alcançar as metas de vacinação em nível nacional e regional.

Palavras-chave: Cobertura vacinal; Epidemiologia; Imunização; Pandemias; Poliomielite.

Assessment of the experience in using the virtual learning environment by brazilian medical students and faculty during the Covid-19 pandemic

Ana Luísa Toledo Chiaradia¹, Gabriela de Souza Fernandes Diogo¹, Gustavo Brandão Guida Júnior¹, Joicy Mara Goulart¹, Luciano Magalhães Vitorino², Rosana Alves³

¹Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

²Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

³Centro Universitário FAESA, Vitória, Espírito Santo

ABSTRACT:

Introduction: During the COVID-19 pandemic, traditional medical education faced unprecedented challenges, leading to a swift shift towards Virtual Learning Environments (VLEs). **Objective:** To evaluate the perceptions of medical educators and students regarding the effectiveness and utility of the Virtual Learning Environment (VLE) in the teaching-learning process during the COVID-19 pandemic. **Methods:** This cross-sectional Brazilian study with mixed-methods approach, combining quantitative and qualitative data collection, analysis, and interpretation. Data were gathered through an electronic Google Forms survey, focusing on participants' sociodemographic characteristics and their adaptation to using VLE in teaching and learning. **Results:** 70.0% of students (n=176) considered VLE activities to be extremely or very important in the current situation. However, 49.6% (n=125) felt insufficiently committed to VLE compared to in-person classes. Educators also valued VLE activities, with approximately 60% (n=84) perceiving them as extremely important in the current context. About 45.7% (n=64) partially agreed that VLE effectively supported theoretical-practical activities. Regarding VLE use difficulty, 38.6% (n=54) found it moderately manageable. **Conclusion:** We found a substantial proportion of both educators and students positively evaluated VLE's role in the pandemic-era teaching-learning process, expressing satisfaction and acknowledging its importance. Nevertheless, students noted lower dedication in VLE classes compared to traditional settings. Furthermore, more than a third of students expressed reservations about the effectiveness of their VLE-based learning experiences.

Palavras-chave: COVID-19; Distance; Education; Medical; Social isolation.

Associação do uso prolongado de ômega-3 na prevenção de lesões hepáticas em ratos wistar desde o desmame

Lucas França Cortez¹, Rogerio Mendes Grande²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: O aumento no consumo de alimentos ultraprocessados e comportamento sedentário, resultou num desequilíbrio energético positivo, favorecendo o desenvolvimento de doenças crônicas degenerativas. Há indícios que o consumo de ômega 3 possa reduzir esse processo. **Objetivo:** Avaliar a proteção fornecida pelo Ômega 3 no desenvolvimento de lesões hepáticas em ratos sob alimentação hiperlipídica desde o desmame, além de correlacionar com parâmetros antropométricos e bioquímicos. **Métodos:** Estudo experimental com ratos Wistar machos (n=40) divididos em 4 grupos: Normal Controle (NC), Normal Ômega (NO), Hipercalórico Controle (HC) e Hipercalórico Ômega (HO). NC e HC receberam dieta comercial e de padaria respectivamente, associada a óleo mineral; NO e HO na mesma ordem, porém associada a ingesta dos ácidos graxos poli-insaturados eicosapentaenoico (EPA) e docosahexaenoico (DHA), o Ômega 3. Ao final, realizou coleta e análise histológica do fígado, além das análises estatísticas dos dados antropométricos e bioquímicos obtidos. **Resultados:** A análise histológica revelou esteatose hepática nos grupos com dieta hipercalórica, sem diferenças significativas entre eles. Quanto ao peso e crescimento, os grupos com dieta comercial apresentaram maior ganho de peso e crescimento em comparação com os grupos de dieta hipercalórica. Não houve diferença significativa nos parâmetros bioquímicos, exceto pelos níveis de triglicerídeos, que foram maiores nos grupos de dieta normal. **Conclusão:** O estudo aponta que o ômega-3 não demonstrou associação preventiva em relação aos danos hepáticos causados por uma dieta hiperlipídica desde a infância. Os resultados sugerem a necessidade de estudos mais abrangentes considerando diferentes parâmetros de saúde e produtos disponíveis no mercado.

Palavras-chave: Ácido Graxo: Ômega 3; Antropometria; Bioquímica; Histologia; Síndrome metabólica.

Avaliação da qualidade do sono e da percepção do rendimento acadêmico em estudantes do curso de medicina de uma faculdade de medicina do sul de Minas Gerais, Brasil

Camila Santos Castilho¹, Lais Boczar Dias¹, Amanda de Carvalho Pereira Moraes², Jerusa Botelho Souza², Jorge Gelvane Tostes²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: O sono melhora o equilíbrio físico, sistema imunológico, saúde mental e favorece os ritmos circadianos. Problemas de sono são comuns em estudantes universitários e podem acarretar prejuízos no desempenho escolar. **Objetivos:** Avaliar a qualidade do sono e a percepção do rendimento acadêmico de estudantes de medicina de uma faculdade do Sul de Minas Gerais. **Métodos:** Foi aplicado questionário via Google Forms para obter informações sociodemográficas e sobre a percepção do desempenho acadêmico e a qualidade do sono dos estudantes entre 19 de agosto e 21 de outubro de 2021. A qualidade do sono foi avaliada pelo Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), que classificou a qualidade do sono em “boa”, “ruim” e “distúrbio do sono” no último mês. A percepção do rendimento acadêmico foi analisada pela pergunta desempenho final como “muito alto”, “alto”, “regular”, “baixo”, “muito baixo” e “sem condições de responder”. As variáveis quantitativas foram expressas como média+/- desvio padrão. As análises estatísticas utilizaram métodos de regressão linear múltipla, teste G, teste qui quadrado e teste de resíduo e o nível de significância foi de 5% ($p < 0,05$). **Resultados:** Dos 199 estudantes, 63,82% apresentaram qualidade do sono ruim; 14,07% distúrbio do sono; 77,39% não tomaram nenhum medicamento no último mês e não houve diferença significativa da qualidade do sono entre os períodos letivos. Foi observada uma associação significativa entre a qualidade do sono e a percepção do desempenho acadêmico dos discentes. **Conclusão:** Um sono ruim ou distúrbio do sono pode impactar na percepção do desempenho acadêmico do estudante.

Palavras-chave: Desempenho acadêmico; Qualidade do sono; Sono.

Avaliação de instrumentos para rastreio precoce do Transtorno do Espectro Autista: revisão sistemática

Douglas Otávio Jacinto Júnior¹, Renan Rosa de Miranda¹, Glenia Junqueira Machado Medeiros²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) reúne desordens do desenvolvimento neurológico presentes desde o nascimento ou começo da infância. **Objetivo:** Mapear as principais ferramentas disponíveis para rastreamento precoce do TEA em crianças até 36 meses de idade. **Métodos:** Revisão sistemática, com busca nas bases LILACS, SciELO, EBSCO e CAPES, por artigos disponibilizados em forma de texto completo, em português, espanhol e inglês, no período de Janeiro de 2017 a Janeiro de 2022. **Resultados:** Após a análise, 5 artigos foram selecionados. Foram analisadas evidências de validade dos instrumentos MCHAT/F (versão chilena), QR-TEA, LABIRINTO, PROTEA-R-NV e um instrumento de autoria própria. A versão chilena adaptada do MCHAT se mostrou confiável, sensível e específica. A aplicação do QR-TEA mostrou evidências iniciais de validade e consistência, porém novos estudos são necessários para avaliar a sensibilidade e especificidade. Os resultados do LABIRINTO mostraram alta correlação entre os padrões ouro utilizados e alta capacidade de distinção entre crianças com e sem TEA. O PROTEA-R também foi capaz de diferenciar os dois grupos. Em comparação com o MCHAT/F, o instrumento mostrou uma correlação forte e positiva. Um dos artigos mostrou que houve concordância entre as observações clínicas dos especialistas externos e os resultados obtidos na avaliação conduzida com o protocolo. **Conclusão:** A pesquisa evidenciou que há disponíveis instrumentos de rastreio para TEA com validade, seletividade e especificidade comprovadas cientificamente. Os instrumentos são capazes de diferenciar crianças com sinais de risco para TEA e, se aplicados, podem possibilitar a busca de intervenções precocemente.

Palavras-chave: Autismo infantil; Comportamento infantil; Desenvolvimento infantil; Revisão sistemática; Transtorno do espectro autista.

Avaliação do efeito anti-inflamatório e antinociceptivo do óleo de oliva extravirgem produzido em Minas Gerais

Ana Júlia Sales de Souza¹, Layla Carneiro dos Santos¹, Amanda de Carvalho Pereira Moraes², Luiz Fernando de Oliveira da Silva³, Pedro Henrique Abreu Moura³, Daniela Sachs⁴

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

³ Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais

⁴ Universidade Federal de Itajubá

RESUMO:

Objetivo Avaliar os efeitos antinociceptivo, anti-inflamatório, hipolipemiante e hepatoprotetor do azeite de oliva extra virgem extraído da cultivar Arbequina produzida em Minas Gerais em modelos experimentais in vivo. Métodos Foram realizados estudos de edema de pata e pressão crescente em ratos Wistar machos, ambos induzidos pelo agente flogístico carragenina. Para cada experimento, os animais foram distribuídos em grupos, com relação ao tratamento por via oral com azeite (teste), água (controle negativo), indometacina (controle positivo) e em grupos com relação ao tempo de tratamento sendo agudo (1 dia) e subagudo (14 dias), Ao fim dos experimentos foi coletado sangue para análise sorológica do perfil hepático e lipídico dos animais. Resultados foram expressos como média \pm erro padrão e submetidos à análise de variância de uma via, seguida pelo pós-teste de Tukey, utilizando o software GraphPad Prism 8.0. Resultados Quando comparados ao grupo controle, os grupos suplementados com azeite de oliva extra virgem apresentaram atividade anti-inflamatória e antinociceptiva nos ensaios de edema de pata e pressão crescente. O azeite de oliva extra virgem reduziu os níveis de triglicerídeos no tratamento agudo e de colesterol total no tratamento subagudo. Em relação ao efeito hepatoprotetor, os resultados demonstraram diminuição das enzimas aspartato aminotransferase e alanina aminotransferase em ambos os tratamentos. Conclusão O azeite de oliva extra virgem extraído da cultivar Arbequina apresenta potencial como agente antinociceptivo, anti-inflamatório, hipolipemiante e hepatoprotetor.

Palavras-chave: Azeite de oliva; Anti-inflamatórios; Edema; Hipolipemiantes; Medição da dor.

Cateter duplo-J esquecidos em ureter: uma revisão de literatura

Beatriz Soares Fagundes Silva¹, Vinicius Gobbi¹, José Henrique Gomes Torres²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: O cateter duplo J é um dispositivo usado para desobstruir o trato urinário alto, que se ancora na pelve renal até a bexiga, sendo indicada em casos de litíase do trato urinário, estenose ureteral, neoplasias, entre outras patologias. Atualmente, o poliuretano e o silicone são amplamente empregados como matéria prima dos stents. Porém, seu uso pode causar efeitos adversos, como disúria, hematúria e infecção do trato urinário. Cateteres esquecidos, retidos por mais de 6 meses, podem gerar complicações graves como incrustação, fragmentação e falência renal. **Objetivo:** O estudo visa revisar dados sobre casos de cateter duplo J esquecido, incluindo fatores de risco, complicações e prevenção. **Métodos:** Realizou-se uma busca bibliográfica utilizando descritores como "forgotten and Double J" no PubMed e SciELO, abrangendo artigos de 2000 a 2023. Foram incluídos artigos originais, estudos de coorte e revisões, excluindo relatos de casos. Após triagem, 12 artigos do PubMed foram selecionados, enquanto um da SciELO foi excluído devido a duplicidade com o PubMed. **Resultados:** Um estudo retrospectivo avaliou 187 pacientes submetidos a implante de cateter duplo J em 2010. Pacientes com seguro privado têm menor chance de esquecer o cateter, enquanto homens têm maior probabilidade. Outros estudos indicam associação entre esquecimento e fatores como idade, profissional que realiza o procedimento e falta de acompanhamento pós-operatório. Principal complicação relatada foi incrustação do stent. Estratégias de prevenção incluem aplicativos e mensagens SMS. Estudos demonstram que o uso dessas tecnologias reduz a perda de acompanhamento e complicações relacionadas ao esquecimento do cateter. **Conclusão:** Estudos focam em identificar fatores de risco e métodos de rastreamento, portanto, profissionais de saúde devem estar atentos a esse perfil, adotando medidas preventivas e realizando acompanhamento pós-operatório. Discrepâncias entre estudos sugerem a necessidade de pesquisas mais abrangentes e revisões sistemáticas para validar os fatores de risco associados ao esquecimento do duplo J.

Palavras-chave: Cateter; Duplo-J; Esquecido.

Conhecimento de gestantes da rede pública itajubense sobre a humanização do parto

Alana Silva Monteiro¹, Andressa Belfort Manzano¹, Tatiana Mendes¹, Roger William Moraes Mendes²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: A humanização do parto engloba técnicas e procedimentos que tornam o processo de parto mais natural e consciente. A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde (MS) fornecem diretrizes para orientar a equipe obstétrica e garantir protagonismo das parturientes no trabalho de parto. Entretanto, não há relevância na literatura sobre o nível de conhecimento das gestantes, acerca desse assunto. **Objetivos:** Verificar o conhecimento das gestantes da rede pública de Itajubá sobre o parto humanizado e suas alternativas. **Métodos:** A pesquisa é quantitativa, observacional e de campo com gestantes acima de 18 anos em acompanhamento pré-natal em Itajubá. A coleta de dados foi feita por questionários pré-elaborados, e o nível de significância é 5%. **Resultados:** O estudo com 210 gestantes avaliou seu conhecimento sobre o parto. A maioria tinha algum entendimento sobre parto humanizado (66,8%) e "plano de parto" (42,4%), mas poucas elaboraram um plano (3,9%). Muitas desconheciam seus direitos (68,6%) e práticas como restrição de movimento (72,9%) e amamentação (76,7%). A maioria não relatou sentir-se desrespeitada durante o pré-natal (92,9%). **Conclusão:** O estudo destacou a falta de conhecimento das gestantes sobre práticas de parto, independentemente da idade ou experiência. Educação sobre parto humanizado é crucial para decisões informadas e autonomia. Promover o conhecimento sobre parto humanizado é essencial para garantir direitos e práticas que assegurem um parto respeitoso e seguro.

Palavras-chave: Assistência ao parto; Humanização de assistência ao parto; Parto humanizado.

Considerações acerca do Cordoma Sacral

Gustavo Fernandes Freitas¹, Pedro Ferreira Netto de Lima¹, Thalles Valente Lisboa²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: O cordoma sacral é uma neoplasia rara, com um quadro clínico inespecífico, cabendo ao médico sempre considera-lo como um diagnóstico diferencial para dor sacrococcígea insidiosa, sobretudo, se houver a presença de massa palpável na região. Como seu diagnóstico muitas vezes é tardio, possui um prognóstico reservado de acordo com o estadiamento. **Objetivo:** O presente estudo teve como objetivo avaliar os aspectos clínicos, epidemiológicos e tratamento do cordoma sacral, alicerçando a construção do conhecimento com base em relatos de casos. **Materiais e Métodos:** Trata-se de uma revisão narrativa da literatura acerca das características clínicas gerais sobre o cordoma sacral. Utilizou-se a estratégia PICO para a elaboração da pergunta norteadora. Ademais, realizou-se o cruzamento dos descritores “Cordoma”; “Sacro”; “Neoplasia”, nas bases de dados National Library of Medicine (PubMed MEDLINE), Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Ebscohost, Google Scholar e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). **Resultados e Discussão:** Foram analisados 11 casos de cordoma sacral descritos na literatura. A grande maioria deles cursou com semelhanças entre outros presentes em estudos, destacando-se pela similaridade entre as formas de apresentação. As informações já descritas também foram verificadas nos relatos, o que permitiu a correlação entre o conhecimento teórico e o prático. **Conclusão:** Embora raro e com apresentação clínica característica, o cordoma sacral deve ser lembrado na avaliação de pacientes com queixas inespecíficas de quadros álgicos, com o intuito de se realizar o diagnóstico o quanto antes, haja vista a sua grande agressividade.

Palavras-chave: Cordoma; Neoplasia; Sacro.

COVID-19 e dor inespecífica: análise descritiva dos trabalhadores em teletrabalho

Ana Julia Sales de Souza¹, Isabela Maria Ribeiro Reno¹, Maria Luiza Pereira Ribeiro¹, Mariana Mendes da Silva¹, Pedro Henrique Machado Teixeira¹, Luciano Magalhães Vitorino², Paulo José Oliveira Cortez²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: A pandemia por COVID-19 instaurou uma série de mudanças em todo o mundo, dentre elas, a imposição do home office (HO). Sendo assim, suas consequências nos mais variados campos devem ser analisadas. Entre os efeitos mais relevantes destaca-se a incidência e as características de dor inespecífica em indivíduos que adotaram o modelo de teletrabalho. **Objetivo:** Analisar a dor inespecífica em indivíduos economicamente ativos que passaram a trabalhar em teletrabalho (home office) devido à pandemia por COVID-19. **Métodos:** Trata-se de um estudo observacional, de perfil populacional com a participação de 499 voluntários. As variáveis analisadas foram indivíduos que tiveram alteração na forma de trabalho devido à pandemia por COVID-19, de ambos os gêneros com idade variando entre 18 a 49 anos, sem história clínica de patologia ortopédica ou qualquer tipo de lesão instalado no sistema musculoesquelético. **Resultados:** Dos participantes, aproximadamente 79% informaram não ter diagnóstico médico de dor crônica inespecífica em qualquer região do corpo, sendo que 36,8% relatam início de dor após o início do HO ou após uma ou duas semanas em HO, com a maioria (33,7%) dos participantes com intensidade média leve da dor, nos últimos 7 dias, e mais da metade (57,5%) sem uso de analgésicos. **Conclusão:** Há uma relação positiva entre maior carga horária em HO, idade avançada e maior intensidade de dor lombopélvica. Nosso estudo é válido para profissionais de saúde, uma vez que podem se valer dessas informações para melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

Palavras-chave: COVID-19; Percepção de dor; Teletrabalho.

Desfechos cardiovasculares de pacientes submetidos a Transplante Hepático no Hospital de Clínicas de Itajubá (HCI)

Anna Beatriz Vasconcelos Sarlas¹, Letícia Rodrigues de Freitas¹, Lucas Magalhães dos Reis²

¹Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

²Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Objetivos: Correlacionar os desfechos cardiovasculares nos pacientes receptores de transplante hepático associado ao desenvolvimento ou diminuição de outras comorbidades. **Método:** Estudo transversal e descritivo, com análise de 35 prontuários de pacientes submetidos a transplante hepático entre 2017 e 2021 no Hospital das Clínicas de Itajubá (HCI), sendo os dados obtidos durante o ano de 2022. Coletaram-se dados demográficos, informações clínicas e o escore MELD. **Resultados:** Através da análise dos dados obtidos, verifica-se aumento significativo de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) ($p \leq 0,05$) no percentual de pessoas de 23,25%, sendo o aumento mínimo esperado de 0,1% e máximo de 45,6% (IC > 95%), verifica-se uma redução significativa no percentual de pessoas com Esteatose Hepática Não Alcoólica (NASH), com redução amostral de 14,29% e com redução mínima esperada de 2,7% e máxima de 25,9%, com intervalo de confiança de 95%. Segundo a análise de regressão logística binária, apenas o medicamento Micofenolato teve um efeito protetivo reduzindo a probabilidade de óbito. Por fim, não foi verificada relação entre as variáveis e o óbito tardio cardíaco. **Conclusão:** Ao realizar a avaliação de 35 prontuários, foi possível concluir que os pacientes submetidos ao transplante hepático apresentaram um elevado índice de complicações cardiovasculares anos após o procedimento, em especial a HAS. Em compensação, o quadro de NASH não revelou recorrência e desenvolvimento. Além das comorbidades, relatamos que o uso do imunossupressor Micofenolato é fator protetivo ao óbito no indivíduo após o transplante. Concomitantemente, foi possível concluir que os óbitos tardios não apresentaram origem cardíaca.

Palavras-chave: Desfechos cardiovasculares; Esteatose hepática não alcoólica; Hipertensão arterial sistêmica; Micofenolato; Óbitos; Transplante de fígado.

Efeitos de terpenos sintéticos sobre os perfis lipídico e glicêmico em ratos diabéticos induzidos por estreptozocina

Gabriel Gonçalves Morato¹, Matheus Miyake¹, Jerusa Botelho Souza², Roseane de Souza Cândido Irulegui², Maurício Frota Saraiva³

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

³ Universidade Federal de Itajubá

RESUMO:

Introdução: O geraniol apresenta diversas atividades biológicas, como a redução dos níveis séricos de glicose e lipídios, o que o torna uma opção terapêutica para o diabetes e a dislipidemia. **Objetivos:** Pretendeu-se avaliar a atividade hipoglicemiante e hipolipemiantes de análogos sintéticos ao geraniol em ratos diabéticos induzidos por estreptozocina. **Metodologia:** O diabetes foi induzido por injeção intraperitoneal de estreptozocina (45 mg/kg) em ratos Wistar. Foram testados Geraniol (200mg/kg) e os Análogos 1 e 2 (20mg/kg) separadamente por via oral, e Insulina NPH 1UI/rato por via intramuscular. Ao final de 45 dias das terapias mencionadas, foram analisados glicemia, colesterol total, triglicerídeos e HDL-colesterol dos ratos. **Resultados:** O Análogo 1 ocasionou um aumento na glicemia e os demais tratamentos não apresentaram diferença significativa na sua redução. A administração dos Análogos 1 e 2, do Geraniol e da Insulina não diminuiu significativamente o colesterol total e os triglicerídeos. Os ratos tratados com o Análogo 1 e 2 e Geraniol apresentaram aumento significativo nos valores de HDL-colesterol em relação aos sadios sem tratamento. **Discussão:** Nem todos os achados do presente estudo estão em concordância, apenas o aumento dos níveis de HDL-colesterol está de acordo. **Conclusão:** Os terpenos testados (Geraniol e Análogos 1 e 2) não demonstraram efetividade na redução da glicemia, do colesterol total e dos triglicerídeos dos ratos diabéticos. Entretanto eles elevaram os níveis de HDL-colesterol dos mesmos. Mais testes serão necessários com outras estratégias terapêuticas para elucidar melhor as atividades biológicas dos Análogos 1 e 2.

Palavras-chave: Diabetes mellitus; Hipoglicemiante; Hipolipemiante terpenos.

Esclerose lateral amiotrófica juvenil: relato de caso

Caroline Frucci¹, Paola Peres Freire¹, Luiza Serafini Balestrassi²

¹Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

²Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

A esclerose lateral amiotrófica (ELA) juvenil é uma doença neurodegenerativa rara que acomete o neurônio motor superior (NMS) e/ou o neurônio motor inferior (NMI) antes dos 25 anos de idade. O desenvolvimento clínico e prognóstico da doença estão diretamente relacionados ao gene acometido, sendo na maioria dos casos de progressão lenta e curso indolente. Neste estudo, descreveu-se o caso de uma paciente que apresentou dificuldade para deambular e fraqueza muscular a partir dos 4 anos de idade, evoluindo com discreta piora aos 14 anos, tendo o diagnóstico confirmado por teste genético com mutação no gene SETX. O objetivo foi fornecer o relato de uma doença pouco comum, evidenciando os sintomas característicos relacionados ao tipo de mutação e sua progressão. Além disso, revisou-se literatura sobre ELA juvenil, que deve ser lembrada como diagnóstico diferencial, pois implica na necessidade de uma abordagem multidisciplinar para manutenção da qualidade física, psíquica e social do paciente.

Palavras-chave: Doenças do sistema nervoso; Degeneração neural; Esclerose lateral amiotrófica.

Impacto do isolamento social causado pela pandemia da COVID-19 em variáveis associadas à saúde mental de crianças

Eduarda Stefani Manfredini Carneiro¹, Gustavo Brandão Guida Junior¹, Glenia Junqueira Machado Medeiros², Fábio Luís Figueiredo Fernandes³

¹Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

²Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

³Centro Universitário de Itajubá

RESUMO:

Introdução: O isolamento social adotado na pandemia da COVID-19 esteve relacionado à mudanças no cotidiano das crianças, como não ir à escola, não realizar atividades de lazer e conviver com o home office dos pais. Esses aspectos podem acarretar prejuízos no comportamento infantil, estando associado à saúde mental dessas crianças. **Objetivo:** Avaliar a saúde mental de crianças frente ao isolamento social da COVID-19. **Método:** Pesquisa com delineamento transversal, analítico, amostragem não probabilística, abordagem qualitativa na coleta e quantitativa na análise/interpretação dos dados. A coleta de dados utilizou um formulário online respondido por pais/responsáveis por crianças com idade entre 6 e 14 anos que enfrentavam o isolamento social. Análise dos resultados utilizou números absolutos, porcentagens, tabelas e foi realizado o teste qui-quadrado e post hoc de resíduos, adotando-se uma significância de 0,05. **Resultados:** Crianças com perfil de 10 e 11 anos (31,44%), sexo feminino (56,19%), ensino fundamental I (64,43%), residentes em Minas Gerais (73,71%) e que moravam com 4 a 5 pessoas (57,73%). Durante o isolamento social, houve aumento ($p < 0.0001$) no número de crianças consideradas ansiosas, frustradas, irritadas, estressadas, entediadas e redução ($p < 0.0001$) de crianças com muito pouco medo de contrair doenças e muito pouco tristes. **Conclusões:** As variáveis associadas à saúde mental apresentaram mudanças significantes, sendo possível observar tais tendências em pesquisas similares. Nesse sentido, pensa-se que o isolamento social na saúde mental das crianças refletiu desfecho desfavorável, sendo possível utilizar os dados desta pesquisa para embasar futuras intervenções que visem atenuar esses efeitos no comportamento infantil.

Palavras-chave: Comportamento infantil; COVID-19; Isolamento social; Pandemia; Pediatria; Saúde mental.

Impactos das limitações do Acidente Vascular Cerebral na vida das pessoas idosas

Ana Laura Calheiros Vieira¹, Rebecca Silva Archanjo¹, Rogério Donizetti Reis²

¹Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

²Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

O Brasil está passando, em termos epidemiológicos, por um período de grandes transformações, que impactarão na qualidade de vida das pessoas idosas ao que tange ao aumento da doença cerebrovascular, como o acidente vascular cerebral (AVC). Identificar as características sociodemográficas e de saúde da pessoa idosa com acidente vascular cerebral; Identificar nas pessoas idosas com diagnóstico de acidente vascular cerebral as limitações mais prevalentes e Conhecer os significados das limitações do acidente vascular cerebral na vida das pessoas idosas. Estudo de abordagem qualitativa, do tipo descritivo e exploratório. Participaram dele vinte pessoas idosas de ambos os sexos com o diagnóstico de acidente vascular cerebral há pelo menos seis meses e capacidade cognitiva e de comunicação preservada. O critério de exclusão foi conteúdo da entrevista descrita que não atendeu satisfatoriamente ao teor da pergunta semiestruturada. Para análise de dados, utilizou-se o método do Discurso do Sujeito Coletivo. A prevalência de 65% de participantes do sexo feminino; 60% tinham um tempo de diagnóstico acima de 5 anos; 35% referiram problemas de memória e instabilidade emocional, 95% apresentaram dificuldades para movimentar braços e pernas e 100% das pessoas idosas com AVC manifestaram dificuldades para levantar, sentar ou caminhar. Do tema explorado “Para você o que significa conviver com as limitações do AVC” emergiu a seguinte ideia central agrupada “Reeaprender e reestruturar a vida” e “Dificuldade, dependência e limitação”. A capacidade de reaprender e reestruturar a vida é imprescindível para enfrentar as manifestações clínicas da doença e lidar bem com as sequelas do AVC.

Palavras-chave: Acidente vascular cerebral; Idoso; Pesquisa qualitativa.

Insatisfação corporal e comportamentos de risco para o desenvolvimento de transtornos alimentares em acadêmicos de medicina

Leticia Prado Ribeiro¹, Millenna Renata Lima Ribeiro¹, Glenia Junqueira Machado Medeiros², Maria Vilela Pinto Nakasu³

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

³ Médica Psiquiatra, Hospital de Clínicas de Itajubá

RESUMO:

Introdução: A insatisfação com a imagem corporal tem sido relacionada à busca pelos ideais estéticos sociais, os quais podem resultar no desenvolvimento de transtornos alimentares (TAs), considerados condições complexas, graves e potencialmente fatais. **Objetivo:** Avaliar o grau de insatisfação corporal e comportamentos de risco para o desenvolvimento TAs em acadêmicos de Medicina. **Métodos:** Estudo transversal, quantitativo, aprovado pelo Comitê de Ética da instituição, com acadêmicos do 1º ao 12º período, que após assinarem o termo de consentimento, responderam os questionários Eating Attitudes Test (EAT-26) e Body Shape Questionnaire (BSQ). As variáveis apresentadas no estudo foram analisadas pelos testes estatísticos: Qui-quadrado, ANOVA e Durbin-Watson Statistic. **Resultados:** Participaram da pesquisa 140 estudantes, sendo 80,1% do sexo feminino, 68,1% da metodologia ativa e 47,5% na faixa etária de 22 a 25 anos. Em relação ao BSQ, 20% dos acadêmicos apresentaram Grave Insatisfação. Não foi verificada associação significativa entre as variáveis. Quanto ao EAT 26, 25,5% dos acadêmicos mostraram comportamento de risco para o desencadeamento de TAs. Associação significativa verificada entre sexo e transtorno alimentar. **Conclusão:** A amostra avaliada apresentou altos índices de insatisfação corporal, bem como risco elevado de desenvolvimento de TAs. Além disso, verificou-se ampla adesão a hábitos dietéticos. Os referidos achados denotam a alta vulnerabilidade em saúde mental dos acadêmicos de medicina. Os índices encontrados apontam para a necessidade de se implementar Programas de Cuidado e estratégias de intervenção direcionadas a essa população de risco, com fins de promoção de saúde e prevenção de TA.

Palavras-chave: Anorexia; Bulimia nervosa; Comportamento relacionado à alimentação; Estudantes de medicina; Imagem corporal; Transtornos alimentares; Transtorno da compulsão alimentar.

Investigação do efeito da sonata K 448 de Mozart na extinção da memória contextual do medo no camundongo macho idoso

Mariana Mendes da Silva¹, Romualda Maria Esteves Vilela¹, Clarissa Trzesniak², Rodolfo Souza de Faria²

¹Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

²Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: A memória consiste em um estado cerebral que persiste após estímulos sensoriais e influencia a atividade neuronal subsequente. A exposição a eventos ambientais ameaçadores desencadeia respostas de defesa e resulta na formação da memória de experiências aversivas que persistem no tempo. Estudos têm mostrado que a exposição a sonatas de Mozart é capaz de gerar benefícios à memória de curto e longo prazo de animais jovens e adultos. Entretanto, a literatura não apresenta efeitos da mesma na extinção da memória do animal idoso. **Objetivo:** Investigar o efeito da sonata K.448 de Mozart na extinção da memória de medo contextual de camundongos machos idosos. **Métodos:** Foram utilizados 36 camundongos machos da linhagem C57BL/6J, que foram divididos em três grupos: G1-Mozart (n=12), G2- Ambiente (n=13) e G3-Controle (n=11). Apenas o grupo G1 foi exposto à música; G2 e G3 foram expostos ao som ambiente, por 360 dias. Posteriormente, realizou-se treinamento aversivo com os grupos G1 e G2. No dia 396, foi realizado o teste de extinção, durando cinco dias. Ao 421º dia, ocorreu o teste de recordação. **Resultados:** No teste de extinção, houve efeito principal nos dias ($F(2,04;63,18)=3,51$; $p=0,035$). O contraste de seguimento entre os dias 1 vs. 2 ($F(1;31)=16,45$; $p0,05$). **Conclusão:** A exposição à sonata K.448 parece não influenciar significativamente a redução da resposta do medo contextual. No entanto, novos estudos para o esclarecimento do efeito da música na extinção da memória do medo em camundongos idosos são oportunos.

Palavras-chave: Camundongos; Idoso; Memória; Música.

Investigação do efeito terapêutico da sonata K 448 de Mozart no comportamento de sociabilidade de camundongos fêmeas submetidas ao protocolo de estresse por separação materna

Thais Ramos de Oliveira¹, Tiago Mouallem Rennó¹, Amyres Carvalho Ribeiro²

¹Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

²Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: Ao enfrentar desafios, o organismo promove um conjunto de adaptações no sistema nervoso central (SNC)^{1, 2}. Quando estes eventos são expressos repetidas vezes, podem desencadear doenças neuropsiquiátricas, como a depressão. O estresse crônico (evento repetido), causa um aumento desorganizado da atividade sináptica, e assim como consequência temos alterações mal adaptativas destas sinapses³. Uma das propostas para a remodelagem destas alterações mal adaptativas é a musicoterapia^{4, 5, 6, 7}. **Objetivos:** Trata-se de avaliar os efeitos terapêuticos da sonata K.448 de Mozart no comportamento de sociabilidade de camundongos fêmeas submetidas ao estresse por separação materna. **Materiais e métodos:** Inicialmente foi realizada a indução do estresse por meio da separação materna, na qual a prole foi separada da mãe, durante 14 dias. Após isso, ao atingirem 9 semanas, submetemos os filhotes ao primeiro teste de sociabilidade, sendo realizados no total, 3 testes de sociabilidade, aplicados um a cada 14 dias de exposição a música. Dessa forma, avaliamos os efeitos terapêuticos da música clássica após os animais serem induzidos ao comportamento do tipo depressivo. **Resultados:** No teste de sociabilidade basal, não se encontrou diferença estatística entre grupo que foi estressado e o grupo sem estresse. No teste de sociabilidade 1, após 14 dias de exposição, a música revelou que há uma diferença entre a conduta dos animais sem estresse ambiente para o estressado música. **Conclusão:** Conclui-se que o estresse se expressa de maneiras singulares em camundongos fêmeas, e a aplicação da música em animais que foram estressados, pode influir em seu grau de sociabilidade em relação a animais não estressados que ficaram em som ambiente.

Palavras-chave: Camundongos; Comportamento social; Depressão; Música, Plasticidade neuronal.

Investigação do efeito terapêutico da sonata K 448 de Mozart no comportamento de sociabilidade de camundongos machos submetidos ao protocolo de estresse por separação materna

Ana Teresa Lourençoni Lopes¹, Manuella Victoria Faria de Guarnieri Pereira¹, Amyres Carvalho Ribeiro²

¹Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

²Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: Ao longo da vida o organismo humano enfrenta desafios ambientais e fisiológicos que podem promover um conjunto de adaptações no sistema nervoso central (SNC). Quando estes eventos, acometem o organismo repetidas vezes, podem desencadear doenças neuropsiquiátricas, como a depressão. O estresse crônico (evento repetido), causa um aumento desorganizado da atividade sináptica, e assim como consequência temos a alterações mal adaptativas destas sinapses. Uma das propostas para a remodelagem destas alterações mal adaptativas é a musicoterapia. **Objetivos:** Avaliar os efeitos terapêuticos da K.448 de Mozart no comportamento de sociabilidade de camundongos machos submetidos ao estresse por separação materna. **Método:** Inicialmente foi realizada a indução do estresse por meio da separação materna, na qual a prole foi separada da mãe, 3h por dia, durante 14 dias. Dessa forma, ao atingirem 9 semanas, submetemos a prole ao primeiro teste de sociabilidade, em seguida realizamos a exposição a música por 14 dias, realizando um segundo teste de sociabilidade, seguido de mais de 14 dias de música, e finalizamos com mais um teste de sociabilidade. Avaliamos os efeitos terapêuticos da Sonata K.448 de Mozart pós induzirmos os animais ao comportamento do tipo depressivo, avaliado pela baixa sociabilidade no teste de sociabilidade. Após a indução da depressão os tratamos por um período de 28 dias com a sonata k.448 de Mozart. Ao fim do tratamento com música, avaliamos os efeitos da sonata K.448 de Mozart na atenuação do comportamento do tipo depressivo, por meio de uma nova realização do teste de sociabilidade. **Resultados:** Nossos resultados indicaram que camundongos machos estressados expostos ao som ambiente passaram menos tempo na zona de interação quando comparados a camundongos machos não estressados expostos a K.448. Além disso, os camundongos machos estressados mostraram uma preferência pela câmara vazia. Apoiando esses resultados, descobrimos que camundongos machos estressados interagiram mais com a gaiola vazia. **Conclusão:** A sonata K448 de Mozart tem um impacto no comportamento dos camundongos machos, especialmente ao aumentar o seu nível de interação social.

Palavras-chave: Depressão; Música clássica; Separação materna; Sociabilidade; Machos.

Investigação sobre as relações entre a sonata K448 de Mozart com a extinção da memória ao som no camundongo idoso

Ângelo Calsoni Magalhães Paiva¹, Gustavo de Sousa Azevedo¹, Rodolfo Souza de Faria²

¹Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

²Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: A memória consiste na capacidade de armazenar e evocar informações. Depois de consolidada, pode ser mantida ou extinta. A extinção demonstra capacidade de suprimir pensamentos e/ou comportamentos não mais necessários. Esse processo em ressignificação da experiência. Apesar dos conhecidos efeitos benéficos da música no cérebro pouco se sabe sobre o potencial na extinção da memória. **Objetivo:** Investigar efeitos da sonata K448 de Mozart na extinção da memória do medo ao som em camundongos idosos. **Métodos:** O projeto foi realizado com 45 camundongos C57BL/6J, divididos G1: Mozart(n=15), G2: Ambiente(n=15) e G3: Controle(n=15). Apenas (G1) foi exposto à música. (G2/G3) foram expostos apenas ao ruído ambiente. Do 50º ao 54º dia, os animais foram habituados. No 55º realizou-se treinamento aversivo com grupos 1 e 2. No D82º iniciaram teste de extinção, durando cinco dias. Ao 107º ocorreu teste de recordação. Os procedimentos foram registrados. O Teste ANOVA foi usado para analisar o Teste de Extinção e o ANOVA One-Way para teste de recordação. **Resultados:** Não se encontrou diferença significativa entre grupos durante sessão de treinamento aversivo ($p=0,545$). No teste de extinção ao contexto ocorreu variação de tempo entre grupos (G1/G2/G3) e entre dias; (G1) e (G2) apresentaram redução absoluta dos tempos de congelamento no D5 comparado a D1, principalmente (G1), mesmo mantendo tempo de congelamento maior entre os grupos. **Conclusão:** Notou-se que camundongos expostos a sonata K448 de Mozart foram mais reativos ao estímulo aversivo, porém sem significancia estatística ($p=0,545$). No entanto, maior velocidade de extinção do medo.

Palavras-chave: Amnésia; Memória; Música; Retrógrada.

Investigação sobre as relações entre a sonata K448 de Mozart com a extinção da memória de medo ao som em camundongos machos com disbiose

Gabriel Annibal Rocha Ribeiro de Bragança¹, Luciano Magalhães Vitorino², Mariléia Chaves Andrade², Rodolfo Souza de Faria², Cesar Renato Sartori³

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

³ Universidade Estadual de Campinas

RESUMO:

Introdução: A memória é a capacidade de armazenar e evocar informações. Após consolidada, ela pode ser mantida ou extinta. São bem conhecidos os efeitos da música no cérebro, porém sabe-se pouco sobre sua influência na extinção da memória. **Objetivo:** Investigar a interferência da Sonata K448 de Mozart na extinção da memória de medo ao som em camundongos machos com disbiose. **Métodos:** O presente estudo utilizou 27 camundongos C57BL/6J, divididos em três grupos: G1: Mozart (n=12), G2: Ambiente (n=8) e G3: Controle (n=7). (G1) foi exposto à Sonata K448 de Mozart. (G2/G3) foram expostos ao ruído ambiente. Para induzir a disbiose, os camundongos receberam por gavagem, do dia 19 ao 53 de vida, ampicilina, sulfato de neomicina e metronidazol. No 54º dia, G1 e G2 foram expostos ao Treino de Condicionamento Som/Choque. O Teste de Extinção foi realizado do 55º ao 67º dia. Os procedimentos foram registrados. A análise estatística foi realizada no software IBM SPSS Statistics®, versão 22. Os dados relativos aos dias de testes de extinção foram analisados por meio do teste ANOVA de medidas repetidas. **Resultados:** Não houve diferença significativa entre grupos para o treinamento aversivo (p=0,623). Em relação ao Teste de Extinção, não houve diferença significativa entre grupos (p=0,247). Ao longo dos dias, houve uma diferença estatisticamente significativa nos resultados (p=0,028), porém, os efeitos dos dias não variaram significativamente entre os grupos (p=0,624). **Conclusão:** Não houve diferença significativa entre grupos Mozart e Ambiente para a sessão de treinamento aversivo nem para o teste de extinção.

Palavras-chave: Amnésia; Memória; Música; Retrógrada.

Investigação sobre o efeito de uma sonata de Mozart na extinção da memória contextual

Amanda Di Gesu¹, Lelis do Vale Miranda¹, Rodolfo Souza de Faria²

¹Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

²Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: A memória armazena informações que foram aprendidas, já a sua extinção demonstra um processo evolutivo que permite ressignificar pensamentos e comportamentos desnecessários. Já é conhecido o efeito benéfico da sonata K448 de Mozart, entretanto, ainda deve ser elucidado o seu potencial extintivo. **Objetivo:** Investigar o efeito da Sonata K 448 de Mozart na extinção da memória contextual de camundongos. **Métodos:** O projeto foi realizado com 41 camundongos, divididos em: G1: Mozart, G2: Ambiente e G3: Controle. Durante o projeto, somente o G1 foi exposto à sonata. Os testes realizados foram: Habituação, Treino Aversivo, Teste de Extinção e o Teste de Recordação. Os dados foram analisados pelo teste ANOVA de medidas repetidas para análise do Teste de Extinção e ANOVA One-Way para o Teste de Recordação (significativos os valores de $p \leq 0,05$). **Resultados:** Estatisticamente, demonstrou-se que o processo da extinção do medo difere entre os grupos, sendo que o tempo de freezing dos grupos diminui ao longo da extinção. No primeiro dia de extinção o freezing de G1 foi maior que o de G2 e G3, sendo que, no segundo dia, foi maior apenas em relação ao G3. Por fim, no quinto dia, o freezing de G1 foi menor que o de G2. Entre os dias 2 e 3 de extinção, o freezing de G1 diminuiu mais que o de G3, ao passo que, entre os dias 4 e 5, o G1 manteve seu freezing, enquanto o de G2 aumentou. Na recordação, o freezing de G1 foi superior ao de G3. Todas as análises foram estatisticamente significativas ($p \leq 0,05$). **Conclusão:** Notou-se que camundongos expostos à sonata responderam mais ao estímulo aversivo. Entretanto, a extinção ocorreu mais rápida da memória contextual do medo.

Palavras-chave: Amnésia retrógrada; Medo; Memória; Música.

Mapeamento de processos quimioterápicos: uma ferramenta que viabiliza a segurança do paciente e a acreditação

Ana Flávia de Oliveira Crispim¹, Vitória Rodrigues Mendonça¹, Gerson Hiroshi Yoshinari Júnior²

¹Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

²Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: Com o crescente aumento dos casos de neoplasias na última década, o desenvolvimento de alternativas terapêuticas antineoplásicas é constante. O tratamento quimioterápico envolve complexos processos devido às novas combinações dos fármacos. É necessário um protocolo padronizado e criterioso para o preparo, já que os fármacos oferecem riscos acidentais para profissionais e pacientes. Porém, segundo estudos recentes, foi observada a ausência de padrão no processo, colocando em risco a segurança do paciente. **Objetivos:** Realizar o mapeamento de processos quimioterápicos, desde a prescrição médica até a administração dos fármacos antineoplásicos, utilizando a notação BPMN (Business Process Model and Notation) e ressaltar seu papel na acreditação e segurança do paciente. **Métodos:** Foi realizada uma parceria com alunos da área de engenharia de produção da Universidade Federal de Itajubá para a aplicação da ferramenta e a criação de um modelo de mapeamento. A coleta dos dados se deu por meio de entrevistas não estruturadas e observação na clínica Oncominas da cidade de Itajubá. **Resultados:** Observação e análise etapas da quimioterapia e construção do mapeamento de processos quimioterápicos. **Conclusão:** O mapeamento de processos quimioterápicos permite a identificação e rastreamento de todas as etapas envolvidas no seguimento, detectando e corrigindo falhas, promovendo segurança ao paciente. Além disso, ele atende os critérios de certificação da acreditação da ONA, que confere qualidade e segurança em saúde.

Palavras-chave: Acreditação de instituições de saúde; Avaliação de processos em cuidados de saúde; Modelagem de processos; Quimioterápicos; Segurança do paciente.

Motivos para o comportamento de hesitação vacinal contra COVID-19: uma abordagem qualitativa

Júlia Oliveira Carvalho dos Santos¹, Luan Gabriel Silva Nascimento¹, Rogério Donizeti Reis², Vanderléa Aparecida Silva Gonzaga²

¹Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

²Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: Frente ao contexto pandêmico iniciado em 2020, criaram-se medidas para o controle de transmissão do patógeno, como quarentenas, isolamentos, distanciamentos e vacinação contra a COVID-19. Diante disso, houveram preocupações em relação ao comportamento de hesitação vacinal, que é definido como a recusa ou relutância à vacinação. **Objetivo:** Conhecer os motivos que levaram ao comportamento de hesitação vacinal contra a COVID-19. **Métodos:** Estudo qualitativo do tipo descritivo-exploratório. A amostra foi constituída por 20 pessoas, de ambos os sexos. Para análise de dados utilizou-se o método de Análise de Conteúdo de Bardin, que conta com 3 etapas, sendo elas: 1) pré-análise, 2) exploração do material e 3) tratamento dos resultados. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Medicina de Itajubá. **Resultados:** De acordo com os dados, nota-se uma prevalência de 60% do sexo feminino; 45% professavam a fé católica, 60% possuíam ensino superior incompleto; 70% são solteiros e 95% dos participantes se vacinaram contra a COVID-19. A partir do tema, emergiram duas categorias originadas: “Segurança com relação à vacina” e “Eficiência da campanha vacinal”. Desmembrando a primeira categoria, três subcategorias foram originadas, sendo elas a “aprovação das vacinas pela ANVISA”, a “eficácia das vacinas” e suas “reações adversas”. Além disso, da categoria a respeito da eficiência, duas subcategorias originaram-se, sendo elas “informações disponibilizadas sobre as vacinas” e “gestão governamental da campanha vacinal”. **Conclusão:** A segurança da vacina, sua eficácia e as reações adversas, assim como a eficiência da campanha vacinal, as fragilizadas informações disponibilizadas e a gestão governamental da campanha vacinal, são motivos diretamente relacionados ao comportamento de hesitação vacinal contra COVID-19.

Palavras-chave: COVID-19; Eficácia de vacinas; Hesitação vacinal; Pandemia.

O potencial da música clássica na extinção da memória de medo em camundongos machos submetidos à disbiose

Alana Silva Monteiro¹, Clarissa Maria Ferreira Trzesniak², Marileia Chaves Andrade², Rodolfo Souza de Faria²

¹Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

²Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: A plasticidade sináptica é fundamental para a criação e remoção de memórias. A interação do intestino com o cérebro afeta esses processos, uma vez que a microbiota intestinal pode impactar nas memórias ligadas ao medo. Além disso, a música clássica tem sido analisada por sua influência nas etapas da memória e como tratamento para distúrbios neuropsicológicos. **Objetivo:** Investigar o efeito da Sonata K448 de Mozart na extinção da memória de medo ao ambiente aversivo em camundongos machos com disbiose. **Métodos:** Aprovado pelo CEUA, protocolo 09/21. Camundongos fêmeas C57BL/6 foram expostas à música desde o acasalamento. Seus filhotes machos foram divididos em G1:Mozart disbiose, G2:Ambiente disbiose e G3:Controle disbiose e todos receberam antibiótico do D19 ao D33°. G1 foi exposto à sonata e G2/G3 ao ruído ambiente. Do D50 ao D53 foram habituados. No D54, G1/G2 passaram pelo condicionamento som/choque. Do D55 ao D67 ocorreu o teste de extinção. Os procedimentos foram registrados e a análise estatística foi realizada por meio do teste ANOVA. **Resultados:** Não houve diferença significativa no comportamento de congelamento durante o treinamento aversivo entre os grupos Mozart e Ambiente ($t(18)=0,50$; $p=0,623$). Mas, durante as sessões de extinção, houve efeito dos dias ($F(11;264)=2,35$; $p=0,009$), com diferenças observadas entre os dias sete e oito ($F(1;24)=6,53$; $p=0,017$); interação entre grupos e dias, e contraste entre os dias cinco e seis de teste ($F(2;24)=6,23$; $p=0,007$). **Conclusão:** Não houve evidências de que a exposição à Sonata K448 de Mozart interferiu na extinção da memória do medo em camundongos machos com disbiose.

Palavras-chave: Amnésia; Memória; Música; Retrógrada.

Os desafios do tratamento da tuberculose na APS: revisão de literatura

Lídia Chiaradia da Silva¹, Melissa Kallás Silva¹, Paulo Henrique Marinho Silva²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: O artigo trata da Tuberculose (TB), uma doença causada pelo *Mycobacterium tuberculosis*, considerada um desafio à saúde pública mundial, devido a sua extensa disseminação e a dificuldade do sistema de saúde público em promover um tratamento eficaz. **Objetivo:** Identificar, analisar e reunir os desafios que os profissionais da Atenção Primária à Saúde enfrentam no tratamento da TB. **Resultados:** O controle eficaz da Tuberculose no Brasil requer a detecção precoce e tratamento adequado, com a busca ativa desempenhando um papel essencial. Equipes multidisciplinares capacitadas e apoio estrutural são necessários para identificar novos casos. A estrutura envolve insumos e capacitação fornecidos pela gestão municipal. Estudos destacam desafios relacionados a limitações estruturais e organizacionais que devem ser resolvidos em nível municipal. Apesar das medidas da atenção primária, o manejo da Tuberculose é problemático devido à baixa adesão e administração inadequada de medicamentos. Questões de vulnerabilidade individual, social e programática estão ligadas à falta de acesso aos serviços de saúde. **Conclusão:** A partir do presente trabalho, é possível identificar os desafios do tratamento da Tuberculose na Atenção Básica pautados na análise de dois fundamentais eixos da problemática: o paciente, com suas particularidades sociais e individuais, e a capacitação da equipe multiprofissional, responsabilidade da gestão municipal. Analisando a fundo essas questões, é possível criar métodos de enfrentamento aos desafios e principalmente incentivar estratégias já criadas, porém que carecem de atenção e profissionais adequados para exercê-las.

Palavras-chave: Atenção primária; Desafios; Tratamento; Tuberculose.

Percepção de fatores estressantes durante os períodos gestacional e pós-parto de mães de pessoas com esquizofrenia

Ana Clara Vargas Consoli Almeida¹, Maria Beatriz Silva Duarte¹, Glenia Junqueira Machado Medeiros², Maria Vilela Pinto Nakasu³

¹Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

²Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

³Médica Psiquiatra, Hospital de Clínicas de Itajubá

RESUMO:

Introdução: A esquizofrenia envolve disfunções cognitivas, comportamentais e emocionais, apresentando fatores de risco genéticos e/ou ambientais. **Objetivos:** compreender a percepção de mães de pessoas com esquizofrenia acerca dos eventos estressores nos períodos gestacional e pós-parto e identificar possíveis fatores de risco pré-natais para a ocorrência de esquizofrenia. **Métodos:** Estudo transversal, qualitativo, com 22 mães de pacientes com esquizofrenia, maiores de 18 anos, participantes de grupos de apoio para familiares de pessoas com esquizofrenia encontrados via online. As entrevistas foram realizadas virtualmente, gravadas, transcritas e analisadas segundo a Metodologia de Análise de Conteúdo de Bardin. **Resultados:** Foram encontradas seis temáticas relacionadas a potenciais fatores estressantes nos períodos gestacional e puerperal: estado emocional negativo na gestação, complicações do trabalho de parto e parto, separação e/ou conflitos conjugais, rejeição paterna, comorbidades durante a gestação e vulnerabilidade social. **Conclusão:** Este estudo sugere a existência de múltiplos fatores de risco ambientais para a esquizofrenia, que podem predispor a emergência de quadros de estresse.

Palavras-chave: Complicações na gravidez; Esquizofrenia; Estresse psicológico; Relações materno-fetais; Transtornos puerperais.

Percepções e desafios no preenchimento dos prontuários entre profissionais da saúde na atenção primária

Ariane Estefany Maria¹, Gisele Aparecida da Silva Rennó¹, Renata Pinto Ribeiro Miranda², Vanderléa Aparecida Silva Gonzaga²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

A ausência de registros ou o preenchimento incompleto do prontuário pode ocasionar vários problemas que dificultam o processo de trabalho e pode comprometer a segurança do paciente. Além de representar uma relação médico-paciente inadequada, por estar desrespeitando o direito do usuário a ter o seu histórico de saúde bem registrado e disponível. A partir disso, tal pesquisa teve como objetivo analisar a percepção dos profissionais de saúde frente a completude dos prontuários e analisar desafios na realização dos registros na Atenção Primária de Saúde. Trata-se de um estudo quantitativo e transversal, realizado com 41 profissionais da saúde atuantes nas Estratégias de Saúde da Família (ESF), Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF) e Atenção Básica (AB). Sobre as dificuldades no preenchimento do prontuário, foram criadas 9 principais questões que levam a dificuldade da completude. Dentre as perguntas, as que mais destacam-se são falta de treinamento no sistema de prontuários 32 (84,21%), a perda de informações pela incompletude de prontuário 32 (78,05%) e a falta de comunicação entre a equipe 22 (68,75%). Assim, foi possível identificar alguns motivos que levam a falta de completude nos registros dos prontuários dos pacientes. As raízes destes problemas englobam excesso de trabalho, recursos tecnológicos deficientes, desconhecimento das diretrizes de registro e ausência de familiaridade em relação aos prontuários eletrônicos.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Equipe de saúde; Médicos de atenção primária; Registros médicos.

Perfil epidemiológico de pacientes submetidos a Transplante Hepático no Hospital de Clínicas de Itajubá (HCI)

Beatriz Fernandes Ribeiro¹, Helena Maciel Leite¹, Lucas Magalhães dos Reis²

¹Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

²Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: O Brasil possui um dos maiores programas públicos de transplante do mundo, destacando-se o transplante hepático. O MELD (Model for End-Stage Liver Disease) desempenha um papel importante na priorização da alocação de órgãos para pacientes hepáticos. No HCI, foram realizados 35 transplantes hepáticos entre 2017 e 2021 e é o único que conta com o Centro de Transplantes de Órgãos, Tecidos e Células do Sul de Minas (CTOTC). As principais indicações para o transplante hepático incluem carcinoma hepatocelular, cirrose hepática secundária ao vírus C e cirrose alcoólica. **Objetivo:** Complementar a literatura sobre o perfil epidemiológico dos pacientes transplantados. Os resultados podem ajudar a compreender as necessidades dessa população e contribuir para a pesquisa científica nesse campo. **Métodos:** Estudo transversal e descritivo, com análise de prontuários de pacientes submetidos a transplante hepático entre 2017 e 2021 no HCI, sendo os dados obtidos durante o ano de 2022. Coletou-se dados demográficos, informações clínicas e o escore MELD. **Resultados:** A média de idade dos participantes foi entre 50-59 anos, sendo predomínio do sexo masculino (82,86%). O tabagismo a comorbidade mais frequente e cirrose alcoólica a maior indicação para o transplante (31,43%). As médias do escore MELD foram entre 10-19 pontos. **Conclusão:** Quanto ao perfil epidemiológico, os resultados do estudo demonstraram consonância com outras pesquisas, ou seja, participantes com predomínio do sexo biológico masculino e faixa etária mais frequente de 50 a 59 anos. Porém, em relação às causas mais prevalentes, destaca-se a cirrose alcoólica como a principal, diferindo de outros estudos.

Palavras-chave: Epidemiologia; Necessidades e demandas de serviços de saúde; Tabagismo; Transplantados; Transplante de fígado.

Prevalência da mortalidade em indivíduos com idade superior a 60 anos após fratura do fêmur: uma análise epidemiológica

Wagner Luiz Nantes de Medeiros¹, Renato Augusto Passos²

¹Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

²Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: A fratura do fêmur em idosos é desafiadora devido à sua alta morbidade e mortalidade. A incidência aumenta com o envelhecimento da população, a fragilidade óssea complica o cenário. Compreender sua prevalência, riscos e impactos é crucial para estabelecer estratégias eficazes concernentes à população idosa. **Objetivo:** Realizar uma investigação abrangente sobre a mortalidade em pacientes com mais de 60 anos submetidos a fraturas de fêmur, analisando fatores de risco, desfechos clínicos e estratégias de tratamento. **Metodologia:** Este estudo de análise de prevalência, delimitado ao território brasileiro, utiliza dados extraídos do DATASUS. O período de análise abrangeu os anos de 2008 a 2023. Dados epidemiológicos relativos a fraturas de fêmur em indivíduos com idade superior a 60 anos foram obtidos e posteriormente analisados estatisticamente de forma simples e descritiva. A análise enfoca a associação entre fraturas de fêmur e mortalidade, considerando variáveis demográficas e clínicas, por meio de técnicas de regressão multivariada. **Resultados e discussão:** A análise da mortalidade por fratura de fêmur revela uma relação direta entre o envelhecimento populacional e a mortalidade, com maior número de óbitos nas regiões mais populosas, como Sudeste e Sul, especialmente entre os indivíduos com 80 anos ou mais. A menor mortalidade na Região Norte está ligada à sua população mais jovem. Esses resultados ressaltam a necessidade de estratégias de saúde pública voltadas para a prevenção de quedas em idosos, adaptadas à estrutura demográfica regional. **Considerações finais:** Os dados revelam uma relação significativa entre a idade e a mortalidade por fratura de fêmur. O envelhecimento da população é um fator determinante, ressaltando a importância da prevenção de quedas em idosos.

Palavras-chave: Brasil; Fratura de fêmur; Idosos; Mortalidade.

Reflexo das alterações hormonais pré-menstruais e menstruais nas acadêmicas da Faculdade de Medicina de Itajubá (FMIT)

Julia Lara Siqueira Ribeiro¹, Rayssa Silva Correa¹, Drauzio Oppenheimer²

¹Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

²Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: As alterações hormonais pré-menstruais e menstruais relacionadas à vida da mulher em idade reprodutiva são capazes de desencadear uma série de transformações neuropsíquicas e físicas. À constelação de sintomas emocionais, cognitivos e físicos diretamente relacionados ao ciclo menstrual atribuímos a denominação de transtorno disfórico pré-menstrual. Tal condição é capaz de gerar repercussões negativas na qualidade de vida e no cotidiano de cerca de 20 a 30% das brasileiras. Nesse cenário, destacam-se sintomas como mudanças de humor, irritabilidade, cefaleia e dismenorrea. **Objetivo:** Em virtude das manifestações apresentadas, muitas mulheres possuem suas vidas acadêmicas, profissionais e pessoais diretamente prejudicadas. Sendo assim, entender o impacto que a menstruação causa no contexto feminino e suas amplas repercussões é de suma importância para compreender a mulher atual em sua totalidade. **Métodos:** A presente pesquisa foi realizada com 64 estudantes do sexo feminino, matriculadas do 1º ao 12º períodos do curso de medicina da Faculdade de Medicina de Itajubá, por meio de um questionário pré-formulado e veiculado na plataforma “Google Forms”. **Resultados:** Os resultados obtidos corroboraram para a hipótese inicial de que as manifestações relacionadas ao ciclo menstrual desempenham de sobremaneira impactos negativos na qualidade de vida de universitárias em idade fértil, sobretudo nos âmbitos acadêmicos e sociais. **Conclusão:** O presente estudo visa, portanto, identificar os principais sinais e sintomas relacionados ao ciclo menstrual bem como entender o potencial incapacitante de cada um deles. É por meio de tal análise que se pode traçar um paralelo entre as manifestações clínicas pertinentes à fase menstrual e a redução da qualidade dos estudos e do atendimento ao paciente e, dessa forma, otimizar estratégias de controle dos sintomas e de tratamento para as acadêmicas

Palavras-chave: Ciclo menstrual; Dismenorrea; Qualidade de vida.

Sentimentos atribuídos pelos cuidadores informais familiares de pessoas idosas

Júlia Tavares Kirsten Nicola Gadbem¹, Luísa Dalló Semião¹, Rogério Donizeti Reis²

¹Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

²Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: O cuidador familiar exerce um importante papel no contexto atual, devido ao aumento da sobrevivência da população, resultando, conseqüentemente, em um maior número de idosos dependentes, que não demandam, necessariamente, de cuidados em ambiente hospitalar. **Objetivo:** Identificar as características sociodemográficas e de saúde dos idosos que cuidam de pessoas idosas no contexto familiar e conhecer os sentimentos de ser cuidador informal familiar. **Métodos:** Estudo qualitativo, descritivo e exploratório. Participaram do estudo 25 pessoas idosas que exerciam a função de cuidador familiar nas cidades de Três Corações e Ouro Fino - MG. Para a análise de dados utilizou-se o método do discurso do sujeito coletivo, composto por quatro figuras metodológicas: 1) Expressões-Chave; 2) Ideia Central; 3) Ancoragem e 4) Discurso do Sujeito Coletivo propriamente dito. **Resultados:** A idade média foi de 69,44 anos, 44% dos cuidadores eram cônjuge; 64% relataram ser casados; 76% professavam a fé católica e 60% exerciam os cuidados entre 2 a 4 anos. **Do tema explorado:** “qual é o seu sentimento ao cuidar de seu parente idoso?”, ressaltaram duas ideias centrais descritas a seguir: “Sentimentos de retribuição e carinho” e “sentimentos de tristeza”. **Conclusão:** Ao considerar a complexidade do tema abordado, é imperativo afirmar que diversos aspectos, sejam eles positivos sejam negativos, permeiam a vida do cuidador familiar. Notoriamente, mecanismos compensatórios terão que ser desenvolvidos a fim de minimizar o entristecimento que é sintomatizado neste cenário. Em relação aos sentimentos de retribuição e carinho, evidenciou-se o relacionamento de afeto devido à gratidão por experiências gratificantes vividas anteriormente.

Palavras-chave: Cuidadores familiares; Idoso; Pesquisa qualitativa.

Síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Houser

Lucas Tiengo Gonçalves¹, Sérgio Burza Maia Filho¹, Drauzio Oppenheimer²

¹Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

²Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Objetivos: Relatar um caso da Síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser em uma cidade no sul de Minas Gerais, bem como suas diversas apresentações e complicações sistêmicas e psíquicas, métodos diagnósticos, tratamento e manejo psicossocial. **Métodos:** Análise de prontuário médico da referida paciente, contendo anamnese, exame físico e exames complementares, como exames de imagem, tais como ultrassonografia pélvica e ressonância magnética nuclear (RMN), exames laboratoriais de rotina e hormonais e exames genéticos, como a cariotipagem. **Considerações finais:** Sendo uma síndrome que cursa com importantes questões psicossociais em função de sua apresentação clínica, que leva à infertilidade, eventuais intercorrências na vida sexual e complicações sistêmicas em casos mais graves, espera-se que este relato possa fornecer dados para posteriores estudos, aprofunde os conhecimentos acerca da Síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser e suas problemáticas.

Palavras-chave: Amenorreia; Disgenesia gonadal; Infertilidade feminina.

Síndrome dos Ovários Policísticos: prevalência e impacto na qualidade de vida em universitárias

Fernanda Santos Mendes¹, Letícia Israel Martins¹, Drauzio Oppenheimer²

¹Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

²Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

A síndrome dos ovários policísticos (SOP) é uma condição clínica muito comum na prática ginecológica e endocrinológica, afetando 6 a 16% das mulheres em idade reprodutiva. As principais manifestações clínicas dessa síndrome são a presença de hiperandrogenismo, oligo-amenorreia e anovulação crônica. Em virtude dessas manifestações, muitas mulheres apresentam hirsutismo, obesidade e podem desenvolver infertilidade e esses fatores estão diretamente relacionados com a autoestima e qualidade de vida das portadoras da SOP. Dessa forma, o presente trabalho visou observar quais manifestações são mais prevalentes e como elas impactam na qualidade de vida do grupo de acadêmicas observado. A pesquisa foi realizada individualmente com estudantes do sexo feminino, maiores de 18 anos, que apresentam SOP, matriculadas do 1º ao 6º ano do curso de medicina na Faculdade de Medicina de Itajubá (FMIT) e Universidade do Vale do Sapucaí (UNIVÁS), através de um questionário pré-formulado e enviado através da ferramenta “google forms”. Os resultados obtidos confirmaram a hipótese inicial do trabalho, tendo em vista que a maioria das participantes relataram que sintomas como hirsutismo, excesso de peso, distúrbios menstruais e medo de infertilidade afetam diretamente sua qualidade de vida e autoestima, causando ainda sintomas emocionais e transtornos psicológicos. Portanto, é possível identificar que os sinais e sintomas da SOP afetam a qualidade de vida das portadoras da doença, e essa análise é importante para que, cada vez mais, novas intervenções sejam sugeridas e implementadas, aprimorando o tratamento e garantindo maior qualidade de vida para as pacientes.

Palavras-chave: Infertilidade; Oligomenorreia; Qualidade de vida; Síndrome dos Ovários Policísticos.

Suporte básico de vida (SBV) e desfibrilador externo automático (DEA): eficácia no treinamento de leigos com uso de avaliação psicomotora

Angelo de Souza Ramos Filho¹, Josafá Jorge Pereira Filho¹, Mateus de Castro Queiroz Pereira¹, Gustavo Martins de Andrade²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

O uso correto do desfibrilador externo automático (DEA) e medidas de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) se tornam preditores importantes na sobrevivência de pacientes vítimas de parada cardiorrespiratória (PCR). O treinamento constante de leigos em suporte básico de vida (SBV) e na utilização do DEA se mostra fundamental para melhora dos resultados de PCR em ambiente extra-hospitalar. O atual estudo se propõe a analisar leigos, com e sem treinamento prévio, através de questionários de conhecimento teórico (QCT) sobre SBV e DEA e da avaliação psicomotora (APM). Tal análise poderá nos fornecer dados sobre possíveis lacunas no aprendizado dessa população. Foi utilizado um projeto de extensão universitário que presta treinamento aos leigos em SBV e DEA. Com isso, foram aplicados o QCT e a APM em leigos com treinamento prévio (GTP) pelo projeto e em leigos sem treinamento prévio (GSTP). Ao realizar a análise estatística verificou-se que todos os grupos apresentaram melhora nos resultados de forma significativa após treinamento, com efeito muito alto, destacando-se o GSTP, com grande evolução, média de 7,36 pontos no QCT e 12,64 pontos na APM. Já na APM observou-se uma pontuação significativamente menor em pessoas do GTP, o que resulta numa perda de conhecimento concreta por parte da amostra. Com isso, mesmo com treinamento prévio, percebe-se lacunas no aprendizado de leigos, principalmente na parte prática. Dessa forma, o estudo se demonstrou eficaz em identificar lacunas no aprendizado de leigos, devendo tais treinamentos serem constantes a fim de elucidar possíveis lacunas.

Palavras-chave: Aprendizagem; Desfibriladores; Ensino; Parada cardíaca extra-hospitalar; Suporte básico de vida.

Tratamento centrado no paciente em idosos com insuficiência venosa crônica

Gabriel de Souza Lacerda¹, Stefany Margini Paulini dos Santos¹, Rodolfo Souza Faria²,
Melissa Andreia de Moraes Silva³, Karin Romano⁴

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de medicina de Itajubá

³ Hospital de Clínicas de Itajubá

⁴ Universidade Federal de São Paulo

RESUMO:

Introdução: A insuficiência venosa crônica (IVC) acomete mais mulheres e diversas manifestações clínicas são ocasionadas por obstrução e/ou refluxo valvar, existindo vários tratamentos. Este estudo aborda o tratamento centrado na escolha do paciente, com foco no idoso, pois esse grupo é fortemente acometido. Tendo como objetivo correlacionar a aprovação do paciente com o tratamento sugerido e o escore de Qualidade de Vida para doença venosa e o quanto ele está envolvido na decisão terapêutica. **Objetivo:** Descrever o tratamento para pacientes idosos com IVC com a sua expectativa utilizando o escore de Qualidade de Vida para doença venosa, buscando se o mesmo participa nessa decisão. **Métodos:** Foram selecionados pacientes acima de 60 anos, ambos os sexos, portadores de IVC sob tratamento. Esses foram submetidos a entrevistas, que perguntaram dados pessoais sobre a escolha do tratamento. Posteriormente foi aplicado o questionário ABC-V (Assessment of Burden in Chronic Venous Disease), com perguntas referentes à doença. Foi obtido um score, sendo possível observar o quanto a patologia afeta a vida do paciente. **Resultados:** A maioria dos pacientes foram mulheres, estando desacompanhadas durante a consulta e a minoria compartilhou com a família a escolha do tratamento. De acordo com a classificação clínica, etiológica, anatômica e patológica (CEAP) da IVC, predominaram aqueles no estágio C2. Acerca do tratamento, a escleroterapia com espuma prevaleceu. **Conclusão:** Os pacientes apresentam uma melhora significativa em sua qualidade de vida após a realização do tratamento, assim como grande parte concorda com a opinião da equipe médica que o acompanha.

Palavras-chave: Cuidado centrado no paciente; Idoso; Insuficiência venosa crônica; Vascular.

Período

Faculdade de Medicina

A relação da microbiota intestinal e a doença de Alzheimer: uma revisão de literatura

Isadora Carneiro Raguzzoni Piclum¹, Izabela von Rondon Miranda¹, Mariléia Chaves Andrade²

³ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

⁴ Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

A doença de Alzheimer (DA) é um distúrbio neurodegenerativo que causa comprometimento cognitivo, motor e funcional do indivíduo. Com maior prevalência na população idosa. Estudos recentes comprovam a existência de uma correlação entre o intestino e o cérebro. Essa conexão é mediada pela regulação da Microbiota intestinal e seu desequilíbrio, chamada disbiose está relacionado diretamente ao surgimento de patologias neurológicas, entre elas o Alzheimer. Na presente revisão busca-se compreender a interferência da Microbiota intestinal na fisiopatologia da doença de Alzheimer abordando a influência dos microrganismos e agentes químicos no processo de neuroinflamação que ocorre na DA. Esta revisão foi conduzida de acordo com as diretrizes PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses). Foram analisados trabalhos publicados no ano de 2020 a 2022, nas bases bibliográficas Science Direct, LILACS, Scielo e PUBMED.

Palavras-chave: Disbiose; Doença de Alzheimer; Idoso; Microbiota; Neurodegeneração.

A relação entre o perfil sociodemográfico e a adesão ao dispositivo intrauterino nos serviços de saúde

Camila Arantes de Souza¹, Larissa Drescher Lara¹, Renata Pinto Ribeiro Miranda², Vanderléa Aparecida Silva Gonzaga²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: os métodos contraceptivos são essenciais para que as mulheres tenham independência sexual, reprodutiva e financeira nos dias atuais. Dentre eles, o dispositivo intrauterino tem sido bastante aderido devido as suas qualidades, tais como as menores taxas de efeitos colaterais, facilidade de uso e variedade de tipos. **Objetivo:** o presente trabalho avaliou o perfil sociodemográfico de um grupo de mulheres em idade fértil, relacionando-o com a adesão ao dispositivo intrauterino (DIU) em redes públicas e privadas de saúde no Brasil. **Métodos:** tratou-se de um estudo quantitativo transversal, em que foram aplicados dois formulários de forma on-line, resultando em 244 respostas pelo método bola de neve. **Resultados:** verificou-se que a maioria utilizava o DIU e alguns fatores sociodemográficos, como estado civil e idade, influenciaram nessa adesão. Mulheres casadas tenderam a não utilizar nenhum método contraceptivo. As mais jovens preferiram o DIU hormonal, enquanto as faixas etárias mais avançadas não utilizavam o dispositivo. Nesta pesquisa, o DIU de cobre foi o menos utilizado. A maioria relatou fazer uso de algum método contraceptivo, sendo o preservativo, o DIU hormonal e coito interrompido os mais utilizados, nessa ordem. A maioria relata ter inserido o DIU pela rede privada de saúde, sendo mais frequentes o hormonal e o de prata, enquanto, na rede pública, o mais inserido é o de DIU de cobre, visto que é o único ofertado pelo sistema. Apesar disso, algumas mulheres relataram ter inserido o DIU hormonal pelo SUS. A maioria tem conhecimento sobre o dispositivo e não acredita que seu uso esteja associado com esterilidade, desconforto sexual, risco de desenvolvimento de câncer ou risco de contrair infecções sexualmente transmissíveis. **Conclusão:** Portanto, ficou evidente que o DIU é mais utilizado por mulheres jovens, sendo que o hormonal é o mais aderido. Além disso, as mulheres detêm de amplo conhecimento sobre o dispositivo, o que contribui para segurança de seu uso.

Palavras-chave: Anticoncepção; Direitos sexuais e reprodutivos; Dispositivos intrauterinos; Saúde da mulher; Sistema Único de Saúde.

Alterações cardiometabólicas em ratos alimentados com dieta hiperlipídica tratados com pioglitazona

Felipe Ribeiro Pereira¹, Luis Felipe Galvão da Silva¹, Maria Eduarda Paula e Silva¹,
Andressa Silva Sousa², Rogério Mendes Grande², Vanderléa Aparecida Silva Gonzaga²

⁵ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

⁶ Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: A obesidade acomete diversas pessoas no mundo, e está amplamente associada ao Diabetes e para o tratamento desta, pode ser utilizado a Pioglitazona, um hipoglicemiante oral. Porém, alguns estudos mostram que esta medicação causa danos cardiovasculares ao indivíduo. Evidências existentes sobre este medicamento ainda são contraditórias, o que resulta em incertezas na comunidade científica. **Objetivo:** Compreender os efeitos da Pioglitazona, analisando seus efeitos nos tecidos do coração, fígado, rim e suas associações com doenças cardiovasculares e obesidade. **Métodos:** Aprovado pelo Comitê de ética em Pesquisa com animais, ratos Wistar Machos foram divididos em grupos: controle (CT), dieta hiperlipídica (HFD), controle tratado com pioglitazona (CT+PGZ) e dieta hiperlipídica tratado com pioglitazona (HFD+PGZ). Os grupos da dieta foram alimentados com uma dieta hiperlipídica por 21 semanas e os grupos da medicação receberam-na nos 10 dias finais do protocolo experimental. Semanalmente, avaliou-se glicemia, peso corporal e índice de adiposidade. Ao final, foi realizada eutanásia, coleta de tecidos para avaliação histológica e cálculo do peso relativo dos órgãos. **Resultados:** Os grupos alimentados com dieta hiperlipídica tiveram aumento do peso, do índice de adiposidade e te taxas glicêmicas quando comparado aos grupos alimentados com dieta padrão. O grupo CT+PGZ teve significativa redução na glicemia durante o tratamento, mas o tratamento não mostrou diferença estatística em relação a glicemia do grupo HFD+PGZ. Além disso, a pioglitazona não alterou o peso dos grupos. A dieta hiperlipídica resultou em ganho de peso do coração, fígado e rim, e o uso da medicação gerou um aumento adicional do peso do coração e fígado, quando comparados com o grupo CT. **Conclusão:** A medicação proporcionou um aumento no peso do coração e fígado dos ratos, podendo estar relacionado a alterações morfológicas importantes no tecido.

Palavras-chave: Aterosclerose; Dieta hiperlipídica; Diabetes mellitus; Obesidade; Pioglitazona.

Associação do uso preventivo de ômega-3 em ratos com a prevenção do desenvolvimento de doenças crônico-degenerativas renais e cardiovasculares

Álvaro Lopes Morais¹, Ana Laura Faria de Guarnieri Pereira¹, Rogério Mendes Grande²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: A obesidade participa da patogênese de doenças crônicas degenerativas como cardiovasculares e renais. A aterosclerose pode ser considerada um elo entre elas. Há indícios que o consumo de Ômega 3 seja um fator protetor no desenvolvimento de algumas dessas comorbidades, o que instiga estudos voltados para prevenção precoce. **Objetivo:** Correlacionar o uso precoce de ômega três com a redução do acúmulo de tecido adiposo nos rins, coração, aorta abdominal e artéria carótida e como consequência a prevenção de doenças crônico-degenerativas. **Métodos:** Estudo experimental com ratos Wistar machos (n=40) divididos em 4 grupos: Normal Controle (NC), Normal Ômega (NO), Hipercalórico Controle (HC) e Hipercalórico Ômega (HO). NC e NO receberam dieta comercial, associada a óleo mineral e Ômega 3 respectivamente. Já os grupos HC e HO receberam dieta hipercalórica, associada a óleo mineral e ômega 3 respectivamente. Realizou-se a coleta e análise de dados bioquímicos e antropométricos, além da avaliação da histologia dos órgãos alvos. **Resultados:** A análise histológica não revelou nenhum parâmetro buscado neste estudo. Quanto ao peso e crescimento, os grupos com dieta comercial apresentaram maior ganho de peso e crescimento. Nos parâmetros bioquímicos, os níveis de triglicérides e ureia foram maiores nos grupos de dieta normal. **Conclusão:** O estudo demonstra que o uso preventivo do ômega 3 não apresentou resultados significativos na prevenção de doenças crônico degenerativas renais e cardiovasculares. Os resultados sugerem a necessidade de estudos com tempo mais prolongado associado à exposição dos animais a dietas distintas e ao uso de ácidos graxos ômega 3.

Palavras-chave: Aterosclerose; Dieta hipercalórica; Obesidade; Ômega 3; Rim.

Avaliação das habilidades, atitudes e conhecimento dos profissionais de saúde no cuidado a pacientes afetados pelo Monkeypox

Larissa Oliveira Gabriel Fagundes¹, Pedro Henrique Machado Teixeira¹, Pedro Lucas Cariri Moura¹, Luciano Magalhães Vitorino², Renato Augusto Passos²

¹Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

²Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: A Monkeypox é uma doença zoonótica com manifestações cutâneas semelhantes à varíola, causada por um ortopoxvírus que em 2022 ganhou relevância devido a um surto global da doença. **Objetivo:** Avaliar o conhecimento, habilidades e atitudes de profissionais de saúde em relação à Monkeypox. **Metodologia:** Os participantes foram recrutados online e responderam a um questionário composto de informações como: email, classificação sociodemográfica, profissão, área de atuação, além de 10 perguntas a respeito do Vírus Monkeypox, elaboradas a partir do “Plano de Contingência Nacional para Monkeypox” do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública. **Resultados e discussão:** Profissionais de saúde apresentaram lacunas no conhecimento sobre Monkeypox: reconhecimento de grupos de risco (45,5%), manifestações clínicas (58,1%), transmissão (30,5%), diagnóstico (65%), enquanto demonstraram entendimento adequado sobre descarte de EPIs (76,6%), notificação (76,8%), e vacinação em massa (58,9%). O conhecimento sobre o tratamento foi parcial, com 53,7% de respostas corretas, mencionando o antiviral Tecovirimat®. **Considerações finais:** a pesquisa revela lacunas no conhecimento de profissionais de saúde sobre a Monkeypox, particularmente em relação aos grupos de risco, transmissão, diagnóstico e tratamento.

Palavras-chave: Monkeypox; Profissionais da saúde.

Comunicação de más notícias sob a ótica dos profissionais médicos: estudo de abordagem qualitativa

Gabriela Mendes Gonçalves¹, Pamela Tamara Gonçalves Coelho¹, Rogério Donizete Reis²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: A comunicação no exercício da medicina ainda é considerada uma tarefa extremamente árdua. **Objetivo:** O estudo objetivou identificar as características sociodemográficas dos profissionais médicos; conhecer as dificuldades enfrentadas por estes no processo de comunicação de más notícias e compreender o embasamento que as envolve. **Método:** Estudo de abordagem qualitativa, do tipo descritivo e exploratório. Participaram dele 20 profissionais médicos atuantes no âmbito hospitalar. Para a análise de dados, utilizou-se o método do Discurso do Sujeito Coletivo. **Resultados:** A idade média dos participantes do estudo foi de 35,55 anos; 55% eram do sexo masculino; 65% eram católicos; 25% tinham como especialização clínica médica e, em relação ao embasamento teórico, 50% alegaram tê-lo, e os outros 50% não tê-lo. Do tema explorado, dificuldades ao ter de comunicar uma má notícia emergiram quatro ideias centrais: “Impacto psicológico nos pacientes e familiares”, “Falta de ambiência hospitalar”, “Ausência de dificuldades” e “Embasamento teórico prático insuficiente”. **Conclusão:** O ato de comunicar uma má notícia exige capacitação e tempo para aprendizagem.

Palavras-chave: Bases de conhecimento; Comunicação; Médicos.

Estudo de escalabilidade do sistema de ensino remoto em radioterapia em âmbito acadêmico

Alana Sales Guimarães¹, Rayane Valeria Fernandes¹, Gerson Hiroshi Yoshinari Júnior²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

O presente estudo tem como tema a escalabilidade do ensino remoto em radioterapia em âmbito acadêmico, onde o objetivo é avaliar a escalabilidade da plataforma SIPRAD no ensino remoto. O estudo foi realizado com a participação de 51 alunos matriculados no curso extracurricular intitulado “Introdução à Prática de Tratamento Radioterápico”, ofertado ao 5º e 6º períodos da Faculdade de Medicina de Itajubá. Após a administração do curso, foi aplicado um formulário aos alunos a respeito das propostas do programa SIPRAD, com as respostas colocadas em formatos de gráficos e dissertativas sintetizadas. Tendo isso em vista, os resultados foram positivos e obtidos de forma satisfatória, com algumas ressalvas, onde, dentre os 51 alunos, tivemos alguns relatos a respeito de dificuldade para instalar a plataforma, problemas com a compreensão ou uso da mesma, exclusão dos progressos de delineamento e quedas de servidor. Os acadêmicos consideraram os ensinamentos obtidos de grande importância para a formação profissional e introduzidos no momento certo de sua vida acadêmica. Dessa forma, concluiu-se que, do ponto de vista do usuário, o projeto é escalável; contudo, do ponto de vista técnico, há problemas quanto à escalabilidade.

Palavras-chave: Câncer; Ensino a distância; Oncologia; Radioterapia.

Grau de conhecimento sobre fitoterapia entre os prescritores de saúde da rede pública de Itajubá-MG

Lígia Barbieri Garcia¹, Mariana Cáffaro Ramalho¹, Paulo José Oliveira Cortez², Gabriella Guimarães e Silva³, Rachel Oliveira Castilho⁴

¹Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

²Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

³Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde de Itajubá

⁴Universidade Federal de Minas Gerais

RESUMO:

Introdução: A fitoterapia é um ramo da Medicina, que envolve o estudo de plantas medicinais e faz parte das Práticas Integrativas e Complementares (PICS) instituídas pelo Sistema Único de Saúde do Brasil. Neste contexto, foi criado o Programa Farmácia Viva, em que o município é responsável por realizar todas as etapas da produção dos fitoterápicos, sendo o cultivo, coleta, processamento, armazenamento, manipulação e dispensação das plantas medicinais. Em 2020, o município de Itajubá, do estado de Minas Gerais, implementou este programa e para que o seu funcionamento seja eficaz e seguro para a população, é necessário entender qual o grau de conhecimento dos prescritores de saúde da Rede Pública da cidade sobre a fitoterapia. **Objetivo:** avaliar o grau de conhecimento dos prescritores de saúde da Rede Pública de Itajubá-MG. **Métodos:** Foi aplicado um questionário para 66 prescritores de saúde da Atenção Básica da Rede Pública de Saúde de Itajubá, contemplando médicos, farmacêuticos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas e dentistas. Primeiramente, as questões abordavam as características dos participantes, como gênero, idade, profissão e instituição de formação, em seguida de questões relacionadas a conhecimento e a prática clínica aplicada sobre fitoterapia. **Resultados:** A pesquisa teve como participação de 77.27% de mulheres, sendo a maioria entre 30 e 39 anos, formada em instituição privada. Ademais, apesar de 80.30% conhecer a fitoterapia, 65.1% não tiveram conteúdo de fitoterapia durante a graduação, 66.67% afirma não ter segurança em prescrever um fitoterápico e 77.27% tem interesse em curso de atualização em fitoterapia. **Conclusão:** É possível concluir que é necessário que os prescritores de saúde da Rede Pública de Itajubá realizem cursos de aperfeiçoamento sobre as práticas fitoterápicas, para que o Programa Farmácia Viva funcione de forma segura e eficiente no município.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Fitoterapia; Pessoal de saúde; Sistema Único de Saúde; Terapias complementares.

Impacto da pandemia da COVID-19 nos sintomas depressivos de estudantes de medicina: estudo longitudinal antes e durante a pandemia

Lara Quintella de Siqueira¹, Vanessa Gonçalves Melo¹, Luciano Magalhães Vitorino²

¹Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

²Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Objetivos: comparar os sintomas depressivos de estudantes de medicina antes e durante a pandemia da COVID-19. Métodos: foi realizado um estudo longitudinal de 2 anos com 94 estudantes de medicina de uma faculdade privada. O baseline foi realizado presencialmente em 2019 com 326 estudantes e o segmento foi durante auge da pandemia da Covid-19. Devido as restrições sanitárias, a coleta foi realizada online por meio do Google Forms. Utilizamos o Patient Health Questionnaire (PHQ-9) para avaliar os sintomas depressivos. Adotamos pontuações acima de 10 para rastreamento de sintomas depressivos. Utilizamos o teste t de Student pareado e teste do Qui-quadrado (X²) para comparar os sintomas depressivos antes e durante a pandemia da Covid-19. Resultados: Em 2021, a metade dos participantes tinha mais de 20 anos e maioria era do sexo feminino (70,2%). Identificamos aumento significativo na média do PHQ-9 no segmento (diferença entre as médias= 4,24; p10 pontos) aumentou 23,4 pontos percentuais, de 56,4% em 2019 para 79,8% no auge da pandemia da Covid-19. Conclusão: Este estudo corrobora os achados de outros estudos internacionais. Os resultados reforçam que a pandemia da Covid-19 impactou significativamente no aumento dos sintomas depressivos dos estudantes de medicina durante a pandemia.

Palavras-chave: Estudantes de medicina; Estudo longitudinal; Pandemia; Saúde mental; Sintomas depressivos.

Mudança no comportamento alimentar da população brasileira e a pandemia da Covid-19

Isabela Portes Campos¹, Letícia Fernandes da Silva¹, Vanderléa Aparecida Silva
Gonzaga²

¹Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

²Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: A pandemia da COVID-19, iniciada em dezembro de 2019, ocasionou diversas alterações no padrão alimentar da população. **Objetivos:** avaliar a mudança no padrão alimentar e os fatores associados na população brasileira devido a pandemia da COVID-19. **Métodos:** tratou-se de um estudo quantitativo transversal, com participação de 509 indivíduos. **Resultados:** foram observados que a saúde mental, ansiedade, satisfação da aparência corporal e sentimento de culpa após a alimentação tenderam a piorar durante a pandemia. **Conclusão:** ainda que o padrão tenha se mostrado melhor durante a pandemia, é importante buscar novas estratégias e políticas de saúde psicológica para manejo do comportamento alimentar e suas consequências.

Palavras-chave: Comportamento alimentar; COVID-19; Saúde mental.

Representação social das pessoas idosas com doença de Parkinson

Nathália Fernandes de Alcântara¹, Sarah Yumi Silveira Nishikawa¹, Rogério Donizeti Reis²

¹Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

²Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: A doença de Parkinson é a segunda afecção neurodegenerativa mais prevalente e afeta 2% da população acima dos 65 anos de idade. **Objetivos:** 1) identificar as características sociodemográficas e de saúde da pessoa idosa com Doença de Parkinson; 2) identificar nas pessoas idosas com diagnóstico da doença as manifestações prevalentes e 3) conhecer a percepção dos idosos doentes quanto a sua identidade física, psíquica e social, a partir de uma vida com doença de Parkinson. **Método:** Estudo qualitativo, do tipo descritivo e exploratório. Participaram do estudo 20 pessoas idosas com doença de Parkinson residentes em Itajubá-MG. Para a análise de dados, utilizou-se o método do Discurso do Sujeito Coletivo. **Resultados:** De acordo com os dados do estudo, nota-se a prevalência de 70% de participantes do sexo masculino; 70% professavam a fé católica; 40% tinham ensino médio completo; 60% relataram o tempo de diagnóstico acima de 5 anos; as manifestações prevalentes foram: tremores (19), bradicinesia (14), rigidez articular (11), instabilidade postural (13) e 50% afirmaram ter uma regular percepção da saúde. **Do tema explorado:** “qual sua percepção de vida após o diagnóstico de doença de Parkinson?”, emergiram três ideias centrais agrupadas: “Despersonalização da figura humana, sentença de morte, depressão e falta de esperança”, “Limitação e dependência física” e “Medo do desconhecido”. **Conclusão:** Percepções negativas e limitantes foram as manifestações irrefutáveis evidenciadas pela representação social das pessoas idosas com doença de Parkinson.

Palavras-chave: Doença de Parkinson; Idoso; Pesquisa qualitativa.

Sentimentos envolvidos no ato de cuidar a partir das perspectivas dos cuidadores formais de pessoas idosas

Leonardo Gabriel Hussar Brisola¹, Maria Carolina Nascimento Ramos¹, Rogério Donizeti Reis²

¹Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

²Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: O perfil demográfico brasileiro está mudando desde a década de 70, em que houve um aumento do envelhecimento populacional levando a sociedade a uma alteração no padrão de adoecimento e epidemiológico. Diante disso, o cuidador é a pessoa encarregada de cuidar do paciente dependente. Contudo, ainda que o cuidador formal tenha uma remuneração pelos serviços prestados, não há diretrizes que facilitem a formação desse profissional no Brasil. **Objetivo:** Identificar as características sociodemográficas do cuidador formal e conhecer os sentimentos envolvidos no processo de ser esse profissional. **Método:** O estudo foi desenvolvido por meio da abordagem qualitativa, do tipo descritivo e exploratório. Participaram do estudo 20 cuidadores formais de Itajubá-MG. Os critérios de inclusão foram: ter 18 anos ou mais; realizar atividade de cuidador formal há pelo menos 6 meses. Os critérios de exclusão foram: conteúdo das entrevistas gravadas que não atenderam ao teor da pergunta e instrumento de caracterização sociodemográfica incompleto quanto ao preenchimento. Para análise de dados, utilizou-se o método do Discurso do Sujeito Coletivo. **Resultados:** De acordo com estudo, notou-se a prevalência de 70% de participantes do sexo feminino; 70% têm escolaridade entre 5 e 9 anos, além de tempo de profissão acima de 6 anos, representando 65% do total de participantes. Do tema explorado “Qual o sentimento envolvido no processo de ser cuidador formal?” emergiram duas ideias centrais agrupadas: “Satisfação e prazer” e “Reconhecimento”. **Conclusão:** O trabalho mostrou que, embora os cuidadores tenham dificuldade de realizar a atividade de cuidar, os estes se sentem satisfeitos e reconhecidos mediante o trabalho que prestam.

Palavras-chave: Cuidador; Satisfação pessoal; Sentimentos.

Teoria do menor caminho aplicada na medicina

Eduardo Lobo Murad¹, Rubens Massato Nakassa Terayama¹, Gerson Hiroshi Yoshinari Júnior²

¹Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

²Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Esta pesquisa avalia os benefícios da utilização da Teoria dos Grafos e da Teoria do Menor Caminho nas atividades diárias dos profissionais de saúde primária por meio de aplicativos de recomendação de percurso. Em busca de avaliar sua eficiência, por meio da comparação do tempo e distância percorrida em rotas formatadas para grafos.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Eficiência; Matemática.

Uso de Dispositivos Intrauterinos (DIU) em mulheres brasileiras: análise dos fatores associados ao interesse

Julia Gusmão Cardoso¹, Renata Fortes Siqueira¹, Vanderléa Aparecida Silva Gonzaga²

¹Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

²Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Objetivo: O objetivo deste estudo foi conhecer o interesse no uso de dispositivo intrauterino (DIU) por mulheres brasileiras e analisar os fatores associados ao interesse no uso deste método. **Métodos:** Trata-se de um estudo quantitativo transversal, realizado com mulheres brasileiras a partir de 14 anos e menores de 49 anos, usuárias da Unidade Básica de Saúde (UBS) e de iniciativas privadas. Os dados foram coletados individualmente, por meio de um questionário eletrônico. O nível de conhecimento foi avaliado por opções de respostas, como “concordo”, “discordo” e “não sei”. **Resultados:** Participaram do estudo 1141 mulheres. A média de idade (\pm desvio padrão) dos participantes foi de $24,61 \pm 5,30$ anos. Das participantes que conhecem o DIU, 59,80% responderam que gostariam de inseri-lo e, destas, apenas 42,20% já haviam buscado um serviço de saúde para a inserção. O interesse em usar os dispositivos intrauterinos foi maior nas mulheres com bom conhecimento sobre o método (67,36%), enquanto que nas mulheres com baixo conhecimento, não houve interesse. **Conclusão:** Há interesse no uso de DIU pelas mulheres brasileiras, no entanto, foram identificadas dificuldades quanto à utilização do mesmo, devido ao baixo acesso à informação, bem como aos equívocos técnicos dos profissionais da saúde relacionados ao método. O contexto sociodemográfico e o nível de conhecimento das participantes também esteve associado ao interesse. Espera-se que os resultados do estudo promovam discussões acerca da ampliação do acesso aos serviços de saúde e da promoção dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres.

Palavras-chave: Anticoncepção; Dispositivos intrauterinos; Planejamento familiar; Saúde da mulher.

Período

Faculdade de Medicina

A importância de atividades lúdicas, jogos e brincadeiras para crianças com câncer hospitalizadas: uma revisão sistemática

Amanda Nogueira Vieira Santos¹, Camila Nascimento Vedovato¹, Renata Fittipaldi da Costa Guimarães²

⁷ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

⁸ Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: A presença de jogos e brincadeiras durante a infância são cruciais para o desenvolvimento neuropsicomotor. O câncer infantil afeta milhares de crianças anualmente e a terapia pode incluir hospitalizações por períodos prolongados, proporcionando experiências negativas para as crianças e interrompendo o brincar e seus benefícios. **Objetivos:** Averiguar os efeitos das atividades lúdicas, jogos e brincadeiras no contexto da terapia oncológica pediátrica. **Métodos:** Foi realizada uma revisão da literatura de artigos científicos qualitativos publicados em inglês, português ou espanhol nos últimos 05 anos nas bases eletrônicas SciELO, LILACS, BDENF e PubMed/Medline. O PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) foi utilizado para organizar artigos relevantes. **Resultados:** Foram eleitos 11 artigos. A maioria dos artigos (n=8/11) utilizaram entrevistas semiestruturadas com os pais, pacientes e equipe da saúde, 2 artigos tratavam - se de revisões bibliográficas e apenas 1 artigo de um estudo observacional. Todos os estudos utilizados foram realizados no Brasil (n=11/11). **Conclusão:** Após ampla avaliação da literatura, ficou estabelecido que o brincar durante a hospitalização infantil é essencial para fortalecimento do vínculo entre profissional da saúde, paciente e família; expressão de sentimentos; compreensão do universo da doença; e alívio de sentimentos maléficos. Porém, limitações como grande demanda de trabalho da equipe de saúde, escassez de recursos materiais, inexistência de brinquedotecas e falta de qualificação ideal, ainda são desafios para aplicar as atividades lúdicas na prática terapêutica. Ainda são escassos os artigos que estudam a importância de atividades lúdicas, jogos e brincadeiras para crianças com câncer hospitalizadas.

Palavras-chave: Câncer; Criança hospitalizada; Ludoterapia; Jogos e brinquedos.

A influência da sonata K448 de Mozart na memória de medo ao som em camundongos fêmeas com disbiose: uma abordagem experimental

Ana Luisa Carvalho Carpinteiro¹, Beatriz Cecília Fonseca¹, César Renato Sartório², Clarissa Maria Ferreira Trzesniak³, Luciano Magalhães Vitorino³, Rodolfo Souza de Faria³

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Universidade Estadual de Campinas

³ Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Este estudo examinou os efeitos da Sonata K448 de Mozart na extinção da memória de medo em camundongos fêmeas com disbiose. Camundongos fêmeas grávidas foram divididos em três grupos: Mozart, Ambiente e Controle e foram administrados antibióticos para induzir disbiose. Durante o treinamento aversivo, não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos. O comportamento de congelamento durante a extinção foi semelhante nos grupos. Diversos estudos com animais e humanos, mostraram que a música exerce um efeito positivo na formação e a extinção da memória de medo, porém nesse estudo, a exposição à Sonata K448 de Mozart não afetou significativamente a extinção da memória de medo em camundongos fêmeas com disbiose, ressaltando a importância de pesquisas adicionais. O estudo foi conduzido de acordo com as diretrizes éticas e aprovado pelo Comitê de Ética em Uso de Animais.

Palavras-chave: Aprendizagem; Memória; Música.

Análise da sonata K448 na supressão da memória sonora aversiva em camundongos fêmeas

Alana Azevedo Lemes¹, Ana Cecilia Souza Barbosa¹, Cesar Renato Sartori², Clarissa Maria Ferreira Trzesniak³, Luciano Magalhães Vitorino³, Rodolfo Souza de Faria³

¹Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

²Universidade Estadual de Campinas

³Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Objetivos: Investigar a influência da sonata K448 de Mozart na extinção da memória de medo em camundongos fêmeas ao som. **Métodos:** Aprovado pelo Comitê de Ética em Uso de Animais (protocolo 11/21). Os camundongos foram divididos G1: Mozart, G2: Ambiente e G3: Controle. G1 foi exposto à música, já G2/G3 ao ruído ambiente. Do 50º-54º dia, foram habituados. No 55º realizou-se treinamento aversivo com G1 e G2. No 56º iniciou testes de extinção. Os procedimentos foram registrados. O Teste ANOVA foi usado para analisar o Teste de Extinção e o ANOVA One-Way para evocação. **Resultados:** A Sonata K448 de Mozart não teve efeito significativo durante o treino aversivo. Contudo, observaram-se diferenças significativas em alguns dias do teste de extinção. **Conclusão:** Concluimos que a Sonata K448 de Mozart exerce efeitos positivos na extinção da memória de medo ao som em camundongos fêmeas em alguns dias do teste de extinção.

Palavras-chave: Extinção psicológica; Memória, Música, Plasticidade neuronal.

Análise dos tecidos adiposos de ratos submetidos a uma dieta hiperlipídica e tratados com pioglitazona

Felipe Ribeiro Pereira¹, Luis Felipe Galvão da Silva¹, Maria Eduarda de Paula e Silva¹,
Andressa Silva Sousa², Rogério Mendes Grande², Vanderléa Aparecida Silva Gonzaga²

¹Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

²Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: A obesidade contribui para o desenvolvimento de síndrome metabólica e pode levar a uma alteração do padrão morfológico dos tecidos adiposos, inclusive, o perivascular (PVAT). A pioglitazona pode alterar positivamente no remodelamento desses tecidos e contribuir para a manutenção de bons níveis glicêmicos e melhora da resposta inflamatória. **Objetivo:** Identificar as possíveis alterações histológicas dos tecidos adiposos de ratos Wistar alimentados com dieta hiperlipídica e tratados com pioglitazona. **Métodos:** Ratos Wistar (200-220 gramas) foram divididas em controle (CT), controle tratado com pioglitazona (CT + PGZ, 30 mg/kg/dia), dieta hiperlipídica (HFD) e dieta hiperlipídica tratado com pioglitazona (HFD + PGZ, 30 mg/kg/dia). **Resultados:** Os grupos alimentados com dieta hiperlipídica ganharam mais peso, 3 tiveram índice de adiposidade aumentado, além de maiores taxas glicêmicas, quando comparado aos grupos alimentados apenas com dieta padrão. Os grupos tratados com Pioglitazona tiveram significativa redução ($p < 0,05$) na glicemia durante os 10 dias de tratamento, mas o tratamento não mostrou diferença estatística em relação ao peso corporal. A dieta hiperlipídica resultou em ganho de peso do tecido adiposo visceral e retroperitoneal. Além disso, o grupo HFD+PGZ obtiveram um aumento do PVAT e todos os grupos tratados com o medicamento apresentaram um aumento do tecido adiposo subescapular. **Conclusão:** A pioglitazona não apresentou interferência no ganho de peso dos animais. Contudo, ela pode aumentar o PVAT quando associado a uma dieta hiperlipídica, o que pode refletir a ação negativa da medicação em obesos. Além disso, todos os grupos tratados sofreram significativo aumento do tecido adiposo subescapular, podendo mostrar efeitos benéficos nesse tecido. Assim, a pioglitazona pode ter seus efeitos positivos e negativos em indivíduos obesos, dependendo de sua ação em cada tecido.

Palavras-chave: Dieta hiperlipídica; Obesidade; Pioglitazona; Síndrome metabólica; Tecido adiposo.

Apendicite aguda e inteligência artificial: uma análise temática e comparativa

Arthur Yudi Pavanelli Takayama¹, Marcio Inocencio Pereira Junior¹, Gerson Hiroshi Yoshinari Júnior², Gustavo Rodrigo Thomazine²

¹Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

²Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: A apendicite aguda é uma patologia muito frequente na prática clínica com altos índices de hospitalizações relacionadas a seu tratamento. A Inteligência Artificial (IA) é um ramo da ciência que pode auxiliar no diagnóstico e indicar possíveis condutas para essa patologia, sendo o objetivo desse estudo relacionar e comparar as condutas médicas em casos de apendicite aguda do Chat GPT com artigos científicos, podendo assim explorar as possibilidades e as limitações do uso da IA na medicina. **Métodos:** Foi feita uma análise temática descritiva e exploratória com metadados usando a inteligência artificial Chat GPT e três casos clínicos na literatura, questionamos a ferramenta quanto a conduta para o caso e analisamos os dados e se as informações fornecidas estão corretas. **Resultados:** Nos três casos clínicos foram obtidos, em maioria, resultados de condutas que condizem com a conduta real realizada. **Conclusão:** O estudo revelou que o uso do Chat GPT na análise de casos clínicos de apendicite foi eficaz, fornecendo orientações precisas e facilitando a organização das informações. Recomenda-se explorar outras abordagens de inteligência artificial e ampliar a amostra de casos para uma compreensão mais abrangente. No entanto, é fundamental considerar o conhecimento clínico especializado e aprimorar as metodologias de pesquisa futuras. Em resumo, o Chat GPT é uma valiosa ferramenta na prática clínica.

Palavras-chave: Análise temática; Apendicite aguda; Inteligência artificial.

Aspectos psicológicos, psiquiátricos e cognitivos influenciadores do controle glicêmico do diabetes

Beatriz Miranda Capóssoli¹, Pedro Henrique Costa¹, Renan Chaparro Rodrigues Alves Barbosa Coelho²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: Este estudo investiga a associação entre o controle glicêmico e aspectos psiquiátricos, principalmente a depressão, em pacientes com Diabetes Mellitus (DM). A hiperglicemia crônica afeta negativamente a qualidade de vida dos diabéticos, tornando o controle glicêmico adequado essencial para prevenir complicações. O transtorno depressivo além de apresentar-se com humor deprimido e anedonia compreende ainda mais sete critérios que podem contribuir para a não adesão ao tratamento e consequente agravamento do quadro. **Objetivo:** O objetivo deste trabalho é analisar os aspectos psicológicos, psiquiátricos e cognitivos que influenciam o controle glicêmico em pacientes com portadores de DM, buscando compreender as interações entre esses fatores e a adesão ao tratamento. **Método:** Foi realizada uma pesquisa bibliográfica exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa. A seleção dos trabalhos foi baseada em critérios pré-definidos, como relevância do tema e atualidade dos estudos. A análise da literatura foi realizada por meio da leitura atenta dos artigos selecionados. **Resultados:** Foram encontrados diversos artigos que corroboram a interação entre DM e aspectos psiquiátricos, sendo esses fatores essenciais para um bom controle glicêmico e evitar complicações decorrentes de um tratamento não ideal. **Discussão:** A influência dos aspectos psiquiátricos na aderência ao tratamento da diabetes, especialmente a depressão, é evidenciada em estudos científicos recentes. A meta-análise destaca a correlação entre diabetes e risco de suicídio, sendo a depressão uma variável significativa. A relação bidirecional entre diabetes e depressão é complexa, afetando o controle glicêmico e a qualidade de vida. A depressão não diagnosticada influencia o desenvolvimento do diabetes. Em idosos, sintomas depressivos afetam negativamente o autocuidado, enquanto o apoio familiar é crucial. Estudos indicam a associação entre níveis de hemoglobina glicosilada e depressão, com implicações no controle glicêmico. **Conclusão:** Conclui-se que a depressão impacta a aderência ao tratamento da diabetes, exigindo métodos de screening e capacitação nas equipes de atenção básica. A baixa adesão, ligada à depressão, pode causar complicações, destacando a importância de uma abordagem multidisciplinar e mais estudos sobre o impacto de aspectos psiquiátricos no controle da DM.

Palavras-chave: Adesão ao tratamento; Controle glicêmico; Depressão; Diabetes mellitus, Distúrbios psiquiátricos, Glicemia.

Associação entre religiosidade e espiritualidade e depressão entre pessoas em situação de rua

João Vitor Guedes Neto de Moraes¹, Pedro Henrique França Camargo¹, Luciano Magalhães Vitorino²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: Muitos elementos contribuem para a depressão em indivíduos em situação de rua. Apesar da evidente relação entre religiosidade e espiritualidade (RE) e depressão em várias comunidades, há uma carência de estudos em grupos vulneráveis, especialmente entre pessoas em situação de rua. **Objetivos:** Avaliar a associação entre a RE e sintomas depressivos entre pessoas em situação de rua de um grande centro urbano brasileiro. **Métodos:** Este é um estudo transversal realizado na cidade de São Paulo, Brasil. Os aspectos considerados foram a religiosidade (P-DUREL), espiritualidade (FACIT-Sp12), coping religioso-espiritual (Brief-RCOPE) e para avaliar os sintomas depressivos utilizamos o Patient Health Questionnaire - 9 (PHQ-9). **Resultados:** 456 pessoas em situação de rua participaram do estudo, tendo média de idade de 44,5 (DP=12,6) anos. Desses, 49,6% manifestavam sintomas depressivos (PHQ-9 \geq 10). A Regressão Logística ajustada indicou que a RE associaram-se a uma menor propensão à sintomas depressivos depressão. Porém, quando utilizadas de forma disfuncional, como nas estratégias de religioso espiritual negativo, foram associadas com maior propensão para sintomas depressivos. **Conclusão:** A RE foram associadas a menor propensão à depressão nas pessoas em situação de rua. No entanto, o CREN indicou um aumento na propensão de desenvolver sintomas depressivos, uma associação provavelmente impulsionada por conflitos religiosos.

Palavras-chave: Depressão; Espiritualidade; Pessoas mal alojadas; Religião e ciência.

Avaliação de desempenho da inteligência artificial Delphi para resolução de questões éticas na área de saúde

Danilo Flávio Ozório¹, Luís Flávio Pioltine¹, Gerson Hiroshi Yoshinari Júnior²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Objetivo: Estudar o desempenho da IA Delphi frente a questionamentos ético-médicos e definir a sua viabilidade no âmbito brasileiro. Métodos: 43 solicitações enviadas ao CREMESP foram selecionadas e traduzidas por intermédio do Google Tradutor e submetidas ao crivo da IA Delphi. Após isso foi comparada as deliberações de ambas e classificadas de acordo com a sua concordância. Resultados e Discussão: Das solicitações escolhidas, 25 (58,14%) foram concordantes e 18 (41,86%) foram não concordantes. Apresentando um número importante de discordâncias, o que coloca em xeque a sua viabilidade no uso corriqueiro pelo profissional médico. Conclusão: O uso do Delphi apresenta claros problemas, sendo os principais: incompatibilidade com a legislação brasileira e apresentação de respostas simplistas e generalistas, diante da complexibilidade das questões médicas apresentadas. Isso aliado ao número importante de discordâncias inviabiliza a sua utilização pelo profissional da saúde.

Palavras-chave: CREMESP; Delphi; Ética, Feedback; Inteligência artificial.

Avaliação de toxicidade em pacientes com câncer de próstata submetidos a radioterapia com fracionamento convencional

Annelise de Souza Coelho¹, Myllena da Silva Pereira¹, Gerson Hiroshi Yoshinari Júnior²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: O câncer de próstata se encontra em primeiro lugar nas estimativas de casos novos em 2023. Para seu tratamento são utilizadas múltiplas modalidades, sendo a radioterapia, uma técnica comum, que utiliza radiação ionizante e pode ter uma função curativa ou paliativa. Este método terapêutico, diversos efeitos colaterais de curto e longo prazo, pela sua toxicidade, sendo os principais urinários, intestinais e sexuais. **Objetivos:** Avaliar as toxicidades gastrointestinais, geniturinárias e sexuais em pacientes com câncer de próstata tratados, em uma clínica oncológica, tratados com radioterapia com fracionamento convencional. **Métodos:** Foi realizado um estudo observacional transversal, utilizando uma amostragem não probabilística. Foram recrutados 294 pacientes com tratamento convencional finalizado há pelo menos 6 meses. Estes responderam ao questionário EPIC para avaliar a presença de toxicidades nas áreas mencionadas. **Resultados:** Apenas 24 questionários foram respondidos (8,16%). Os contatos foram feitos por telefone (17%) e por formulários via WhatsApp (83%), e a mediana de idade foi de 68 anos **Conclusão:** Apesar da baixa adesão dos pacientes, os resultados obtidos em relação aos efeitos colaterais urinários e intestinais foram semelhantes a estudos anteriores. Além disso, observouse que a função sexual foi a menos afetada pelo tratamento convencional. Apesar das limitações da amostragem e da diferença de pontuação entre as versões brasileira e de Michigan do questionário EPIC, este estudo contribuiu para a compreensão dos efeitos colaterais da radioterapia convencional em pacientes com câncer de próstata. É importante considerar esses resultados ao avaliar a toxicidade e os impactos negativos no bem-estar desses pacientes.

Palavras-chave: Fracionamento convencional; Radioterapia; Toxicidade.

Avaliação do efeito da exposição a sonata K448 de Mozart durante a gestação em camundongos fêmeas submetidas ao protocolo de estresse por separação materna

Juliano Gabriel Froder¹, Matheus Guimarães Costa¹, Amyres Carvalho Ribeiro²

¹Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

²Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: Fetos apresentam alta capacidade de plasticidade neuronal, podendo, dependendo dos estímulos externos, genes, ou outros fatores, levar à efeitos negativos ou positivos. Música pode apresentar um forte componente externo à gestante e sua cria, de modo que pode modificar o perfil comportamental do cérebro, levando à mudanças benéficas, ou até prejudiciais. Nesse sentido, um exemplo bem estudado é a Sonata de Mozart K.448, que pode induzir, inclusive, alterações no eletroencefalograma, ou pode melhorar à nível molecular o encéfalo da prole. **Objetivo:** Analisar a prole fêmea de camundongos gestantes que ouviram a música K.448. Posteriormente a prole (fêmea) foi submetida ao estresse por separação materna, e realizada a análise do tempo de permanência na câmara com o alvo social no teste de 3 câmaras. **Métodos:** Camundongos gestantes expostas à sonata K.448 por 10h/dia. Após, a prole (filhotes fêmeas) foi submetida ao estresse através do protocolo de Separação Materna. Posteriormente, avaliamos o tempo de permanência na câmara com o alvo social por meio da realização de um teste de sociabilidade (teste de 3 câmaras). **Resultados:** Nossos resultados preliminares mostram que as fêmeas estressadas, e que foram expostas à música durante o período que estavam sendo gestadas, aparentemente, não apresentam prejuízo em seu comportamento de sociabilidade, tendo em vista que não é evidenciado diferença estatística no tempo de permanência na câmara com o alvo social, quando comparadas às fêmeas estressadas, e que ouviram som ambiente. **Conclusão:** Pelos nossos dados pode-se concluir que ao ouvir música durante a gestação e posteriormente passar por algum estresse agudo, pode não ter efeito protetor no comportamento, comparado com o controle.

Palavras-chave: Depressão; Música clássica; Separação materna.

Efeito da sonata K448 de Mozart na extinção da memória traumática em camundongos

Daniel Vinicius Pereira¹, Wendel Silva Barbosa¹, Clarissa Maria Ferreira Trzesniak², Luciano Magalhães Vitorino², Rodolfo Souza de Faria², Cesar Renato Sartori³

¹Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

²Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

³Universidade Estadual de Campinas

RESUMO:

Objetivos: Investigar a interferência da Sonata K448 de Mozart na extinção da memória de medo quanto ao contexto em camundongos machos. **Métodos:** Para o presente estudo, foram utilizados 22 camundongos, machos, da linhagem C57BL/6J, divididos em 3 grupos: G1 – Mozart, expostos à Sonata K448 de Mozart (n=12); G2 – Ambiente, expostos ao som ambiente (n=5); G3 – Controle, expostos ao som ambiente (n=5). No 54º dia, os camundongos G1 e G2 foram expostos ao Treino de Condicionamento Som/Choque. O Teste de Extinção começou após o Treino de Condicionamento Som/Choque, no 55º dia, e foi realizado durante 12 dias consecutivos. A análise estatística foi realizada no software IBM SPSS Statistics®, versão 22. Os dados relativos aos dias de testes de extinção foram analisados por meio do teste ANOVA de medidas repetidas. **Resultados:** Houve diferença significativa entre grupos Mozart e Ambiente para o Treino de Condicionamento Som/Choque ($p=0,013$). Em relação ao Teste de Extinção, no que se refere aos três grupos, não houve efeito principal dos dias ($p=0,282$), não foi verificado efeito principal dos grupos ($p=0,769$) e nem houve interação dias*grupos ($p=0,691$). **Conclusões:** Os animais expostos à Sonata K448 de Mozart tiveram melhor resposta durante o Treino de Condicionamento Som/Choque, evidenciando o efeito positivo da música clássica no processo de aprendizagem.

Palavras-chave: Extinção psicológica; Memória; Modelos animais; Música.

Efeito da sonata K448 de Mozart na recordação da memória do medo

Guilherme Neves Chinellato de Lima¹, João Pedro Ansorge Lambert¹, Rodolfo Souza de Faria²

¹Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

²Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

O objetivo do presente estudo é investigar a interferência da Sonata K448 de Mozart na recordação da memória do medo ao ambiente aversivo, através do tempo de freezing observados nas análises dos vídeos em camundongos fêmeas do grupo Mozart e Controle. Dessa forma, para a realização do estudo, foram utilizados inicialmente camundongos fêmeas, prenhas, da linhagem C5BL/6J, provenientes do biotério da Faculdade de Medicina de Itajubá (FMIT). Foram divididos aleatoriamente em três grupos (Mozart, Ambiente e Controle) que foram expostos a diferentes estímulos durante o período de avaliação. Os resultados do estudo não demonstraram diferença significativa entre os grupos Mozart e Controle para o teste de recordação ($t(11)=0,444$; $p=0,666$). Por fim, conclui-se que os efeitos da Sonata K448 de Mozart na recordação da memória do medo ao ambiente aversivo comparando os camundongos fêmeas do grupo Mozart, expostos à Sonata, e Controle, não expostos, não foi significativa.

Palavras-chave: Medo; Memória; Modelos animais; Música; Recordação.

Efeitos da música e ritmo na doença de Parkinson: uma revisão narrativa da literatura

Leonardo Lopes Andrade¹, Pedro Mendes de Andrade¹, Jorge Gelvane Tostes²

¹Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

²Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

A Doença de Parkinson (DP) é uma doença neurodegenerativa que afeta os neurônios dopaminérgicos e causa sintomas motores e não motores. A DP é uma das enfermidades neurológicas que mais crescem no mundo e é a segunda doença neurodegenerativa mais prevalente. No Brasil, estima-se que 220 mil pessoas sejam afetadas pela DP. O envelhecimento da população aumenta a preocupação com a doença, uma vez que a população idosa está em crescimento. A DP causa grande impacto na qualidade de vida dos pacientes, afetando sua qualidade de vida. O diagnóstico da DP é baseado nos sintomas clínicos e na exclusão de outras patologias semelhantes, o que torna o diagnóstico difícil e subjetivo, além disso, o tratamento atual com a medicação L-DOPA proporciona alívio dos sintomas motores, mas ainda há dúvidas quanto aos efeitos adversos. Sabendo da falta de tratamentos eficazes e acessíveis, desenvolvem-se pesquisas que exploram outros meios terapêuticos, como a música e o ritmo. Além de oferecer uma forma expressiva de lidar com as emoções, estudos mostram que a música pode ter efeitos benéficos na função cognitiva, atenção, humor e bem estar emocional dos pacientes. A música também pode ajudar a reduzir a ansiedade, a depressão e o estresse. A abordagem multidisciplinar no tratamento da DP é essencial e, nesse contexto, a música, ritmo e DP vêm sendo pesquisados amplamente. A música e o ritmo têm o potencial de melhorar diversos aspectos da vida dos pacientes com DP, proporcionando uma abordagem menos invasiva e integral do tratamento.

Palavras-chave: Diagnóstico; Doença de Parkinson; Música; Ritmo; Qualidade de vida.

Estratégias de ensino-aprendizagem de neuroanatomia: uma revisão integrativa da literatura

Beatriz de Castro Carvalho Coelho¹, Bruna Mendanha Reis¹, Paulo José Oliveira Cortez²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: A maioria dos estudantes de Medicina considera a neuroanatomia um conteúdo de difícil compreensão, muitas vezes desprovido de aplicações práticas, devido à sua apresentação extensa e monótona. Além disso, ao longo das últimas décadas, houve uma redução no tempo dedicado à apresentação teórica da neuroanatomia. Recentemente, durante a pandemia de COVID-19, observou-se um distanciamento crescente entre professores e alunos, agravando ainda mais os desafios no ensino dessa disciplina. **Objetivo:** Este estudo teve como objetivo realizar uma revisão integrativa da literatura a fim de explorar estratégias para melhorar o ensino da neuroanatomia na graduação de Medicina. **Método:** Para atingir esse objetivo, realizamos uma pesquisa integrativa de artigos publicados sobre estratégias de ensino-aprendizagem de neuroanatomia para estudantes de Medicina. Utilizamos três bases de dados: PubMed, SciELO e BVS, empregando os seguintes descritores e o operador booleano "AND" em ambos os idiomas (português e inglês): "ensino," "aprendizagem," "neuroanatomia," "estudantes de medicina," e "learning," "teaching," "neuroanatomy," e "medical students." **Resultado:** A revisão da literatura revelou uma crescente exploração de novas abordagens de ensino e aprendizado em neuroanatomia, destacando-se o uso de tecnologias como realidade virtual, cursos de neuroanatomia assistidos por computadores, modelos anatômicos de argila e a aplicação de estudos de casos clínicos. **Conclusão:** Nos últimos anos, tem havido um notável surgimento de novas estratégias de ensino-aprendizagem no cenário acadêmico, visando aprimorar o conhecimento e a experiência dos alunos, principalmente na área de neuroanatomia.

Palavras-chave: Aprendizagem; Ensino; Estudantes de medicina; Neuroanatomia.

Estudo sobre a relação entre a sonata K448 de Mozart e a extinção da memória sonora ao medo em camundongos machos

Maria Luiza Eloi Faria Alves¹, Mariana Sousa Martins¹, Cesar Renato Sartori², Luciano Magalhaes Vitorino³, Clarissa Maria Ferreira Trzesniak³, Rodolfo Souza de Faria³

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Universidade Estadual de Campinas

³ Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: Define-se memória como a capacidade que um ser vivo tem de captar, arquivar e retomar informações. De forma semelhante, há mecanismos capazes de extingui-las, mediante a depressão de estímulos responsáveis por criá-las. Nesse contexto, existem estudos que corroboram nas implicações positivas da música clássica de Mozart no aumento da neurogênese hipocampal, entretanto, ainda há uma lacuna que estabeleça essa relação no processo de extinção. **Objetivo:** Investigar a interferência da Sonata K448 de Mozart na extinção da memória do medo em camundongos machos ao som. **Métodos:** O projeto foi realizado com 22 camundongos C57BL/6 - conforme aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais, sob protocolo 08/21, divididos G1: Mozart(n=12), G2: Ambiente(n=5) e G3: Controle(n=5). Apenas (G1) foi exposto à música, (G2/G3) foram expostos apenas ao ruído ambiente. Do 50º ao 53º dia, os animais foram habituados. No 54º realizou-se treinamento aversivo com grupos (G1/G2). No dia 55º iniciaram teste de extinção, com duração de 12 dias consecutivos. Os procedimentos foram registrados pelo software Etholog 2.22 para análise do comportamento dos camundongos. **Resultados:** Não houve diferença significativa entre grupos para a sessão de treinamento aversivo ($t(15)=2,02$; $p=0,062$; Figura 1), a média \pm EPM da porcentagem de comportamento de freezing para o grupo Mozart ($0,86\% \pm 0,20\%$) foi igual à do grupo Ambiente ($0,19\% \pm 0,12\%$). Igualmente, não foram verificados efeito principal dos grupos ($F(2;19)=2,11$; $p=0,149$), bem como interação dias*grupos ($F(10,54; 100,09)=1,24$; $p=0,276$). **Conclusão:** Não foi constatada diferença significativa entre o grupo exposto à Sonata de Mozart e o grupo ambiente, no que concerne à extinção da memória traumática após exposição ao som e ao choque. Da mesma forma, constatou-se, também, que a exposição a Mozart não produziu efeitos negativos na consolidação nem na extinção da memória.

Palavras-chave: Choque; Extinção; Memória; Mozart.

Explorando as conexões entre a microbiota intestinal, Covid-19 e saúde mental: uma análise do eixo intestino-pulmão-cérebro

Luciana Kanno¹, Mayara de Castro Mohallem¹, Marileia Chaves Andrade²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Em dezembro de 2019, um surto de infecção viral, identificado como SARS-CoV2, desencadeou uma pandemia global. Os coronavírus, incluindo o SARS-CoV-2, são vírus de RNA que causam uma variedade de doenças, incluindo doenças respiratórias graves. Uma característica distintiva do SARS-CoV-2 é sua capacidade de desencadear uma resposta imunológica intensa, conhecida como "tempestade de citocina," que leva a inflamação severa. Durante a pandemia, questões de bem-estar humano, como saúde mental, ganharam destaque. A microbiota intestinal, um ecossistema que desempenha um papel vital no equilíbrio do organismo, influenciou essas questões. Através do eixo microbiota-intestino-cérebro, a microbiota afeta o sistema nervoso e imunológico. A produção de serotonina no intestino está ligada à microbiota e é fundamental para a saúde mental. Distúrbios na microbiota, causados por ações do vírus, mudanças de hábitos, sedentarismo e medicamentos, prejudicaram seu funcionamento. Esses fatores, juntamente com o isolamento social e a incerteza do futuro, contribuíram para um declínio na saúde mental durante a pandemia. É crucial reconhecer a interconexão entre a microbiota intestinal, a saúde mental e a resposta ao SARS-CoV-2 para abordar holisticamente os desafios enfrentados durante essa crise global.

Palavras-chave: Covid-19; Microbioma; Transtornos mentais.

Explorando as conexões entre a música clássica de Mozart e a supressão da memória de medo

João Lucas Fernandes Sandi¹, João Pedro Salati Nani Rinaldi¹, Cesar Renanto Sartori², Luciano Magalhães Vitorino³, Clarissa Maria Ferreira Trzesniak³, Rodolfo Souza de Faria³

¹Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

²Universidade Estadual de Campinas

³Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

A memória é a habilidade de armazenar e evocar informações. Existem memórias explícitas, que são conscientemente evocadas, e memórias implícitas, relacionadas à capacidade motora e emocional. O hipocampo desempenha um papel importante na formação de novas memórias, e as mudanças no cérebro estão envolvidas nesse processo. A música, como a Sonata K448 de Mozart, pode ativar diversas áreas do cérebro e ter efeitos positivos na neuroplasticidade e neurogênese. Estudos mostram que a Sonata K448 pode ter um efeito positivo na memória de curto prazo, mas seu impacto na extinção das memórias de longo prazo é especulado. Este estudo investigou o efeito da Sonata K448 na extinção da memória de medo em ratos fêmeas. Os resultados apreciaram que o grupo exposto à música teve mais dificuldade em extinguir o estado de congelamento, relacionado às memórias aversivas de longo prazo, em contraste com as expectativas.

Palavras-chave: Aprendizagem; Memória; Música.

Fatores relacionados à realização de cesarianas no estado de Minas Gerais entre 2010 e 2020

Anna Luiza Miele Rigotti¹, Raissa Lara Monteiro de Carvalho¹, Júlia dos Reis²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Objetivo: Avaliar o perfil sociodemográfico das mulheres submetidas a cesariana em Minas Gerais de 2010 a 2020. Métodos: Estudo ecológico de série temporal das taxas de cesárea, correlacionando-as com variáveis sociodemográficas e classificação de Robson. Os dados foram coletados no SINASC, do DATASUS. Resultados: 57,1% dos nascimentos em Minas Gerais na última década foram por cesariana, sendo as taxas mais altas entre mulheres com ensino superior e idade maior do que 30 anos, aquelas entre 28 e 36 semanas de gestação, e em parturientes do grupo 5 de Robson, composto por mulheres com gestação de feto único, a termo e com cesariana prévia. O impacto das taxas de cesárea não é apenas financeiro, trazendo também riscos para a saúde da mãe e do bebê. Conclusão: Cesarianas prevalecem em mulheres maiores de 30 anos, alto nível de instrução, cesárea anterior ou nulíparas que nunca entraram em trabalho de parto. As taxas de parto normal são mais altas em fetos a termo e em prematuros extremos. As altas taxas contradizem recomendações internacionais e destacam a necessidade de incentivar o parto vaginal em todas as gestantes.

Palavras-chave: Cesárea; Nascimento vaginal após cesariana; Parto; Parto normal; Recesariana; Trabalho de parto.

Identificação do impacto no desenvolvimento de crianças de até sete anos de mães com depressão

Giovana Faria Lima¹, Júlia Millene Alves Sousa¹, Ana Cristina D'Oliveira Rocha²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: Esta pesquisa investiga os efeitos da depressão materna no desenvolvimento psicossocial de crianças, com ênfase na relação entre a depressão materna e a interação mãe-filho. **Objetivo:** Analisar a relação entre a depressão materna e o desenvolvimento psicossocial das crianças. **Métodos:** Estudo transversal quanti-qualitativo descritivo e de campo, realizado com 16 mães na Estratégia de Saúde da Família (ESF) do bairro Novo Horizonte em Itajubá, MG. Coletaram-se dados através do instrumento Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) e de um formulário abordando aspectos financeiros, emocionais e sociais das mães, além dos registros de desenvolvimento escolar das crianças até os sete anos. **Resultados:** Observou-se maior uso de ansiolíticos e antidepressivos, além de consumo de substâncias lícitas/ilícitas, por mães com diagnóstico ou sintomas de depressão. Crianças apresentaram atrasos cognitivos e dificuldades socioemocionais e comportamentais. **Conclusão:** Pode-se concluir que intervenções adequadas são essenciais para tratar a depressão materna e promover um ambiente saudável para o desenvolvimento infantil, visando ao bem-estar de mães e crianças.

Palavras-chave: Depressão pós-parto; Desenvolvimento infantil; Desenvolvimento social; Impacto psicossocial.

Imunoterapia e terapia antiangiogênica no câncer de ovário: um relato de caso

Matheus Silva Alvarenga¹, Guilherme Amaral Moraes Marzagão Silva¹, Gerson Hiroshi Yoshinari Júnior²

¹Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

²Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

O câncer de ovário é uma doença desafiadora com altas taxas de letalidade. O diagnóstico tardio e a falta de sintomas específicos dificultam o tratamento eficaz. Estratégias terapêuticas inovadoras, como a imunoterapia e a terapia antiangiogênica, estão sendo investigadas. O atezolizumabe e o bevacizumabe são drogas promissoras nesse contexto. No entanto, a eficácia dessas terapias varia em diferentes pacientes e tipos de câncer. Ensaios clínicos rigorosos são necessários para avaliar sua eficácia em contextos clínicos reais. O relato de caso da paciente S.T.N, que recebeu a combinação de atezolizumabe e bevacizumabe para câncer de ovário, ilustra a importância dos ensaios clínicos na avaliação dos tratamentos. Embora essa combinação tenha mostrado benefícios em outros tipos de câncer, o estudo clínico da paciente não demonstrou eficácia significativa em comparação ao grupo placebo. Essa discrepância destaca a complexidade do câncer e a necessidade de pesquisas contínuas para desenvolver terapias mais eficazes e personalizadas. A pesquisa clínica desempenha um papel crucial na compreensão da segurança e eficácia de novos tratamentos, fornecendo informações essenciais para melhorar os resultados clínicos. A busca por avanços no tratamento do câncer de ovário é fundamental para melhorar a qualidade de vida dos pacientes e aumentar a sobrevida.

Palavras-chave: Antiangiogênica; Atezolizumabe; Bevacizumabe; Câncer; Ensaio clínico; Imunoterapia; Metástase; Ovário; Sobrevida; Tratamento.

Investigação do efeito terapêutico da sonata K448 de Mozart sobre o comportamento de ansiedade em camundongos machos submetidos ao estresse crônico

Marina Ferreira Pereira¹, Victória Andrade Pitanga¹, Amyres Carvalho Ribeiro², Marco Pagliusi Jr.³, Cesar Renato Sartori⁴

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

³ USP Ribeirão Preto

⁴ Universidade Estadual de Campinas

RESUMO:

Introdução: O organismo humano enfrenta eventos estressores que podem promover diversas adaptações ao sistema nervoso central (SNC). Assim, as adaptações a situações desafiadoras mostram-se benéficas para a sobrevivência do indivíduo. Entretanto, a exposição prolongada e repetitiva ao estresse pode causar mudanças mal adaptativas no SNC, aumentando o risco de desenvolvimento de doenças neuropsiquiátricas, como a ansiedade. Diante desse cenário, a musicoterapia mostra-se uma grande aliada à terapêutica de tais doenças. **Objetivo:** Investigar o efeito terapêutico da música no comportamento ansioso induzido por estresse por separação materna. Espera-se que os camundongos tratados com a sonata K.448 apresentem atenuação do comportamento ansioso quando submetidos ao teste de nado forçado. **Métodos:** No estudo, 48 camundongos foram divididos em 4 grupos: camundongos estressados expostos à sonata K.448 (n=12), camundongos estressados expostos ao som ambiente (n=12), camundongos sem estresse expostos à sonata (n=12) e camundongos sem estresse expostos ao 2 som ambiente (n=12). Os grupos estressados foram separados da mãe 3 horas por dia, durante os 14 primeiros dias de vida, posteriormente expostos por 10 horas por dia à sonata K.448 de Mozart, durante 28 dias. Após esse período, submeteu-se os grupos ao teste de nado forçado. **Resultados:** Os resultados preliminares mostraram que os animais estressados expostos à música e os animais estressados não expostos à música levam aproximadamente o mesmo tempo para ficarem imóveis no teste de nado forçado. **Conclusão:** A partir dos resultados conclui-se que a música não apresenta efeito terapêutico no comportamento analisado neste projeto.

Palavras-chave: Ansiedade; Depressão; Estresse crônico; Música clássica; Separação materna.

Investigação do efeito terapêutico da sonata k448 no comportamento de ansiedade em camundongo fêmeas submetidos ao estresse crônico

Fabiana Ferreira Veloso¹, Matheus Mendes Resende Ribeiro¹, Amyres Carvalho Ribeiro²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: Ao longo da vida, diversos estressores vivenciados remodelam o funcionamento das sinapses no Sistema Nervoso Central, causando mudanças comportamentais. O estresse crônico aparenta ser crucial para o desenvolvimento de comportamentos ansiosos e do tipo depressivo, nos quais ocorrem alterações neuroplásticas na via mesolímbica dopaminérgica, que inclui a área tegmental ventral e o núcleo accumbens. Segundo estudos, os neurônios pertencentes à esta via são influenciados pela música. **Objetivo:** Investigar o efeito terapêutico da música no comportamento de ansiedade induzido pelo estresse por separação materna. **Métodos:** Os camundongos fêmeas foram submetidos ao estresse por separação materna no dia pós natal 1, das 20h00 às 23h00, por 14 dias consecutivos, para a privação do cuidado materno e indução do estresse. Parte do grupo estressado recebeu a sonata K448 de Mozart na intensidade de 60 a 70 dB, por 10 horas ao dia, durante o ciclo noturno. Os demais permaneceram expostos ao som ambiente do biotério. Por fim, foram submetidos ao teste de nado forçado para avaliação do comportamento de ansiedade, mensurado através da latência para a primeira imobilidade. **Resultados:** Os resultados apontam que as fêmeas estressadas e expostas à música apresentam menor latência para a primeira imobilidade quando comparadas às fêmeas que ficaram expostas ao som ambiente. **Conclusão:** Análises indicam que as fêmeas estressadas e expostas ao som ambiente apresentam um período maior para a imobilidade quando comparadas às fêmeas estressadas expostas à música. Para a literatura do teste, este é um comportamento atípico, necessitando de maiores análises.

Palavras-chave: Ansiedade; Estresse; Música; Núcleo Accumbens.

O papel da microbiota intestinal na obesidade: mecanismos e perspectivas

Bárbara Guimarães Kersul ¹, Gabriela Modesto Campos ¹, Mariléia Chaves Andrade ²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

A obesidade é uma doença crônica definida pela OMS como um IMC igual ou superior a 30 kg/m² e sua prevalência tem aumentado. Ela está relacionada a comorbidades como diabetes, hipertensão, transtornos mentais etc. Vários fatores contribuem para seu desenvolvimento, como inatividade física, alimentação, genética, questões sociais e ambientais. Estudos recentes têm investigado a relação entre a microbiota intestinal e a obesidade, observando diferenças na composição da microbiota em camundongos obesos e não obesos, porém os resultados são contraditórios. Sabe-se que a microbiota influencia a regulação energética e a absorção de nutrientes, impactando o desenvolvimento da obesidade. Mecanismos como a produção de ácidos graxos de cadeia curta, inflamação sistêmica por meio da endotoxemia e controle do apetite estão envolvidos, mas novas pesquisas são necessárias para uma compreensão completa dessa relação. O objetivo deste artigo é abordar os mecanismos pelos quais a microbiota intestinal pode contribuir para a obesidade.

Palavras-chave: Disbiose; Metabolismo; Microbiota; Obesidade; Sobrepeso.

O processo de humanização do parto: estado do conhecimento atual

Marina Resende Diniz¹, Thaiana Pereira Batista¹, Roger William Moraes Mendes²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

O parto humanizado integra um agrupamento de medidas desde o pré-natal até o pós-parto, que visam tornar a mulher protagonista desse momento, como também, proporcionar ao binômio mãe-filho um grau elevado de satisfação, autonomia e segurança. Estudos sobre o parto humanizado refletem desconhecimento da gestante acerca de seus direitos, portanto essa revisão se torna necessária. Foram realizadas buscas de artigos nas bases Scielo e BVSMS, utilizando os descritores das perspectivas do parto humanizado e direitos da gestante, sendo identificados 109 estudos, dos quais foram incluídos 14 artigos completos. Dentre esses, o enfoque eram os direitos relacionados ao parto humanizado em 3, o cuidado assistencial no parto humanizado em 4, o papel da enfermagem diante o processo de humanizar o parto em 3. Enquanto, os demais abordavam temáticas correspondentes aos métodos não farmacológicos, medicalização e assistência por doulas. Observa-se que há poucos estudos acerca do tema, pois, em geral, são fragmentados em temáticas relacionadas ao parto humanizado. Espera-se que os presentes achados sejam, de forma integral, úteis ao embasamento dessa temática e contribuam com discussões e intervenções futuras.

Palavras-chave: Direitos da Gestante; Parto Humanizado.

O uso da inteligência artificial na otimização de custos no processo de manipulação de drogas na medicina de precisão

Ana Laura Moterani Irulegui¹, Gerson Hiroshi Yoshinari Júnior²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Objetivos: Discutir dados sobre a utilização da Inteligência Artificial em procedimentos médicos, abordando os impactos na otimização de recursos e repercussões na segurança do paciente. **Métodos:** Foi capturado mais de 2.400 fotos para a rede neural. Cada categoria (por mililitros da seringa) continha no mínimo 100 fotos, em diversas posições e ângulos de manuseio. Nomeadas de acordo com a categoria (Ampoule, Syringes, Bottle A e B), armazenadas e fornecidas à Rede Neural Convolutacional Classificadora (RNCC). **Resultados:** A RNCC obteve um modelo de identificação das ampolas, garrafas e seringas de 95,4% de acurácia. A Rede Neural Convolutacional Regressiva (RNCR) foi capaz de detectar seringas com o volume correto com acurácia de 89%. O erro absoluto médio foi de 3%. **Conclusões:** Foi possível correlacionar os dados gerados pelos sistemas neurais com os impactos na otimização de custos e recursos na segurança do paciente, de forma que um sistema de rede neural que acusa maiores valores de falsos negativos é preferível do que mais falsos positivos, esquivando-se de intervenções e refletindo no custo de internação do paciente.

Palavras-chave: Inteligência artificial; Medicina de precisão; Otimização de custos; Rastreabilidade de quimioterápicos; Segurança do paciente.

Papel do kefir sobre o crescimento, in vitro, de bactérias patogênicas isoladas de pacientes com infecção hospitalar

Adler Alencar dos Santos¹, Olavo de Melo Martins¹, Marileia Chaves Andrade²

⁹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

¹⁰ Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Objetivos: Este estudo avaliou o efeito do kefir no crescimento de bactérias patogênicas em infecções hospitalares. Os objetivos específicos foram: 1) Avaliar a ação antimicrobiana do kefir em cepas de *Proteus mirabilis*, *Staphylococcus epidermidis*, *Serratia marcescens* e *Pseudomonas aeruginosa*; 2) Correlacionar os resultados da ação antimicrobiana do kefir com dados clínicos dos pacientes. **Métodos:** Foi utilizada a técnica de microdiluição em placa, com amostras de bactérias obtidas do Biobanco do Laboratório de Microbiologia da Faculdade de Medicina de Itajubá. As cepas foram normatizadas, diluídas em diferentes concentrações e testadas contra o extrato de kefir obtido através da fermentação do leite pasteurizado com grãos de kefir. A atividade antimicrobiana foi avaliada pelo crescimento bacteriano contendo diferentes concentrações do extrato de kefir. **Resultados:** A inibição do crescimento bacteriano variou de acordo com a concentração do extrato de kefir e a cepa bacteriana testada. *Serratia marcescens* apresentou inibições leves, moderadas e intensas; *Proteus mirabilis* principalmente inibições leves; *Pseudomonas aeruginosa* mostrou inibições leves, moderadas e intensas, enquanto *Staphylococcus epidermidis* apresentou predominantemente inibições intensas. Esses resultados indicam que o extrato de kefir possui atividade antimicrobiana contra as cepas bacterianas testadas. **Conclusões:** O extrato de kefir apresentou efeitos variados no crescimento bacteriano, dependendo da concentração e da cepa bacteriana testada. As diferentes respostas das cepas bacterianas ao kefir ressaltam o potencial do kefir como agente antimicrobiano e sua possível aplicação no tratamento de infecções bacterianas.

Palavras-chave: Bactérias patogênicas; Infecções nosocomiais; Kefir; Probióticos.

Perfil epidemiológico das lesões por pressão na enfermaria clínico-cirúrgica de um hospital de referência no sul de Minas Gerais

Khalil Nagib Abou Haidar¹, Pedro Carvalho Nogueira Incerpi¹, Junia Aparecida Pinto²

¹Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

²Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: As lesões por pressão (LPP) constituem um grande problema de saúde nos centros hospitalares, sendo decorrentes do manejo inadequado de pacientes internados por tempo prolongado. **Objetivo:** O objetivo deste trabalho foi traçar o perfil epidemiológico dos pacientes que apresentaram LPP internados na enfermaria clínico cirúrgica do Hospital de Clínicas de Itajubá (HCI), no período de 23 junho a 26 agosto de 2023. **Métodos:** Foram avaliados dados de prontuários de pacientes maiores de 18 anos, internados na enfermaria clínico cirúrgica do HCI, convênio SUS, que apresentaram LPP no período considerado, identificados com busca ativa semanal. As variáveis sexo, idade, cor da pele, especialidade de internação, comorbidades, necessidade de cuidados intensivos e desfecho foram analisadas por testes de média. Realizado teste de Spearman para correlação entre dias de internação, tempo de desenvolvimento da LPP, quantidades e locais da lesão; e teste Qui-quadrado para verificar associação significativa entre quantidade de lesões, ou grau de lesão em relação ao estado nutricional. **Resultados:** Dos 23 pacientes avaliados com LPP, a maioria foi mulheres, apresentavam múltiplas comorbidades, lesão sacral tipo II e em risco nutricional, com idade entre 70 e 89 anos, e apenas 1 LPP com desfecho de 70% para alta hospitalar. Pela análise estatística com o coeficiente de Spearman, não foi possível estabelecer uma correlação consistente entre as variáveis observadas (dias de internação, tempo de desenvolvimento da lesão por pressão, quantidades de lesões e locais da lesão). **Conclusão:** As correlações propostas não encontraram embasamento estatístico provavelmente por limitações do tempo e quantidade amostral.

Palavras-chave: Epidemiologia; Fatores de Risco; Lesões por Pressão.

Principais malefícios relacionados ao uso de esteróides androgênicos anabolizantes

Hugo Carvalho Altomare¹, João Victor Travizanutto de Oliveira César¹, Amanda de Carvalho Pereira Moraes²

¹Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

²Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

A utilização dos esteróides androgênicos anabolizantes (EAA) data da primeira metade do século XX, apesar dos diversos e bem documentados efeitos adversos decorrentes de sua administração. Esses hormônios são derivados sintéticos da testosterona e seus principais análogos, sendo majoritariamente utilizados por homens jovens e usualmente sem associação esportiva profissional. Apesar da administração dos esteróides androgênicos anabolizantes para fins estéticos e de aumento de performance ter sido desautorizada pelo Conselho Federal de Medicina, os EAA também possuem aplicações clínicas terapêuticas aprovadas pelo CRM, destacando-se o tratamento do hipogonadismo e como adjuvante no tratamento da osteoporose em mulheres menopausadas. Dentre seus efeitos adversos mais prevalentes destacam-se os de origem cardiovascular, hepáticos, hormonais e neurológicos. Nesse sentido, conclui-se que o uso dos EAA direcionado apenas para fins estéticos e de performance não se demonstra benéfica à saúde do paciente devido aos seus extensos malefícios.

Palavras-chave: Doping nos esportes; Efeitos colaterais relacionados a drogas; Esteróides androgênicos anabolizantes; Estética; Reações adversas.

Regulação da objeção de consciência ao aborto em países da América do Sul: uma revisão narrativa

Carla Hawthorne Reis¹, Roger William Moraes Mendes Junior¹, Roger William Moraes Mendes²

¹Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

²Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

O aborto é a interrupção da gravidez, sendo voluntária ou involuntária, com o feto pesando menos de 500 gramas ou com menos de 20 semanas de gestação. Diversos países possuem diferentes legislações perante ao aborto, permitindo ou não, a realização do mesmo, sendo que em alguns deles, é permitido em algumas circunstâncias específicas ou por vontade própria da gestante. Diante desse cenário, profissionais da saúde se veem em um dilema com sua consciência. Deste modo, este trabalho teve como objetivo identificar como são as regulamentações da objeção de consciência frente ao aborto em alguns países da América do Sul. No Brasil, há uma legislação específica na constituição a respeito do assunto, e o Código de Ética Médica resguarda o profissional que se recusa a realizar algum procedimento que vá de encontro com sua consciência, que é chamada objeção de consciência. No Chile, a objeção é permitida por lei, e os objetores devem registrar-se como objetores por meio de um formulário ao estabelecimento de saúde. Na Argentina também é permitido a recusa de realizar o ato de abortamento, porém mediante algumas ações que deve cumprir para com a gestante. E, assim como no Chile e Argentina, na Colômbia, o objetor deve encaminhar a paciente para um colega que possa realizar a interrupção. Concluiu-se então que, três dos quatro países possuem leis regulamentando e respaldando a objeção de consciência.

Palavras-chave: Aborto; Consciência; Recusa.

Relação da memória de medo com a colonização da microbiota intestinal

Caio de Oliveira Sorgi¹, Iara Silva Leite de Faria¹, Mariléia Chaves Andrade², Rodolfo Souza de Faria²

¹Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

²Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: Este estudo busca investigar a relação entre a exposição à Sonata K448 de Mozart e a microbiota intestinal de camundongos em relação à memória. A música tem sido utilizada terapeuticamente, mostrando melhorias cognitivas. A microbiota intestinal desempenha um papel importante nos distúrbios cognitivos, afetando a comunicação entre o sistema nervoso e o intestino. A exposição à música de Mozart pode influenciar a microbiota intestinal e seu padrão de crescimento bacteriano. **Objetivo:** Investigar os efeitos da sonata K448 de Mozart na microbiota de camundongos idosos. **Métodos:** Os camundongos foram distribuídos aleatoriamente em três grupos: G1 - Mozart, G2 - Ambiente e G3 - Controle. O grupo G1 - Mozart (teste) foi exposto por 10 horas, desde a fase fetal, à Sonata K448 de Mozart, até a coleta das fezes. Para o processamento das amostras de fezes, coletamos todas as fezes das gaiolas do biotério, separadas por seus respectivos grupos. As amostras foram diluídas sucessivamente e após inoculadas em placas com meio seletivo para enterobactérias (Agar MacConkey) e meio não seletivo (Agar Nutriente). As placas foram então incubadas e após a incubação, realizamos a contagem de Unidades Formadoras de Colônias (UFC) de lactobacilos e enterobactérias, determinando o número de colônias por grama de fezes. **Resultados:** Antes do teste de memória, o grupo controle não apresentou crescimento bacteriano, enquanto o grupo Sonata K448 teve um aumento significativo em relação ao grupo Som Ambiente. Após o teste de memória, a contagem de colônias aumentou nos grupos controle e Sonata K448, mas houve uma redução acentuada no grupo Som Ambiente. No meio seletivo para Enterobactérias, não houve crescimento no grupo controle, e tanto o grupo Som Ambiente quanto o Sonata K448 mostraram uma redução no número de colônias após o teste de memória. **Conclusão:** Os resultados deste estudo indicam que a exposição à Sonata K448 de Mozart tem efeitos significativos na contagem e diversidade de colônias bacterianas nas fezes de camundongos.

Palavras-chave: Memória; Microbiota; Música.

Período

Faculdade de Medicina

Avaliação da eficácia das ciclodextrinas por via oral no tratamento com biperideno em um modelo animal de parkinsonismo

Alice Machado Barbosa dos Santos¹, Ana Beatriz Camargo Viana¹, Bárbara Pereira Do Amaral¹, Maria Antonia de Oliveira Porto¹, Amanda de Carvalho Pereira Moraes², Frederico Barros de Sousa³, Jorge Gelvane Tostes²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

³ Universidade Federal de Itajubá

RESUMO:

Introdução: Neste estudo com 40 ratos machos da linhagem Wistar, estabeleceu-se um modelo animal de Parkinson induzindo catalepsia com haloperidol. Analisou-se o impacto do biperideno, um fármaco utilizado no tratamento da Doença de Parkinson, com ou sem Ciclodextrinas (CDs) a fim de reduzir a catalepsia. **Métodos:** No estudo, os ratos foram divididos em grupos distintos, onde, primeiramente administrou-se biperideno sozinho por via oral a uma dose de 2,5 mg/kg, biperideno 2,5mg/Kg em combinação com HP β CD ou com β CD. Após 20 minutos os ratos receberam Haloperidol por via intraperitoneal a uma dose de 0,5 mg/kg. **Resultado:** Os resultados sugerem que a HP β CD pode diminuir a velocidade de absorção do biperideno, indicando um potencial sistema de drug delivery, ou seja, liberação lenta. **Conclusão:** Isso pode reduzir a frequência da administração do medicamento, oferecendo promissoras perspectivas de tratamento para a Doença de Parkinson. Pesquisas adicionais são necessárias para validar essas descobertas e entender melhor o mecanismo subjacente.

Palavras-chave: Biperideno; Catalepsia; Ciclodextrina; Doença de Parkinson; Fármaco antiparkinsoniano; Haloperidol.

Avaliação do efeito da exposição a sonata K448 de Mozart durante a gestação em camundongos machos submetidos ao protocolo de estresse por separação materna

Helena Fonseca Peçanha Arruda¹, Amyres Carvalho Ribeiro²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Objetivos: Investigar o efeito preventivo da sonata K.448 de Mozart durante a gestação em comportamentos depressivos induzidos pela separação materna em camundongos machos ao nascimento, avaliada mediante ao teste de sociabilidade quantificado pelo tempo de permanência na câmara com o alvo social. **Métodos:** Durante a gestação camundongos fêmeas foram expostas a sonata K.448 por 10 horas diárias, e, após o nascimento, no primeiro dia pós natal o protocolo de estresse foi iniciado através da separação materna, com duração de 3 horas diárias por 14 dias consecutivos. Quando adultos, a prole passou pelo teste de sociabilidade, avaliando o tempo de permanência na câmara com o alvo social (teste das 3 câmaras). **Resultados:** Resultados preliminares mostram que os machos estressados, e que foram expostos à música durante o período que estavam sendo gestados, aparentemente, não apresentam prejuízo em seu comportamento de sociabilidade, tendo em vista que não é evidenciado diferença estatística no tempo de permanência na câmara com o alvo social, quando comparados aos machos estressados, e que ouviram som ambiente. **Conclusão:** pode-se concluir que ao ouvir música durante a gestação e posteriormente passar por algum estresse crônico, pode não ter efeito neuro protetor no comportamento.

Palavras-chave: Depressão; Música clássica; Musicoterapia; Separação materna.

Cuidados paliativos: conhecimentos e abordagens dos profissionais médicos na atenção primária

Fernanda Lopes Valário¹, Loren Cristine de Souza¹, Rogério Donizeti Reis²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: O cuidado paliativo é uma abordagem para pacientes diagnosticados com doenças sem possibilidade de cura, a fim de garantir uma melhor qualidade de vida e o controle da dor. **Objetivo:** Identificar e conhecer os significados de cuidados paliativos sob a ótica dos profissionais médicos que atuam na atenção primária e quais abordagens iniciais com pacientes eletivos para os cuidados paliativos. **Método:** Trata-se de um estudo qualitativo, do tipo descritivo e exploratório. Participaram do estudo 20 profissionais médicos que atuam na atenção primária de saúde residentes em Itajubá-MG. Para a análise de dados, utilizou-se o método do Discurso do Sujeito Coletivo. **Resultados:** Tem-se que a abordagem do paciente em CP deve ser realizada com cuidados centrados no manejo da dor e dos sintomas físicos, psíquicos e espirituais. Além disso, tais cuidados devem ser direcionados através de uma equipe multidisciplinar. **Conclusão:** notamos que a abordagem dos CP foi realizada de forma mais efetiva por profissionais médicos com menor tempo de atuação e que, os cuidados iniciais na atenção básica devem incluir a história prévia do paciente, bem como os cuidados junto a família no manejo da dor.

Palavras-chave: Atenção primária à saúde; Cuidados paliativos; Médico.

Efeitos do metilfenidato ou anfetaminas na concentração em adultos com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade

José Cangussú Lima Neto¹, Mariana Pires Viana¹, Amanda de Carvalho Pereira Moraes²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Objetivo: Compreender os efeitos da terapia medicamentosa com Metilfenidato (MTF) ou Anfetaminas (ANF) na concentração em adultos com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). **Metodologia:** Trata-se de uma revisão sistemática da literatura. **Resultados:** Dos estudos analisados, 42,86% concentraram-se nos efeitos positivos do MTF, enquanto 14,29% investigaram os benefícios das ANF. Além disso, 28,57% dos estudos examinaram os efeitos benéficos de estimulantes do sistema nervoso central alternativos, como Modafinil e Manzidol, e 14,29% abordaram os benefícios da combinação de ambas as classes de tratamento no manejo do TDAH. **Conclusão:** Observamos que o MTF influencia recompensas, e as ANF melhoram função executiva e atenção sustentada, além de atenção plena. A necessidade de abordagens personalizadas, considerando gravidade dos sintomas e efeitos colaterais, é clara, assim como a combinação de terapias medicamentosas e psicoterapêuticas para resultados abrangentes. Isso ressalta a relevância de uma abordagem individualizada na gestão do TDAH em adultos.

Palavras-chave: Adulto; Anfetamina; Concentração; Metilfenidato; Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade.

Estratégias de ensino-aprendizagem de anatomia humana no curso de medicina: uma revisão integrativa

Alice Rodrigues de Luca¹, Joaquim de Melo Dias¹, Paulo José Oliveira Cortez²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: O ensino de anatomia humana, na última década, tem enfrentado desafios relacionados à limitação de tempo para o ensino, ao aumento de estudantes de medicina e à falta de cadáveres para dissecação. Além disso, os métodos tradicionais muitas vezes restringem o pensamento crítico dos alunos, dada a diversidade em suas formações e origens. É essencial que os anatomistas explorem abordagens inovadoras e multimodais para promover uma aprendizagem ativa, aumentando o engajamento e melhorando o desempenho dos alunos. Este estudo busca enriquecer a literatura sobre estratégias de ensino-aprendizagem de anatomia, oferecendo orientações valiosas para anatomistas e preparando-os para novas abordagens de ensino na área. **Objetivo:** Esse estudo teve como objetivo analisar as estratégias de ensino-aprendizagem utilizadas no ensino de anatomia humana no curso de Medicina. **Método:** Foi realizada uma revisão integrativa de artigos publicados em inglês, espanhol e português sobre as estratégias de ensino-aprendizagem de anatomia humana no curso de Medicina, com busca em três bases de dados (PubMed, Scielo e Lilacs). Usamos as seguintes palavras-chave em nossas pesquisas: “educação médica”, “anatomia”, “estudantes de medicina”, “métodos de ensino”, “faculdade de medicina” (em português), “medical education”, “anatomy”, “medical students”, “teaching methods”, “medical school” (em inglês) e “educación médica,” “anatomía,” “estudiantes de medicina,” “métodos de enseñanza,” “facultad de medicina” (em espanhol). **Resultado:** Com base na análise dos artigos, as estratégias de ensino-aprendizagem em anatomia humana, incluindo modelos físicos, tecnológicos e metodologias ativas, são promissoras para aumentar o interesse dos estudantes sem prejudicar o aprendizado. No entanto, a eficácia varia de acordo com a abordagem e as condições do estudo, exigindo mais pesquisas para compreender plenamente seu impacto no ensino de anatomia. **Conclusão:** As estratégias de ensino-aprendizagem em anatomia humana no curso de Medicina envolvem modelos tecnológicos, modelos físicos, metodologias ativas e abordagens tradicionais. A revisão destaca a necessidade de estudos mais rigorosos para avaliar a eficácia dessas estratégias. Contudo, a maioria dos estudos relatou um aumento na satisfação dos estudantes com as abordagens inovadoras de ensino, e não foram observados prejuízos no aprendizado, sugerindo que elas representam valiosas alternativas no contexto educacional da Medicina.

Palavras-chave: Anatomia; Educação médica; Estudantes de medicina; Faculdade de medicina; Métodos de ensino.

Impacto da pandemia da COVID-19 nos níveis de dependência de internet de estudantes de medicina: uma análise comparativa dos resultados pré-pandêmicos e durante a pandemia

Mayara Moreira de Melo¹, Renata de Castro e Santos Soares¹; Luciano Magalhães Vitorino²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Objetivos: comparar o nível de dependência de internet de estudantes de medicina entre o período pré-pandêmico e durante a pandemia da COVID-19. **Métodos** realizamos um estudo longitudinal prospectivo com 2 anos de segmento. Participaram deste estudo 94 estudantes de medicina de uma faculdade privada. A primeira coleta de dados foi realizada presencialmente em 2019 com 326 estudantes e o segmento foi durante auge da pandemia da Covid-19. Devido as restrições sanitárias, a coleta foi realizada online por meio do Google Forms. Utilizamos o Teste de Dependência de Internet (Internet Addiction Test IAT) para avaliar o nível de dependência de internet dos estudantes antes e durante a pandemia da COVI-19. Quanto maior sua pontuação, maior o grau de severidade da dependência. Utilizamos o teste t de Student pareado para comparar o nível de dependência. **Resultados:** A maioria era do sexo feminino (70,2%). Identificamos aumento significativo nos níveis de dependência de internet durante a pandemia da Covid-19.

Palavras-chave: Dependência de internet; Estudante de medicina; Pandemia; Saúde mental.

Prevalência da hipertensão arterial sistêmica em pacientes com transtornos de ansiedade e depressão

Mírian Honorata Rodrigues de Faria¹, Nicolle dos Santos Piazza¹, Ana Cristina D' Oliveira Rocha²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma enfermidade crônica não infecciosa que afeta uma parcela significativa da população atualmente, trazendo consigo diversas implicações na qualidade de vida. Além disso, é importante destacar que transtornos de ansiedade e depressão, amplamente disseminados na sociedade contemporânea, influenciam consideravelmente no desencadeamento e agravamento de condições crônicas, incluindo a HAS. Nota-se que a presença, nos idosos, de históricos de transtornos psicológicos, como ansiedade e depressão, são manifestações frequentes, influenciadas pelo próprio processo de envelhecimento e as complexidades inerentes nessa fase da vida. Essa realidade propicia e exerce um impacto substancial no surgimento de diversas patologias, destacando-se a hipertensão arterial sistêmica como uma das principais afetadas por essa interação. **Objetivo:** Correlacionar pacientes com mais de 60 anos que possuem hipertensão arterial sistêmica e transtornos psicológicos de ansiedade e depressão. **Métodos:** Foram elaborados questionários presencialmente na ESF da Medicina em Itajubá MG, para pacientes acima de 60 anos, com perguntas de múltipla escolha, objetivando obter informações quantitativas a respeito da problemática. **Resultados:** Observa-se alta incidência de HAS em pacientes com transtornos de ansiedade e depressão, indicando uma associação significativa entre essas condições de saúde. Ademais, a análise do uso de medicamentos para o controle da hipertensão destacou a importância da adesão terapêutica. A percepção de apoio familiar positivo e identificação do estresse na vida dos pacientes também foram aspectos relevantes. **Conclusão:** Concluímos que há uma evidente associação entre a HAS e os transtornos de ansiedade e depressão, reforçando a importância de abordagens multidisciplinares para o manejo eficaz dessa problemática.

Palavras-chave: Ansiedade; Depressão; idoso; Hipertensão arterial sistêmica.

Prevalência de ideação suicida entre estudantes de medicina: uma revisão integrativa da literatura

João Vitor Teixeira dos Santos¹, Marcio Magela Godoi Moreira Filho¹, Paulo José Oliveira Cortez²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

RESUMO:

Introdução: Os alunos de Medicina estão expostos a um ambiente que pode propiciar o aparecimento de características que envolvam o comportamento suicida, composto pela ideação, tentativa e posteriormente o próprio suicídio. **Objetivo:** O presente estudo teve como objetivo avaliar a prevalência de ideação suicida em uma amostra que engloba diversos países e, em conjunto, identificar os possíveis fatores associados a estes comportamentos autodestrutivos. **Método:** Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura, e teve como base de pesquisa os seguintes sites: National Library of Medicine (PUBMED) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), no período compreendido entre 2013 e 2023. **Resultado:** Observou-se prevalência variável de 2,9% a 53,6% de ideação suicida em estudantes de medicina no mundo, ao decorrer da vida. Estudos correlacionaram fortemente alguns fatores associados como: depressão, estresse, alto nível de pressão e responsabilidades diárias e ansiedade como agravantes do quadro. **Conclusão:** Fica evidente a maior prevalência de ideação suicida nos alunos que cursam medicina do que outros cursos. O rastreamento precoce é altamente indicado devido a melhores prognósticos.

Palavras-chave: Escolas Médicas; Estudantes de medicina; Ideação suicida; Prevalência; Saúde mental.